

Repräsentative Typgebäude als Erweiterung der deutschen Wohngebäudetypologie

Schlussbericht

von

Britta Stein
Tobias Loga
Dr. André Müller

Repräsentative Typgebäude als Erweiterung der deutschen Wohngebäudetypologie

Schlussbericht

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Bundesinstitut
für Bau-, Stadt- und
Raumforschung

im Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung

ZUKUNFT BAU
FORSCHUNGSFÖRDERUNG

Dieses Projekt wurde gefördert vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen aus Mitteln der Zukunft Bau Forschungsförderung.

Aktenzeichen: 10.08.18.7-22.42

Projektlaufzeit: 12.2022 bis 05.2025

IMPRESSUM

Autorinnen und Autoren

Britta Stein (Projektleitung)
Tobias Loga
Dr.-Ing. André Müller

Institut Wohnen und Umwelt GmbH
Rheinstr. 65
64295 Darmstadt
www.iwu.de

Fachbetreuer

Dr.-Ing. Michael Brüggemann, Brüggemann Kisseler Ingenieure
im Auftrag für das
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
Referat WB 3 „Forschung im Bauwesen“
zb@bbr.bund.de

Stand

Erstveröffentlichung v1: 22.05.2025

Korrekturversion v1.1: 27.04.2026

Mit Version v1.1 wurden vereinzelte redaktionelle Anpassungen vorgenommen, Korrekturen in Abschnitt 5.3 auf S. 22 (Fußnote 10) eingearbeitet sowie fehlerhafte Zuordnungen in den Tabellen 17, 18 und 21 einschließlich der daraus resultierenden Änderungen in den Tabellen 19 und 22 berichtigt. Darüber hinaus wurde das Literaturverzeichnis auf den Seiten 90-92 hinsichtlich der Reihenfolge der Einträge überarbeitet und die DOIs der Literaturverweise zu weiteren korrigierten Projektergebnissen aktualisiert. Zusätzlich wurden einige der in den Tabellen verwendeten Farbkontraste zugunsten einer besseren Lesbarkeit angepasst.

Bildnachweis

Titelbild: Abbildung erstellt mit KI-Unterstützung durch Microsoft Copilot; eigene Bearbeitung, 2025

Nutzungshinweise

Diese Publikation steht unter der CC BY 4.0-Lizenz – Creative Commons Namensnennung 4.0 International.

Veröffentlichung, Bearbeitung und Weiterverwendung – auch kommerziell – sind gestattet, sofern die Urheberschaft genannt und auf die Lizenz verwiesen wird. Änderungen am Werk sind kenntlich zu machen.

Die vollständigen Lizenzbedingungen sind abrufbar unter: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.

Die Inhalte dieser Publikation wurden nach bestem Wissen sorgfältig erstellt und geprüft. Die Autorinnen und Autoren sowie das Institut Wohnen und Umwelt übernehmen jedoch keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Autorinnen und Autoren oder das Institut Wohnen und Umwelt für materielle oder immaterielle Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung dieser Informationen entstehen, sind – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.

Zitiervorschlag

Stein, Britta; Loga, Tobias; Müller, André (2026): Repräsentative Typgebäude als Erweiterung der deutschen Wohngebäudetypologie. Schlussbericht, Korrekturversion v1.1. Institut Wohnen und Umwelt, veröffentlicht über Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18164013> (v1.1); Concept DOI (alle Versionen): <https://doi.org/10.5281/zenodo.15482863>

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	II
Kurzfassung	1
Abstract	2
1 Einführung	3
1.1 Themenfeld	3
1.2 Untersuchungsgegenstand	3
2 Problemstellung	4
2.1 Stand der Forschung	5
2.2 Daraus folgender Entwicklungsbedarf	7
3 Zielstellung	8
3.1 Konkrete Projektziele	8
3.2 Beitrag des Projekts zu übergeordneten Zielen	8
4 Forschungsdesign	9
4.1 Methodischer Ansatz	9
4.2 Projektteam und Organisation	10
4.3 Arbeitspakete und Meilensteine	10
4.4 Beschreibung und Begründung von Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Antrag	13
5 Herleitung der Modelleingaben	14
5.1 Klassifizierung der zu betrachtenden Typgebäude	14
5.2 Grunddaten (Mengengerüst)	19
5.3 Schätzung der Gebäudehüllflächen	22
5.4 Schätzung der energetischen Qualität der Hüllflächenbauteile	27
5.5 Abbildung der Wärmeversorgungsstruktur im Bilanzmodell	44
6 Ergebnisse	55
6.1 Rechenverfahren und Bilanzergebnisse	55
6.2 Diskussion der Ergebnisse - Abgleich der Bilanzergebnisse mit Anwendungsbilanzen und Verbrauchskennwerten	65
6.3 Anwendungsbeispiel	70
6.4 Zusammenfassung der mit der Nutzung des Typgebäude-Modells verbundenen Unsicherheitsfaktoren	77
6.5 Hinweise zur Verbesserung der Datenlage	78
6.6 Wissenschaftliche und praktische Anschlussfähigkeit	81
7 Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Typgebäude-Ansatzes	83
Beiträge der Autorinnen und Autoren	85
Literaturverzeichnis	86
Abbildungsverzeichnis	95
Tabellenverzeichnis	96
Anhang	98

Abkürzungsverzeichnis

BAK	Baualtersklasse
EnEV	Energieeinsparverordnung
EZFH	Ein- und Zweifamilienhaus
GEG	Gebäudeenergiegesetz
GWZ	Gebäude- und Wohnungszählung
Hzg.	Heizung
IWU	Institut Wohnen und Umwelt
KEV	kumulierter Energieverbrauch
MFH	Mehrfamilienhaus
SUF	Scientific Use File
TGL	Technischen Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen
THG	Treibhausgasemissionen
Whg.	Wohnung
WärmeschutzV	Wärmeschutzverordnung
WW	Warmwasser
ZFH	Zweifamilienhaus
ZH	Zentralheizung
ZHVG	zentrale Heizwärmeverteilung im Gebäude

Kurzfassung

Im Kontext der für den Gebäudebestand erforderlichen Transformation besteht seitens verschiedener Akteure in unterschiedlichen Zusammenhängen ein Bedarf an Daten, Kennwerten und Methoden, welche die Berechnung und Darstellung des Energiebedarfs nicht nur für einzelne Gebäude, sondern für unterschiedlich große Bestände ermöglichen. Dies betrifft neben dem nationalen Bestand beispielsweise Quartiere, Kommunen, Bundesländer oder die Gebäudeportfolios einzelner Unternehmen. Aufgrund der heterogenen Zusammensetzung der Bestände hinsichtlich verschiedener, den Wärmebedarf beeinflussender Charakteristika, wie beispielsweise Gebäudegröße, Baualter, Wärmeschutzstandard oder dem Mix der eingesetzten Technologien und Energieträger zur Wärmeversorgung, werden Informationen und Modelle benötigt, welche die verschiedenen Typen mit ihren jeweiligen Merkmalsausprägungen repräsentieren.

Vor diesem Hintergrund zielt das in diesem Bericht dargestellte Projekt darauf ab, energetische Kennwerte für durchschnittliche („mittlere“) Wohngebäude bereitzustellen, deren Merkmale so weit wie möglich aus empirischen Daten abgeleitet wurden. Dabei repräsentiert jedes dieser synthetischen Typgebäude die durchschnittliche Größe, Hüllfläche, thermischen Eigenschaften und Wärmeversorgungssysteme der Gesamtheit aller Gebäude der betreffenden Alters- und Größenklasse. Für jeden Typ werden Daten und Kennzahlen bereitgestellt, welche zur energetischen Modellierung des Wohngebäudebestands herangezogen werden können. Somit können die Typgebäude beispielsweise als Ausgangspunkt für Szenarien oder im Rahmen eines Monitorings genutzt werden. Des Weiteren kann die angewandte Methodik auf andere Grundgesamtheiten bzw. Teilmengen des Gebäudebestands übertragen werden.

Der erste Schritt zur Herleitung der Typgebäude bestand in der Zusammenstellung statistischer Informationen zum Wohngebäudebestand, der Definition von Klassen für Baualter und Gebäudegröße sowie der Erstellung eines konsistenten Modells hinsichtlich der Anzahl der Gebäude, der Anzahl der Wohnungen und der gesamten Wohnfläche. Die für die Referenzjahre 2009, 2016, 2020 und 2025 ermittelten Grunddaten dienen als Basis für die Berechnung der Gebäudehüllflächen. Dabei wurden empirische Informationen zu Formparametern wie der Geschoszahl oder der Anzahl angrenzender Gebäude berücksichtigt. Zur Herleitung der synthetischen Typgebäude wurde die im Gesamtbestand vorhandene Wohnfläche, die Gesamtzahl der Wohnungen sowie die gesamte thermische Hüllfläche des jeweiligen Typs durch die zugehörige Anzahl an Gebäuden dividiert.

Durch die Analyse von Daten zum Stand der Modernisierung von Gebäudehüllflächen in den Jahren 2009 und 2016 wurden Informationen über die thermischen Eigenschaften und Modernisierungsraten extrahiert und den Typgebäuden für die betreffenden Referenzjahre zugeordnet, die damit die Entwicklung der Vergangenheit und den Trend für die zukünftige Entwicklung abbilden. Darüber hinaus wurden aus Statistiken Informationen über den Anteil unterschiedlicher Wärmeversorgungssysteme pro Typgebäude für die betrachteten Referenzjahre abgeleitet.

Die Gebäude- und Systemmerkmale der Typgebäude bilden ein physikalisches Modell, welches eine Energiebilanzberechnung ermöglicht, die mit der von Einzelgebäuden vergleichbar ist. Für jedes Typgebäude wurde der Energiebedarf nach Energieträgern für die einzelnen Referenzjahre berechnet und darüber der Energiebedarf des Gesamtbestands geschätzt. Diese Ergebnisse wurden mit Informationen zum Energieverbrauch für Raumwärme und Warmwasser verglichen, um Anhaltspunkte für eine Kalibrierung des Modells zu gewinnen. Darüber hinaus wurden die mit der Modellbildung verbundenen Unsicherheiten dargelegt und Hinweise zur Verbesserung der Datenlage zusammengetragen.

Die Typgebäude können in verschiedenen Anwendungsbereichen genutzt werden: Auf nationaler Ebene liefern die Typgebäude intuitiv verständliche Informationen über den Modernisierungsfortschritt sowie den zu erwartenden Energieverbrauch und können als Ausgangspunkt für Szenarioanalysen zur Umsetzung unterschiedlicher Sanierungsstrategien dienen. Auf lokaler oder regionaler Ebene (Quartiere, Kommunen, Wohnungsunternehmen usw.) können die Eigenschaften und Energiekennwerte für grobe Abschätzungen verwendet und nach Bedarf individuell angepasst werden. Dies wurde im Rahmen des Projekts anhand eines Anwendungsbeispiels veranschaulicht. Zu beachten ist dabei jedoch, dass die Daten für die Herleitung der Typgebäude mit verschiedenen Unsicherheiten behaftet sind (u. a. weil einige der als Grundlage verwendeten Datenerhebungen bereits einige Jahre zurückliegen), welche im vorliegenden Bericht beschrieben werden.

Abstract

In the context of the necessary transformation of the building stock, various stakeholders have a requirement for data, parameters and methods that enable the calculation and visualisation of energy needs not only for individual buildings, but also for building stocks of varying sizes. In addition to the national stock, this encompasses, for instance, neighbourhoods, municipalities, federal states, or the building portfolios of individual companies. Given the heterogeneous composition of the building stocks with regard to various characteristics that influence heat demand, such as building size, age, thermal insulation standard, or the mix of technologies and energy sources used to supply heat, information and models are required that represent different types with their respective characteristics.

In this context, the project presented in this report aims to provide energy parameters for average ('medium') residential buildings whose characteristics have been derived as far as possible from empirical data. Each of these synthetic archetypes represents the mean size, envelope area, thermal properties and heat supply systems of all buildings within the relevant age and size category. For each archetype, data and key figures are provided, which can be employed for building stock energy modelling. This approach enables the utilisation of the archetype buildings as a starting point for scenario development or as a component for building stock monitoring. Moreover, the methodology applied can be transferred to other populations or subsets of the building stock.

The first step in deriving the archetypes was to compile statistical data on the residential building stock, the delineation of categories for building age and size, and the establishment of a uniform model with regard to the number of buildings, the number of dwellings, and the total living space. The fundamental data defined for the reference years 2009, 2016, 2020 and 2025 constituted the basis for calculating the building envelope areas. Empirical information on shape parameters, such as the number of storeys or the number of neighbouring buildings, was also incorporated. To derive the synthetic archetypes, the living space available in the total stock, the total number of dwellings and the total thermal envelope area were divided by the corresponding number of buildings.

By analysing data on the state of modernisation of building envelope areas in the years 2009 and 2016, information on the thermal properties and modernisation rates was extracted and assigned to the relevant archetypes for the specified reference years. This allows for the illustration of the development of the past and the projected trajectory of future developments. Furthermore, data regarding the proportion of distinct heat supply systems for each building type was obtained from the relevant statistical sources for the specified reference years.

The characteristics of the buildings and systems in question form a physical model that allows for the calculation of an energy balance that is comparable to that of individual buildings. For each archetype, the energy demand was calculated for each energy carrier and for each reference year. The energy demand of the total stock per energy carrier was then estimated by multiplying these values for each archetype by the number of buildings represented. These results were then compared with information on energy consumption for space heating and water heating in order to obtain reference points for calibrating the model. Furthermore, the uncertainties associated with the modelling were addressed, and notes on improving data collection were compiled.

The archetypes can be used in various areas of application: At the national level, the archetypes provide intuitively understandable information about the progress of modernisation and the expected energy demand. Furthermore, they can serve as a starting point for scenario analyses pertaining to the implementation of diverse refurbishment strategies. At the local or regional level (neighbourhoods, municipalities, housing companies, etc.), the properties and energy parameters can be employed for preliminary estimates and can be modified on an individual basis as required. As part of the project, this was illustrated through the use of an application example. However, it should be noted that the data utilised to derive the archetype buildings is subject to various uncertainties (i. a. because some of the underlying data surveys date back several years), which are described in this report.

1 Einführung

1.1 Themenfeld

Vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels haben sich Deutschland und die Europäische Union (EU) ambitionierte Energie- und Klimaziele gesetzt. In Deutschland sollen bis zum Jahr 2045, EU-weit bis 2050 die Treibhausgasemissionen so weit verringert werden, dass Netto-Treibhausgasneutralität¹ erreicht wird (vgl. Bundes-Klimaschutzgesetz § 3; Europäisches Klimagesetz, Artikel 2). Allerdings wurden die für den Gebäudebereich im Bundes-Klimaschutzgesetz festgelegten Sektorziele in den Jahren 2020 bis 2023 verfehlt (vgl. Umweltbundesamt 2024, Register „Daten Zielpfadgrafik“). Auch wenn mit dem Beschluss zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes künftig nur noch sektorübergreifende Gesamtrechnungen ausschlaggebend sind (vgl. Bundesregierung 2024), müssen zielgerichtete Maßnahmen ergriffen werden, um die Emissionsentwicklungen des deutschen Gebäudebestands mit dem erforderlichen Zielpfad in Einklang zu bringen und dessen Einhaltung regelmäßig zu überprüfen. Gemäß der europäischen Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden sind in diesem Zusammenhang unter anderem Mindestvorgaben für die Gesamtenergieeffizienz von Nichtwohngebäuden und Pfade für die schrittweise Modernisierung des Wohngebäudebestands einzuhalten (vgl. Richtlinie (EU) 2024/1275, Artikel 9) und der EU-Kommission alle fünf Jahre Angaben zu messbaren Fortschrittsindikatoren innerhalb von nationalen Gebäuderenovierungsplänen vorzulegen (vgl. ebd., Artikel 3). Um entsprechende Aussagen treffen sowie politische Maßnahmen und Instrumente gezielt ausrichten zu können, sind Kenntnisse über Eigenschaften, Zustände und Ausstattungen des Gebäudebestands, unterscheidbar nach für den Energiebedarf relevanten Charakteristika wie Gebäudenutzung und Gebäudegröße, erforderlich. Neben Aussagen auf Bundesebene werden hierzu auch Informationen in anderen räumlichen Einheiten wie beispielsweise auf Landes- oder kommunaler Ebene, für Quartiere oder Unternehmensbestände benötigt.

1.2 Untersuchungsgegenstand

Der Gebäudesektor spielt bei der Erreichung der Energie- und Klimaziele eine wichtige Rolle, da etwa ein Drittel des nationalen Endenergieverbrauchs für die Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser eingesetzt wird (vgl. AGEB 2023, S. 6.1). Der Großteil hiervon (etwa 70 – 72 %) geht auf den Sektor der privaten Haushalte zurück, dessen Endenergieverbrauch für Raumwärme und Warmwasser derzeit etwa ein Viertel des Gesamtendenergieverbrauchs in Deutschland ausmacht (vgl. ebd., S. 6.1 und 6.3).

Die in diesem Bericht dargestellte Studie konzentriert sich deshalb auf den deutschen Wohngebäudebestand, dessen Modernisierung u. a. auch aus sozialen Gesichtspunkten zur Absicherung gegen hohe Heizkostenrisiken von Bedeutung ist (vgl. Behr et al. 2024). Zum Wohngebäudebestand werden dabei alle Gebäude gezählt, deren Gesamtnutzfläche mindestens zur Hälfte zu Wohnzwecken genutzt wird.

¹ Als Netto-Treibhausgasneutralität wird dabei „das Gleichgewicht zwischen den anthropogenen Emissionen von Treibhausgasen aus Quellen und dem Abbau solcher Gase durch Senken“ bezeichnet (Bundes-Klimaschutzgesetz § 2, Nr. 9).

2 Problemstellung

Im Kontext der für den Gebäudebestand erforderlichen Transformation besteht seitens verschiedener Akteure in unterschiedlichen Zusammenhängen ein Bedarf an Daten, Kennwerten und Modellen, welche die Berechnung und Darstellung des Energiebedarfs nicht nur für einzelne Gebäude, sondern für unterschiedlich große Bestände ermöglichen. Dies betrifft neben dem nationalen Bestand beispielsweise Quartiere, Kommunen, Bundesländer oder die Portfolios einzelner Unternehmen. Aufgrund der heterogenen Zusammensetzung der Bestände hinsichtlich verschiedener, den Wärmebedarf beeinflussender Charakteristika, wie beispielsweise Gebäudegröße, Baualter, Wärmeschutzstandard oder dem Mix der eingesetzten Technologien und Energieträger zur Wärmeversorgung, werden Informationen und Modelle benötigt, welche die verschiedenen Typen mit ihren jeweiligen Merkmalsausprägungen repräsentieren.

Den Ausgangspunkt für das in dem hier vorliegenden Bericht erläuterte Projekt stellt die vom Institut Wohnen und Umwelt (IWU) erarbeitete deutsche Wohngebäudetypologie (Loga et al. 2015a) dar, in deren Rahmen energetische Kennwerte verschiedener Gebäudetypen anhand von Fallbeispielen exemplarisch veranschaulicht werden. Dabei werden verschiedene Baualtersklassen und Gebäudegrößen wie Einfamilienhäuser, Reihenhäuser sowie große und kleine Mehrfamilienhäuser, teilweise auch Hochhäuser unterschieden.

Für jeden Basis-Typ der Wohngebäudetypologie sind auf der Grundlage jeweils eines real existierenden Beispielgebäudes exemplarisch die Ergebnisse von Energiebilanzberechnungen für drei unterschiedliche idealtypische Modernisierungszustände und die damit verbundenen Einsparpotenziale dargestellt. Dabei handelt es sich um:

- einen weitgehend unsanierten (Ist-)Zustand, bei dem nur die Fenster der älteren Baualtersklassen nicht mehr im Originalzustand sind,
- eine konventionelle Vollmodernisierung, bei der die Mindestanforderungen der Energieeinsparverordnung 2014 (Anlage 3, Anforderungen bei Änderung von Außenbauteilen) eingehalten werden und
- eine zukunftsweisende Vollmodernisierung mit Passivhauskomponenten.

In der Veröffentlichung (Loga et al. 2015a) dokumentiert sind die für die Berechnungen in diesen Zusammenhängen exemplarisch gewählten Bauteilaufbauten und Wärmeversorgungssysteme sowie deren U-Werte und Erzeugeraufwandszahlen. Die diese Angaben zusammenfassenden Übersichtsblätter können beispielsweise als Einstieg in eine Energieberatung für ein Einzelobjekt genutzt werden.

Allerdings bilden dabei weder die idealtypisch dargestellten Modernisierungsvarianten den aktuell im Gebäudebestand vorhandenen mittleren Zustand des jeweiligen Gebäudetyps ab, noch entsprechen die Bauteil- und Wohnflächen der Beispielgebäude den durchschnittlichen Flächen dieses Gebäudetyps im deutschen Gesamtbestand. Die Verwendung entsprechender Angaben bei der Abbildung des Gebäudebestands oder von dessen Teilmengen führt folglich zu eher zufälligen und ggf. systematisch falschen Beurteilungen. Wird beispielsweise der weitgehend unsanierte Ist-Zustand aus der Wohngebäudetypologie zur Modellierung des aktuellen Zustands von Wohngebäuden im Rahmen eines Quartierskonzepts oder für einen Wärmetlas verwendet, ohne dass dabei ein Modernisierungsfortschritt berücksichtigt wird, ist davon auszugehen, dass damit der derzeitige Energiebedarf und daraus abgeleitete Einsparpotenziale überschätzt werden.

Für die energetische Bewertung von (Wohn-)Gebäudebeständen werden deshalb Daten, Kennzahlen und Modelle benötigt, die die mittleren Zustände und Eigenschaften verschiedener Gebäudetypen besser widerspiegeln und im Zeitverlauf anpassbar sind.

2.1 Stand der Forschung

Bei der Modellierung von Gebäudebeständen wird häufig mit Typgebäuden gearbeitet, die eine Gruppe von Gebäuden mit ähnlichen Eigenschaften repräsentieren, da eine detaillierte Betrachtung sämtlicher Einzelgebäude in aller Regel zu aufwändig ist. Eine Übersicht über Artikel in referierten Fachzeitschriften zum Einsatz dieser in der internationalen Fachliteratur so genannten Archetypen für Untersuchungen des Energieverbrauchs von Wohngebäuden findet sich z. B. in Nayak et al. (2023, Tabelle 2).

Grundsätzlich können zur Abbildung und Modellierung von Wohngebäudebeständen verschiedene methodische Ansätze angewandt werden. Unterschieden werden dabei „Top-down“- und „Bottom-up“-Modelle oder deren Mischformen (vgl. CMHC 2004 S. 12-16, Swan/Ugursal 2009, S. 1822-1831; Kavgic et al. 2010, S. 1684-1686).

In Top-down-Ansätzen werden Aussagen zum Gesamtenergieverbrauch im betrachteten Bestand und andere einschlägige makroökonomische Variablen wie z. B. Preisindizes, klimatische Bedingungen, Neubau- und Abrissquoten verwendet, um den Energieverbrauch auf Merkmale und Veränderungen des Gebäude-, Wohnungs- oder Haushaltssektors zurückzuführen (siehe z. B. Steemers/Yun 2009). Hierfür sind aggregierte Daten und vergleichsweise einfache Modellstrukturen ausreichend. Allerdings können auf dieser Grundlage die Wirkungen von Fortschritten in spezifischen Teilbereichen – wie z. B. Veränderungen der Modernisierungsraten beim Wärmeschutz – und die Effekte dort ansetzender Maßnahmen nicht ermittelt werden.

Im Gegensatz dazu werden mit Bottom-up-Modellen die Energiebedarfe einzelner Gebäude oder Gebäudegruppen berechnet und auf größere Einheiten wie einen regionalen oder den nationalen Bestand extrapoliert. Dabei können Bottom-up-Ansätze „statistisch“, „technisch“ (bauphysikalisch fundiert) oder als eine Mischung aus beidem angelegt sein (vgl. Swan/Ugursal 2009, S. 1824-1831; Kavgic et al. 2010, S. 1684-1686). Für „statistische“ Ansätze wie Regressionen oder neuronale Netze werden historische Daten, beispielsweise aus Abrechnungen von Energieversorgern einer Gebäude- oder Wohnungsstichprobe verwendet, um Beziehungen zwischen den Endenergieverbräuchen und den Eigenschaften bestimmter Wohnungen oder Gebäude aufzuzeigen (wie beispielsweise die Ableitung von Funktionen zur Darstellung des erwarteten Verhältnisses aus Verbrauch und Bedarf in Loga et al. 2019, Kapitel 4.3). Bei „technischen“ Ansätzen werden Energiekennwerte auf der Grundlage von Merkmalen wie Gebäudegeometrie, Wärmeschutzstandard, technischer Ausstattung, Klimadaten und Innentemperaturen ermittelt (ein Beispiel hierfür ist die auf Energieausweisen basierende Ableitung durchschnittlicher Referenzwohnungen für den irischen Wohngebäudebestand in Ahern/Norton 2020). Hierdurch können Bereiche mit Verbesserungsbedarf und die Auswirkungen einzelner Maßnahmen bestimmt werden. Zudem können durch die Kombination von bauphysikalischen Zusammenhängen, empirischer Daten und ergänzenden Annahmen Energieverbräuche für die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft geschätzt werden (vgl. Kavgic et al. 2010, S. 1685). Im Vergleich zu Top-down-Ansätzen erfordern Bottom-up-Modelle jedoch mehr und detailliertere Eingabedaten und auch die Berechnungen sind in der Regel deutlich komplexer.

Swan/Ugursal (2009, S. 1828-1832) unterscheiden für Bottom-up-Modelle drei Vorgehensweisen:

- Verteilungen: Auf der Grundlage der Verteilung technischer Ausstattungen auf Gebäude, Haushalte oder Personen werden beispielsweise mithilfe von Angaben zu Nutzungshäufigkeiten, typischen Endenergieverbräuchen und Wirkungsgraden Hochrechnungen vorgenommen.
- Stichproben: Die Eingabedaten für das Modell stammen von einer Gebäude- oder Wohnungsstichprobe. Die Stichprobe muss für den betrachteten Bestand repräsentativ sein, was eine umfassende Datengrundlage voraussetzt.
- Archetypen: Nachdem der Gebäudebestand anhand relevanter Merkmale klassifiziert wurde, werden für die einzelnen Klassen Archetypen definiert und modelliert. Die Energiekennwerte der Archetypen werden zur Hochrechnung auf den Gesamtbestand verwendet.

Gebäudearchetypen können in der Energiemodellierung auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene eingesetzt werden (vgl. Famuyibo et al. 2012, Mata et al. 2014) und wurden in den letzten Jahren unter anderem in so genannten Urban Building Energy Models (UBEMs) für Städte wie Boston, Kuwait, Montreal, Braga, Dublin, Kiel, Middlebury, Florianopolis, Kairo oder Singapur verwendet (vgl. Reinhart/Cerezo Davila 2016, Cerezo Davila et al. 2016; Cerezo et al. 2017; Berzolla et al. 2023). Bei dieser Art von Modellierung werden mehrere Teilaufgaben unterschieden (vgl. Mata et al. 2014, S. 272; Reinhart/Cerezo Davila 2016, S. 197-199):

- die Segmentierung bzw. Klassifizierung des Gebäudebestands,
- die Charakterisierung der einzelnen Archetypen durch das Zusammentragen von Eingabedaten wie Klimadaten, Gebäudegeometrien, Konstruktionsstandards und Nutzungsprofilen,
- die Quantifizierung des Energiebedarfs durch eine energetische Modellierung und
- sofern möglich, die Validierung der Modellergebnisse, in der Regel jeweils bezogen auf ein Referenzjahr.

Für die Segmentierung des Bestands ebenso wie für einige Teilaspekte zur Charakterisierung der Archetypen wie beispielsweise vorberechnete Endenergiekennwerte oder U-Werte wird in Deutschland häufig auf die vom IWU veröffentlichte Wohngebäudetypologie (Loga et al. 2015a, siehe Einleitung zu Kapitel 2) zurückgegriffen, teilweise ergänzt um Angaben zum Modernisierungsfortschritt, der in den Jahren 2009 und 2016 vom IWU erhoben wurde (siehe Diefenbach et al. 2010, Cischinsky/Diefenbach 2018) – dies gilt zum Beispiel für das vom ifeu entwickelte Gebäudemodell GEMOD (ifeu o. D., näher erläutert in Jochum et al. 2015, Kap. 2.2), für das Hamburger Wärmekataster (hamburg.de o. D.), das Handbuch für Energienutzungspläne in Bayern (Hochschule Landshut o. D.), die Erstellung und Weiterentwicklung eines Wärmekatasters für Brandenburg (Hausknecht/Melzer 2022) oder die Wärmestudie NRW (Vogel et al. 2024). Zur Charakterisierung weiterer Merkmale von Archetypen für Wohngebäude kann auf verschiedene weitere Quellen wie amtliche Statistiken oder Klimadaten des DWD zurückgegriffen werden.² Eine Datenbank mit Kenngrößen zur Gesamtenergieeffizienz des Gebäudebestands gibt es in Deutschland bisher nicht. Gemäß der novellierten Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Richtlinie (EU) 2024/1275, Artikel 22) müssen entsprechende nationale Datenbanken jedoch künftig eingerichtet werden.

Für die energetische Modellierung stehen verschiedene Methoden und Hilfsmittel zur Verfügung. Diese kann vom Prinzip her mit den meist national oder regional etablierten Energiebilanzierungs- bzw. Simulationsverfahren für Einzelgebäude durchgeführt werden. Allerdings kann die praktische Umsetzung der Dateneingaben in für einzelne Gebäude ausgerichtete Software und die Zusammenfassung der Einzelergebnisse für mehrere Archetypen und zugehörigen Variationen mit einem hohen Aufwand verbunden sein. Inzwischen stehen jedoch auch für städtebauliche Modellierungen eine Reihe von Tools zur Verfügung (vgl. Ferrari et al. 2019). In Deutschland zählen hierzu neben den in Malottki et al. (2016, S. 11-19) verglichenen Tools EQ, District-ECA, GemEB, UrbanReNet, ECORegion und Klimaschutzplaner beispielsweise districtPH (Schnieders 2018), die Entwicklungsumgebung SimStadt 2.0 (Coors et al. 2021), das E⁴Q-Tool (Koert/Müller 2022, S. 6-9) und die im Rahmen des EU-Projekts EPISCOPE für die Abbildung von Gebäudebeständen erweiterte TABULA-Excel-Mappe (Loga 2016).

Für den deutschen Wohngebäudebestand liegen insofern bereits Modelle und Hilfsmittel zur Modellierung vor. Allerdings sind die Datengrundlagen dieser Modelle in der Regel nicht für die Nutzung außerhalb der zugehörigen Anwendungen und Tools frei verfügbar und/oder auf bestimmte Regionen sowie (in der Vergangenheit liegende) Zeitpunkte beschränkt.

² Auf die hierfür verfügbaren Quellen wird in den Kapiteln 5 und 6 sowie ausführlicher in der gesonderten Fachdokumentation zum Projekt (Stein et al. 2025) eingegangen.

2.2 Daraus folgender Entwicklungsbedarf

Frei verfügbare Kennzahlen und Daten bzw. einfach anpassbare Modelle, die einen durchschnittlichen aktuellen Zustand verschiedener Teilmengen des Wohngebäudebestands widerspiegeln, liegen derzeit nicht vor. Zwar kann auf eine Reihe von amtlichen Statistiken, Ergebnissen aus Stichprobenerhebungen und weiteren Datenquellen zur Charakterisierung von Teilsegmenten des Wohngebäudebestands zurückgegriffen werden, allerdings ist eine Analyse und Aufbereitung dieser Datengrundlagen erforderlich, um diese in Energiebilanzmodellen nutzen zu können. Da empirische Daten zudem nur für Zeitpunkte in der Vergangenheit vorliegen, sind Kenntnisse über die Dynamiken von Entwicklungstrends erforderlich, um daraus Fortschreibungen ableiten zu können.

Im Rahmen des Projekts sollten folgende Forschungsfragen beantwortet werden:

- Wie können statistische Daten zur Struktur und zum Zustand des Gebäudebestands so aufbereitet und zusammengeführt werden, dass darüber definierte „Typgebäude“ bezüglich ihres Zustands und ihres Energiebedarfs einen gemäß Baualter und Gebäudegröße definierten Typus repräsentieren?
- Inwiefern kann ein Satz solcher Typgebäude als Modell für den Wohngebäudebestand Deutschlands verwendet werden? Wie gut ist die Übereinstimmung mit den Verbrauchsstatistiken Heizung und Warmwasser für Haushalte?
- Wie kann eine Übertragung des Modells auf Teilsegmente des Wohngebäudebestands (z. B. Quartiere oder Bestände von Wohnungsunternehmen) vorgenommen werden? Welche Unsicherheiten ergeben sich daraus?
- Wie können der Modernisierungsfortschritt beim Wärmeschutz und Angaben zur Wärmeversorgungsstruktur in einem Teilsegment des Wohngebäudebestands (z. B. einem Quartier oder einer Kommune) ermittelt und zur Herleitung individualisierter Typgebäude herangezogen werden?³

³ Die Herleitung individualisierter Typgebäude und dafür geeignete Datenquellen werden in einer gesonderten Veröffentlichung (siehe Stein/Loga 2025) thematisiert.

3 Zielstellung

3.1 Konkrete Projektziele

Das Ziel des in diesem Bericht dargestellten Projektes besteht darin, Angaben zum Gesamtbestand an Wohngebäuden durch das Herunterbrechen auf durchschnittliche („mittlere“) Gebäude besser fassbar zu machen. Dabei repräsentiert jedes dieser Typgebäude die durchschnittliche Größe, Hüllfläche, thermischen Eigenschaften und Wärmeversorgungssysteme der Gesamtheit aller Gebäude der betreffenden Alters- und Größenklasse. Für jeden Typ werden Daten und Kennzahlen hinsichtlich des durchschnittlichen Zustands und des durchschnittlichen Wärmebedarfs bereitgestellt, welche zur Modellierung des Wohngebäudebestands herangezogen werden können. Somit können die Typgebäude beispielsweise als Ausgangspunkt für Szenarien oder im Rahmen eines Monitorings genutzt werden. Des Weiteren kann die angewandte Methodik auf andere Grundgesamtheiten bzw. Teilmengen des Bestands übertragen werden. In Ergänzung zu der Nutzung der auf den nationalen Wohngebäudebestand bezogenen Kennwerte soll es in diesem Zusammenhang auch für Dritte möglich sein, die Typgebäude je nach Bedarf und betrachtetem (Teil-)Bestand anpassen oder individuelle Typvertreter herleiten zu können.

Anders als bei den Beispielgebäuden der deutschen Wohngebäudetypologie (vgl. Loga et al. 2015a) handelt es sich bei den repräsentativen Typgebäuden nicht um real existierende, sondern um „synthetische“ Gebäude, die auf der Grundlage empirischer Daten, insbesondere aus amtlichen Statistiken und von Forschungsinstituten durchgeführten Erhebungen, abgeleitet werden. Da die einzelnen Erhebungen und Auswertungen, die Zusammenführung und Anpassung der empirischen Daten sowie die zusätzlich erforderlichen Annahmen Unschärfen mit sich bringen, sollen die mit der Modellierung verbundenen Unsicherheiten bei den einzelnen Arbeitsschritten dargestellt bzw. erläutert werden.

3.2 Beitrag des Projekts zu übergeordneten Zielen

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Überprüfung und Erreichung der übergeordneten Energie- und Klimaziele (siehe Kapitel 1), indem es handhabbare und aussagekräftige Daten, Kennwerte und Methoden bereitstellt. Dadurch werden Dritte (z. B. Planungsbüros, Forschung, Politik) in die Lage versetzt, gezielte Aussagen zur Entwicklung des Wohngebäudebestands abzuleiten und eigene Monitoringaktivitäten in Teilbereichen des Wohngebäudebestands durchzuführen.

4 Forschungsdesign

Für die Ausgestaltung der Typgebäude werden energetische Merkmale aggregiert, die innerhalb der zugehörigen Gebäudekategorie aus statistischen Daten ermittelt wurden. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die bei der Errichtung und Modernisierung von Gebäuden verwendeten Konstruktionen und die in Gebäuden eingesetzten Versorgungssysteme einem fortwährenden Prozess der Anpassung und Weiterentwicklung unterliegen. Um Aussagen über die zeitliche Entwicklung der den Wärmeverbrauch beeinflussenden Faktoren treffen zu können, muss für mehrere Zeitpunkte eine Reihe von Informationen zusammengetragen und weiterverarbeitet werden. Zur besseren Beurteilung des Zusammenspiels der einzelnen Faktoren ist es darüber hinaus sinnvoll, diese in einem Bilanzmodell zu verarbeiten.

4.1 Methodischer Ansatz

Das Vorgehen zur Herleitung der Typgebäude baut auf Vorarbeiten auf, die vom IWU im Rahmen der EU-Projekte „TABULA“ (2009 – 2012) und „EPISCOPE“ (2013 – 2016) erarbeitet wurden. In dem Projekt EPISCOPE wurde u. a. ein Modell für den nationalen deutschen Wohngebäudebestand 2009 erstellt (siehe Diefenbach et al. 2015) und hierfür das vom IWU im Projekt TABULA entwickelte Energiebilanzverfahren für die Abbildung von Gebäudebeständen angepasst (Rechengang siehe IWU 2015). In der Modellbildung wurden zwei Gebäudegrößen (Gebäude mit ein oder zwei Wohnungen und Mehrfamilienhäuser mit drei und mehr Wohnungen) sowie drei Baualtersklassen unterschieden. Dieser methodische Modellansatz wurde im Projekt überprüft, weiterentwickelt und erweitert. Zunächst wurde geprüft, inwieweit der Wohngebäudebestand auf der Grundlage von Bauvorschriften, Normen, Verordnungen und Gesetzen sowie amtlicher Statistiken im Hinblick auf energetische Merkmale klassifiziert werden kann. Darauf aufbauend wurde die Struktur der Segmentierung des Wohngebäudebestands für die weitere Betrachtung der Typgebäude festgelegt. Für das Basismodell mit sechs Typgebäuden wurden in einer angepassten Einteilung der drei Baualtersklassen Daten und Bilanzergebnisse für die vier Jahres-Stützpunkte 2009, 2016, 2020 und 2025 zusammengetragen. Ergänzend wurden für das Referenzjahr 2025 weiter ausdifferenzierte Typgebäude betrachtet. Das differenzierte Modell setzt sich aus insgesamt 54 Typgebäuden zusammen, die sich aus der Unterscheidung von neun Baualtersklassen, vier Gebäudegrößen und der Unterteilung der Ein- und Zweifamilienhäuser in freistehende Gebäude, Doppelhäufte und Reihenhäuser ergeben. Die Angaben für die Jahre 2009, 2016 und 2020 beruhen dabei teilweise auf Inter- oder Extrapolationen, die für das Jahr 2025 vollständig auf Extrapolationen.

Die „repräsentativen Typgebäude“ sollen mittlere Zustände und Ausstattungen einer bestimmten Teilmenge des Wohngebäudebestands zu einem bestimmten Zeitpunkt repräsentieren. Auch wenn ihre energetischen Merkmale so weit wie möglich aus statistischen bzw. empirischen Daten hergeleitet werden, sind die Typgebäude in Gänze jedoch nicht in einem statistischen Sinne repräsentativ. Unter anderem liegen für einige Kenngrößen, wie z. B. im Bestand vorhandene U-Werte, keine empirischen Angaben vor. In dem hier vorliegenden Bericht wird der Begriff der „repräsentativen Typgebäude“ insofern nicht in statistischer, sondern in funktio-neller Hinsicht verwendet. Die Typgebäude werden als Stellvertreter für die Gebäude des zugehörigen durch Baualter, Nachbarsituation und Größe definierten Segments des Wohngebäudebestands eingesetzt, um in der Energiebilanz alle Gebäude dieses Typus zu repräsentieren.

Die Modellierung der Typgebäude ist dabei sowohl im Hinblick auf die aus empirischen Daten hergeleiteten Merkmale als auch im Hinblick auf deren energetische Bilanzierung mit verschiedenen Unsicherheitsfaktoren verbunden, die jeweils bei den nachfolgenden Beschreibungen der Bearbeitungsschritte und -ergebnisse erläutert sind.

4.2 Projektteam und Organisation

Die Projektbearbeitung erfolgte durch Britta Stein, Tobias Loga und Dr. André Müller. Die Zuständigkeiten der einzelnen Personen sind im Abschnitt „Beiträge der Autorinnen und Autoren“ dargelegt.

Das Projekt wurde vom Institut Wohnen und Umwelt ohne Kooperationspartner umgesetzt.

4.3 Arbeitspakete und Meilensteine

Die für das Projekt definierten Arbeitspakete (AP) und Meilensteine sind eng mit den umgesetzten Arbeitsschritten verknüpft. Als Grundlage für die Energiebilanzierungen wurden statistische Grunddaten für den deutschen Wohngebäudebestand zusammengetragen und ein nach Typen differenziertes Mengengerüst erstellt (AP1), darauf aufbauend die Flächen der energetisch wirksamen Außenbauteile abgeschätzt (AP2), die energetische Qualität der Hüllflächen in Form von U-Werten unter Berücksichtigung des Modernisierungsschritts charakterisiert (APs 3 und 4) sowie die Anteile verschiedener Wärmeversorgungstechniken und Energieträger (AP5) zusammengestellt. Auf diesen Angaben basierend erfolgte anschließend die Berechnung einer Energiebilanz mit der TABULA-Rechenmethodik (AP7), wobei ergänzende Annahmen für aus den vorhergehenden Arbeitsschritten nicht hervorgehende Merkmale und Randbedingungen (z. B. Nutzungsprofile oder innere Wärmequellen) getroffen werden mussten. Die für den Gesamtbestand aufsummierten Energiebilanz-Ergebnisse wurde abschließend für die zurückliegenden Referenzjahre 2009, 2016 und 2020 mit den Anwendungsbilanzen für den Sektor der privaten Haushalte dieser Jahre sowie mit mittleren Energieverbrauchskennwerten für Mehrfamilienhäuser verglichen (AP6, AP7). Für die Zusammenstellung der Bilanzierungsdaten wurden verschiedene Quellen, insbesondere amtliche Statistiken und von Forschungsinstituten durchgeführte Erhebungen gesichtet und ausgewertet. Dabei wurden auch die mit diesen Datengrundlagen verbundenen Unsicherheiten thematisiert.

Im Einzelnen waren die Arbeitspakete (AP) mit folgenden Inhalten und Tätigkeiten verbunden:

AP1 Grunddaten

Sichtung und Auswertung von Quellen mit statistischen Daten für die energetische Klassifizierung des Wohngebäudebestands; Ableitung der im Projekt zu betrachtenden Gebäudetypen (differenziert nach Baualter, Gebäudegröße, Anzahl Nachbargebäude); Ermittlung des Mengengerüsts für die jeweiligen Typgebäude (Anzahl Gebäude, Anzahl Wohnungen, m² Wohnfläche); Aussagen zu den Unsicherheiten der verwendeten Datengrundlagen

AP2 Hüllflächen

Sichtung und Auswertung von Quellen mit Angaben oder Herleitungsmöglichkeiten von Geometrien und Hüllflächen des deutschen Wohngebäudebestands; Schätzung der Hüllflächen für die in AP1 definierten Typgebäude; Aussagen zu den Unsicherheiten der verwendeten Datengrundlagen

AP3 Energetische Zustände der opaken Gebäudehüllen

Sichtung und Auswertung von Quellen mit Angaben zur energetischen Qualität opaker Bauteile im Errichtungszustand sowie zu nachträglich umgesetzten energetischen Modernisierungsmaßnahmen und Zuordnung zu den Typgebäuden; Aussagen zu den Unsicherheiten der verwendeten Datengrundlagen

AP4 Energetische Zustände der Fenster

Sichtung und Auswertung von Quellen mit Angaben zur energetischen Qualität von Fenstern (Errichtungszustand und Modernisierung) und Zuordnung zu den Typgebäuden; Aussagen zu den Unsicherheiten der verwendeten Datengrundlagen

AP5 Wärmeversorgung

Sichtung und Auswertung von Quellen mit Angaben zur Wärmeversorgung (Technologie und Energieträger); Zuordnung von Erzeugeraufwandszahlen, Wärmeverlustkennwerten und Hilfsenergieeinsatz; Zuordnung von Anteilen der Wärmeversorgung zu den Typgebäuden und Ermittlung des Endenergiebedarfs differenziert nach Energieträgern für den Gesamtwohngebäudebestand; Aussagen zu den Unsicherheiten der verwendeten Datengrundlagen

AP6 Energieverbrauch nach Energieträgern

Sichtung und Auswertung von Quellen mit Angaben zum Energieverbrauch für Raumwärme und Warmwasser, differenziert nach Energieträgern sowie Zuordnung von Primärenergie- und Treibhausgasemissionsfaktoren

AP7 Gesamtmodell repräsentativer Typgebäude Wohnen

Zusammenführung der Daten aus den APs 1 bis 5 zu repräsentativen Typgebäuden, darauf aufbauend energetische Bilanzierung der Typen des Basismodells für die Jahre 2009, 2016, 2020 und 2025 sowie für das ausdifferenzierte Modell für das Jahr 2025; Vergleich des Endenergiebedarfs nach Energieträgern aus dem Modell mit den Ergebnissen aus AP6 sowie Verwendung der in AP6 ermittelten Faktoren für die Berechnung von Primärenergiebedarf und Treibhausgasemissionen; Aussagen zu Unsicherheiten, Resümee und Hinweise zur Verbesserung der Datenlage

AP8 Anwendungsbeispiel lokaler Bestand

Sichtung und Aufbereitung der verfügbaren Daten eines lokalen Beispielbestands; Anwendung der Bilanzierung des Typgebäude-Modells; Ableitung von Aussagen, wie die Unsicherheit des Modells durch erhobene Daten verringert werden kann

AP9 Darstellung und Verbreitung

Schlussbericht

Fachdokumentation (Stein et al. 2025)

Erläuterungen zur Verwendung des Typgebäude-Modells mit Vergleichswerten für Wohngebäude (Textfassung inklusive Tabellenanhang: Stein/Loga 2025, Tabellenanhang als Excel-Mappe: Loga/Stein 2025a)

Excel-Rechenmappen zur Hüllflächenschätzung (Loga/Stein 2025b) und Energiebilanzierung von Wohngebäudebeständen (Loga/Stein 2025c)

Erläuterungen zu der Nutzung der Excel-Rechenmappen (Loga/Stein 2025d)

Durchführung einer Veranstaltung zu den Projektinhalten im Rahmen der Berliner Energietage im April 2024 (Energietage 2024)

Vorstellung des Projektes an den Projekttagen der Bauforschung im Dezember 2023 und im Juni 2024

AP10 Projektmanagement

Abbildung 1 zeigt eine Übersicht der den Arbeitspaketen zugeordneten Arbeitsschritte sowie den daraus resultierenden Zwischen- und Endergebnissen.

Darüber hinaus wurden die folgenden Meilensteine (M) definiert und umgesetzt:

M1 Grunddaten Gebäude und Zustandsdaten Gebäudehülle Wohngebäudebestand 2016

Für das Referenzjahr 2016 liegen die Grunddaten, Hüllflächenschätzungen sowie Aussagen zu den Zuständen der opaken Gebäudehülle und der Fenster vor

M2 Energiebilanz Wohngebäudebestand 2016

Für das Referenzjahr 2016 liegen Auswertungen zur Wärmeversorgung vor, sodass die Bilanzierung für dieses Jahr durchgeführt werden kann

M3 Abgleich Energiebilanz Wohngebäudebestand 2016

Die Energiebilanz für das Jahr 2016 wurde mit den Anwendungsbilanzdaten dieses Jahres verglichen und sich ggf. daraus resultierende Korrekturen umgesetzt

M4 Bilanzierung lokaler Bestand

Die Bilanzierung des Beispielbestands liefert plausible Ergebnisse

Abbildung 1:
Übersicht über die Arbeitsschritte zur Herleitung der Typgebäude sowie der damit verbundenen (Zwischen-)Ergebnisse mit Angaben der zugehörigen Arbeitspakete (APs)

Eigene Darstellung

4.4 Beschreibung und Begründung von Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Antrag

Die zuvor dargestellte Zuordnung von Arbeitsschritten zu Arbeitspaketen bezieht sich auf den umgesetzten Projektverlauf und weicht stellenweise von den im Antrag vorgesehenen Zuordnungen ab. In Bezug auf relevante Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Antrag sind in diesem Zusammenhang folgende Punkte zu benennen:

- Das differenzierte Modell war im ursprünglichen Antrag zunächst nur im Arbeitspaket 2 (Hüllflächen) vorgesehen. Um so weit wie möglich Kennwerte für unterschiedliche Gebäudegrößen und Baualter bereitzustellen, wurden die Subtypen des differenzierten Modells in der Projektumsetzung in den Arbeitspakete 1 bis 5 und 7 berücksichtigt und nach Möglichkeit gesonderte Ergebnisse in der Struktur des differenzierten Modells für das Referenzjahr 2025 abgeleitet. Gleichzeitig wurden die differenzierteren Subtypen auch für Gewichtungen von im Basismodell verwendeten Kennwerten genutzt. Die weitestgehend durchgängige Unterscheidung nach Subtypen hatte jedoch auch einen höheren Aufwand bei den Datenauswertungen und -verarbeitungen zur Folge.
- In der Veröffentlichung Stein/Loga (2025) wurden mehrere der im Antrag genannten Elemente zusammenfasst: die Darstellung und Erläuterung von Vergleichswerten für Wohngebäude (AP9), Erläuterungen zur Verwendung und Anpassung der Typvertreter für die Bewertung von Teilsegmenten des Wohngebäudebestands (z. B. Quartiere) und hierfür geeigneter Datenquellen sowie eine Demonstration der Anwendung des Typgebäude-Modells anhand eines Fallbeispiels (AP8), welches auch zur Veranschaulichung einer Kurz-Anleitung zur Nutzung der für Dritte zur Verfügung stehenden Excel-Mappen (AP9) dient. Letztere wird durch eine weitere Publikation ergänzt, die detaillierte Beschreibungen der in den Excel-Dateien enthaltenden Rechenblätter sowie der Eingabe- und Ergebnisvariablen der jeweiligen Rechengänge umfasst (Loga/Stein 2025d).

5 Herleitung der Modelleingaben

Wie im vorhergehenden Abschnitt bereits dargestellt, sind verschiedene Angaben erforderlich, um synthetische Typgebäude herleiten und mit dem TABULA-Rechenverfahren energetisch bilanzieren zu können. Basierend auf einer Klassifizierung der zu betrachtenden Gebäude werden das zugehörige Mengengerüst, Angaben zu den Hüllflächen und deren thermischen Eigenschaften sowie Angaben zu den Wärmeversorgungsstrukturen benötigt. Diese wurden soweit wie möglich aus statistischen Daten abgeleitet. In den nachfolgenden Abschnitten sind die durchgeführten Arbeiten zur Herleitung der Modelleingaben sowie daraus resultierende Erkenntnisse und Ergebnisse zusammengefasst. Detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Bearbeitungsschritten und Ergebnistabellen sind in den Kapiteln 3 bis 7 sowie den zugehörigen Anhängen der Fachdokumentation zum Projekt (Stein et al. 2025) enthalten. Eine Übersicht über die in den verschiedenen Arbeitsschritten verwendeten Quellen mit Verweisen auf die entsprechenden Kapitel der Fachdokumentation kann Tabelle 23 im Anhang entnommen werden.

5.1 Klassifizierung der zu betrachtenden Typgebäude

Um die Modellbildung des deutschen Wohngebäudebestands einerseits handhabbar und übersichtlich zu gestalten und andererseits zielgerichtete Aussagen auch für Teilsegmente des Bestands treffen zu können, wird dieser in hierfür geeignete Typen unterteilt. Die Klassifizierung erfolgt auf der Basis amtlicher Statistiken anhand von Baualtersklassen, Gebäudegrößen sowie der Anzahl angrenzender Nachbargebäude. Diese Attribute spielen bei der energetischen Bewertung von Gebäuden bzw. Gebäudebeständen eine Rolle, da sie beispielsweise mit Größenverhältnissen der energetisch wirksamen Hüllfläche sowie deren Qualität im unsanierten Zustand korrelieren.

Nach Prüfung der Möglichkeiten zur Klassifizierung des Wohngebäudebestands wurden entsprechende Strukturen für ein Basismodell sowie weitere Differenzierungen festgelegt. Im Hinblick auf die Unterscheidung von Baualtersklassen wurden zum einen relevante Normen (DIN 4108) und ordnungsrechtliche Regelungen (Technische Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen⁴, Wärmeschutzverordnungen, Energieeinsparverordnungen, Gebäudeenergiegesetz), zum anderen die in verschiedenen amtlichen Statistiken verwendeten Baualtersklassen gesichtet (siehe Tabelle 1).

Es zeigt sich, dass sowohl die Einteilung der Baualtersklassen als auch die der Größenklassen nicht in allen statistischen Quellen gleichbleibend konsistent definiert ist. Beispielsweise wurde die Anzahl der Wohnungen im Gebäude im Rahmen der Mikrozensus-Zusatzerhebung 2018 in anderen Kategorien erfasst als in vorhergehenden Befragungen (siehe Statistisches Bundesamt / GESIS 2018, S: 246-247 und Statistisches Bundesamt / GESIS 2021, S. 497-498). Des Weiteren sind die in den Statistiken verwendeten Zeiträume der Baualtersklassen nicht immer deckungsgleich mit dem zeitlichen Geltungsbereich von Normen und baurechtlichen Anforderungen.

⁴ Die Technischen Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen, kurz TGL, waren von 1949 bis 1990 in der Deutschen Demokratischen Republik verbindliche staatliche Standards. Anders als die DIN-Normen in der Bundesrepublik Deutschland galten sie als Rechtsvorschriften und nicht nur als Empfehlung (vgl. Bauhaus-Universität Weimar o. D.).

Tabelle 1:
Übersicht zur Ableitung der verwendeten Baualtersklassen

Gültigkeitszeitraum DIN 4108-2	Gültigkeitszeitraum Technische Normen, Güte- vorschriften und Lieferbedin- gungen (TGL)	Gültigkeitszeitraum Wärmeschutz-/ Energieeinsparverordnungen, Gebäudeenergiegesetz	Baualtersklassen nach Mikrozensus 2010 und Gebäude- und Wohnungszäh- lung (GWZ) 2011	Baualtersklassen nach Mikrozensus 2014, 2018 und 2022	Baualtersklassen nach jährlicher Statistik	Baualters- klassen für das Basismodell	Baualters- klassen für weitere Ausdifferen- zierungen
Juli 1952 – April 1960			Vor 1919 (bis 1918)	Vor 1919 (bis 1918)			Vor 1919 (bis 1918)
Mai 1960 – Juli 1969			1919 – 1948	1919 – 1948			1919 – 1948
August 1969 – Juli 1981*	TGL 10686 TGL 28706	01.01.1966 – 31.12.1975 01.01.1976 – 31.03.1981	1949 – 1978	1949 – 1978		Vor 1979 (bis 1978)	1949 – 1978
	TGL 35424 TGL 35424	01.04.1981 – 31.08.1986 01.09.1986 – 02.10.1990	1979 – 1986 Mikrozensus: 1987 – 1990 Mikrozensus: 1991 – 2000 GWZ: 1987 – 1995 GWZ 1996 – 2000	1979 – 1990 1991 – 2000		1979 – 2001	1979 – 1994 1995 – 2001
März 2001 – Juni 2003		WärmeschutzV 1984 WärmeschutzV 1995	2001 – 2008 2009 und später (Mikrozensus Stand 2010; GWZ Stand Mai 2011)	2001 – 2010			2002 – 2009
Juli 2003 – Januar 2013		Energieeinsparverordnung (EnEV) 2002 EnEV 2004 EnEV 2007	2011 u. später (Stand 2014) bzw. 2011 – 2015 2016 u. später (Stand 2018)	2011 – 2019 2020 od. später (Stand 2022)			2010 – 2015 2016 – 2020 2021 – 2025
seit Februar 2013		EnEV 2009 EnEV 2014 EnEV 2014 Verschärfung	Baufertigstellungen nach Gebäudegröße jährlich ab 1993 inkl. Gebäude, Wohnun- gen, Wohnfläche, Gebäude- und Woh- nungsabgang inkl. Wohnfläche jährlich ab 1993 (jedoch nicht nach Gebäu- degröße); Abgang ganzer Wohngebäude nach EZFH / MFH ohne Fläche und ohne Wohnheiten jähr- lich ab 1993			2002 – Referenzjahr (2009, 2016, 2020 oder 2025)	
		Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2020 GEG 2023 GEG 2024					

* Erweiterung um Beiblätter im September 1974 und November 1978 sowie um ergänzende Bestimmungen im Oktober 1974

Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2023a, Zensus 2011 Code 3000G-1003); Statistisches Bundesamt / GESIS (2013, S. 224-225), Statistisches Bundesamt / GESIS (2018, S. 249-250), Statistisches Bundesamt / GESIS (2021, S. 304-305), Statistisches Bundesamt (2023c, S. 7); eigene Auswertung

Ergebnis: Klassifizierung der Typgebäude im Basis- und im differenzierten Modell

Für das Basismodell werden sechs Typgebäude unterschieden, die sich aus drei Baualtersklassen und zwei Gebäudegrößen (Ein- und Zweifamilienhäuser, kurz EZFH und Mehrfamilienhäuser mit drei und mehr Wohnungen, kurz MFH) ergeben. Kurz zusammengefasst bezieht sich die erste Baualtersklasse des Basismodells (bis 1978) auf den Zeitraum vor Einführung der ersten Wärmeschutzverordnung, die mittlere Baualtersklasse (1979 bis 2001) auf die Gültigkeitszeiträume der drei Wärmeschutzverordnungen und die dritte (jüngste) Baualtersklasse (ab 2002) auf den Zeitraum seit Einführung der Energieeinsparverordnung.

Für das Referenzjahr 2025 wird ergänzend ein weiter ausdifferenziertes Modell mit neun Baualtersklassen betrachtet, in dem für die Ein- und Zweifamilienhäuser die Anzahl der angrenzenden Nachbargebäude (freistehend, Doppelhaushälfte, gereiht und andere) und bei den Mehrfamilienhäusern drei Gebäudegrößen, orientiert an der Anzahl der Wohnungen im Gebäude (3 bis 6 Wohnungen, 7 bis 20 Wohnungen, 21 oder mehr Wohnungen) unterschieden werden. Diese ergänzenden Unterscheidungsmerkmale werden nachfolgend unter dem Begriff „Spezifikation“ zusammengefasst.

Tabelle 2 zeigt eine Übersicht der betrachteten Gebäudegrößen im Basismodell sowie deren Spezifikationen im differenzierten Modell.

Tabelle 2:
Übersicht der betrachteten Gebäudegrößen im Basismodell sowie deren Spezifikationen im differenzierten Modell

Basismodell	Gebäudegrößen und Spezifikation					
	Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)			Mehrfamilienhäuser (MFH)		
Spezifikation im differenzierten Modell	frei stehend	Doppelhaushälfte	gereiht (und andere)	3 bis 6 Wohnungen	7 bis 20 Wohnungen	21 oder mehr Wohnungen

Eigene Darstellung

Die je nach Modellvariante und Referenzjahr unterschiedenen Baualtersklassen sind in Tabelle 3 dargestellt.

Im differenzierten Modell ist die Baualtersklasse bis 1978 in die Perioden bis 1918 (bis Ende des ersten Weltkriegs), 1919 bis 1948 (ab Ende des ersten Weltkriegs bis Ende des zweiten Weltkriegs) und 1949 bis 1978 (ab Ende des zweiten Weltkriegs bis zur Wirksamkeit der ersten Wärmeschutzverordnung) unterteilt.

Weiterhin werden innerhalb der Baualtersklasse 1979 bis 2001 die Zeiträume 1979 bis 1994 (auf ganze Kalenderjahre bezogener Gültigkeitszeitraum der ersten und zweiten Wärmeschutzverordnung) und 1995 bis 2001 (Gültigkeitszeitraum der dritten Wärmeschutzverordnung) unterschieden. Eine Differenzierung zwischen den Anwendungszeiträumen der ersten und zweiten Wärmeschutzverordnung (in den Jahren 1978 bis 1983 sowie 1984 bis 2001) wurde nicht vorgenommen, da diese nicht mit den in den Mikrozensus-Zusatzerhebungen verwendeten Einteilungen kompatibel sind. Letztere stellen die Grundlage für die Abbildung der Wärmeversorgungsstruktur im Modell dar (siehe Kapitel 5.5).

Die Baualtersklasse ab 2002 wurde in die Zeiträume 2002 bis 2009 (EnEV 2002, EnEV 2004, EnEV 2007), 2010 bis 2015 (EnEV 2009, EnEV 2014), 2016 bis 2020 (EnEV 2014 Verschärfung) und 2021 bis 2025 (GEG 2020, GEG 2023, GEG 2024) weiter unterteilt. Dabei wurden besonders kurze Gültigkeitszeiträume nicht gesondert betrachtet und in Klassen mit Zeitperioden von mehr als vier Jahren zusammengefasst.

Tabelle 3:
Übersicht über die betrachteten Baualtersklassen in den Referenzjahren 2009, 2016, 2020 und 2025 im Basis- und im differenzierten Modell

Referenzjahr	Basismodell				differenziertes Modell
	2009	2016	2020	2025	2025
Baualtersklasse	bis 1978	bis 1978	bis 1978	bis 1978	bis 1918
					1919 – 1948
					1949 – 1978
	1979 – 2001	1979 – 2001	1979 – 2001	1979 – 2001	1979 – 1994
					1995 – 2001
	2002 – 2009	2002 – 2016			2002 – 2009
			2002 – 2020		2010 – 2015
				2002 – 2025	2016 – 2020
				2021 – 2025	

Eigene Darstellung

Unsicherheitsfaktoren bei der Klassifizierung der Typgebäude

Die für die Herleitung der Typgebäude verwendeten Baualtersklassen orientieren sich vorrangig an ordnungsrechtlichen Regelungen. Diese Einteilung liefert grobe Anhaltspunkte zur Abschätzung der energetischen Qualität der Hüllflächen der Gebäude zum Zeitpunkt der Errichtung und ist somit mit den Strukturdaten zur energetischen Beschaffenheit der Gebäudehüllen verknüpft. Allerdings sind die in den gesichteten Quellen verfügbaren Baualtersklassen nicht immer deckungsgleich mit dem zeitlichen Geltungsbereich von Normen und baurechtlichen Anforderungen. Die Verwendung von Daten mit exakt einheitlich definierten Klassen ist daher nicht durchgängig möglich.

Darüber hinaus sind im Hinblick auf vorliegende Unsicherheitsfaktoren vor allem folgende Besonderheiten zu beachten:

- Bei den ordnungsrechtlichen Regelungen handelt es sich um Mindestanforderungen, die bei der Beantragung eines Neubaus in dem entsprechenden Gültigkeitszeitraum zu berücksichtigen waren. Die Beantragung und die Baufertigstellung eines Gebäudes können jedoch einige Zeit, teilweise mehrere Jahre, auseinanderliegen. Insbesondere, wenn ordnungsrechtliche Regelungen in kurzen Zeitabständen verändert wurden, können die innerhalb eines bestimmten Jahres fertiggestellten Gebäude insofern unterschiedlichen Anforderungen unterliegen. Aus der Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016 geht zudem hervor, dass mehr als drei Viertel der ab 2010 errichteten Neubauten deutlich bessere Effizienzstandards als den erforderlichen Mindeststandard aufwiesen (vgl. Cischinsky/Diefenbach 2018, S. 96).
- Im Zeitraum von 1949 bis 1990 lagen während der Teilung Deutschlands in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) unterschiedliche ordnungsrechtliche Regelungen und Randbedingungen vor.
- Nachdem mit Inkrafttreten der Energieeinsparverordnung im Februar 2002 Anforderungen an den Jahres-Primärenergiebedarf eingeführt wurden, hängt der für Neubauten erforderliche Wärmeschutz auch von der gewählten Versorgungstechnik ab.

Selbst für nicht energetisch modernisierte Gebäude ist also eine unmittelbare und genaue Zuordnung von Effizienz- oder Wärmeschutzstandards zu Baualterklassen nicht möglich. Dennoch wird die Einteilung in Baualterklassen für sinnvoll erachtet, um die sich im Zeitverlauf ändernden Anforderungen und damit einhergehende abgeschätzte mittlere Zustände abzubilden und darauf aufbauend Modernisierungszustände ableiten zu können.

5.2 Grunddaten (Mengengerüst)

Für jedes Typgebäude wurde betrachtet, mit welcher Anzahl an Gebäuden, mit welcher Anzahl an Wohnungen und mit wie viel m² Wohnfläche dieses im deutschen Wohngebäudebestand vertreten ist. Somit kann eine begründete Abschätzung für die Gewichtung der Typgebäude im Gesamtwohngebäudebestand vorgenommen werden. Um diese Angaben zu ermitteln, konnte eine Sonderauswertung der Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählungen (GWZ) 2011 und 2022 in vergleichbarer und auf die Klassifizierung der Typgebäude abgestimmter Form in Anspruch genommen werden (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024).

Aus der Sonderauswertung der beiden Gebäude- und Wohnungszählungen liegen Angaben zur Anzahl an Wohngebäuden, darin enthaltenen Wohnungen sowie zugehörige Wohnflächen vor. Daraus wurden die Grunddaten der Typgebäude für die betrachteten Referenzjahre wie folgt abgeleitet:

- Für die Baualtersklassen bis 2010 wurde zwischen den beiden Gebäude- und Wohnungszählungen ein linearer Trend angenommen und daraus die Werte für die vier betrachteten Referenzjahre bestimmt.
- Für die Baualtersklassen 2010 bis 2020 wurden die benötigten Angaben ohne Veränderungen aus der Auswertung der Gebäude- und Wohnungszählung 2022 entnommen.
- Für die Baualtersklasse 2021 bis 2025 wurde der sich aus der Gebäude- und Wohnungszählung ab 2021 ergebende Trend des Neubaus bis 2025 fortgeschrieben.⁵

Um für verschiedene Arbeitsschritte jeweils geeignete Gewichtungen und Zuordnungen vornehmen zu können, wurden die Daten in unterschiedlichen Unterteilungen bereitgestellt. In diesem Zusammenhang wurde ergänzend zu den Angaben zum Wohngebäudebestand auch die Anzahl an Wohnungen und die Größe der Wohnflächen in Wohnheimen und sonstigen Gebäuden mit Wohnraum abgefragt.⁶

Ergebnis: Struktur des Basis- und des differenzierten Modells

Abbildung 2 und Abbildung 3 zeigen beispielhaft die Struktur des für das differenzierte Modell auf das Referenzjahr 2025 extrapolierten Mengengerüsts. Bei den Ein- und Zweifamilienhäusern sind in den Grunddaten der Kategorie der gereihten Gebäude dabei auch solche Fälle enthalten, die den Unterscheidungen „freistehend“, „Doppelhaushälfte“ und „gereiht“ nicht zugeordnet werden konnten.⁷

Abbildung 2 veranschaulicht, dass in der Modellbildung für das Referenzjahr 2025 rund 82 % der Gebäude, 44 % der Wohnungen sowie 58 % der Wohnfläche auf die Gruppe der Ein- und Zweifamilienhäuser entfallen. Dabei dominieren die freistehenden Gebäude. 49 % aller Wohnungen und gut ein Drittel der Wohnfläche (37 %) befinden sich in Mehrfamilienhäusern mit 3 bis 20 Wohnungen. Mehrfamilienhäuser mit mehr als 20 Wohnungen sind hingegen nur in geringem Umfang vertreten und weisen Anteile von 0,4 % aller Wohngebäude, 7 % aller Wohnungen und 4 % der gesamten Wohnfläche auf.

Wie aus Abbildung 3 hervorgeht, ist die Baualtersklasse von 1949 bis 1978 mit Anteilen von 35 % bei der Anzahl der Gebäude, 40 % bei der Anzahl der Wohnungen und knapp 37 % bei der Wohnfläche am häufigsten im Gesamtbestand vorzufinden. Die Baualtersklasse von 1979 bis 1994 nimmt jeweils Anteile von rund 16 % ein, der Zeitraum vor 1919 ist mit Anteilen zwischen 12 und 13 % vertreten.

⁵ Vergleicht man die jeweils für Ein- und Zweifamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser fortgeschriebenen Summen mit einer Trendfortschreibung der Baufertigstellungszahlen 2021 bis 2023 (Statistisches Bundesamt 2023a, Tabelle 31121-0001), liegen die für die Typgebäude verwendeten Werte für Ein- und Zweifamilienhäuser ca. 6 bis 7 % niedriger als die Angaben bei den Baufertigstellungen. Für Mehrfamilienhäuser liegt die Anzahl der Gebäude ca. 10 % über den Baufertigstellungstrends, die Anzahl der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern jedoch ca. 11 % darunter. Im Gegensatz zu den Trendfortschreibungen der GWZ-Daten beziehen sich die Angaben zu den Baufertigstellungen auf volle Kalenderjahre.

⁶ Im Rahmen des Projektes wurden nur Wohngebäude betrachtet, d. h. mindestens die Hälfte der Fläche des Gebäudes wird zu Wohnzwecken genutzt. Wohnungen und Flächen in Wohnheimen, sonstigen Gebäuden mit Wohnraum oder bewohnten Unterkünften wurden ergänzend für Vergleiche mit Angaben zum Haushaltesektor abgefragt.

⁷ In Abhängigkeit von der Baualtersklasse ergeben sich aus den beiden Gebäude- und Wohnungszählungen für die Summe gereihter und „anderer“ Gebäude bei den Ein- und Zweifamilienhäusern Anteile „anderer“ Anbausituationen zwischen 8 und 33 % (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024). Da die mittlere Wohnfläche in der Kategorie „anderer Gebäudetyp“ in der Regel größer ist als in der Kategorie der Reihenhäuser, fällt auch die resultierende Wohnfläche für den Typus „Reihenhaus und andere“ etwas höher aus als die der Reihenhäuser.

Abbildung 2:

Anteile der verschiedenen Gebäudegrößen an der Anzahl an Wohngebäuden, der Anzahl an Wohnungen und der Wohnfläche im differenzierten Modell im Referenzjahr 2025

Eigene Darstellung nach eigenen Berechnungen
 Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024)

Abbildung 3:

Anteile der Baualtersklassen an der Anzahl an Wohngebäuden, der Anzahl an Wohnungen und der Wohnfläche im differenzierten Modell im Referenzjahr 2025

Eigene Darstellung nach eigenen Berechnungen
 Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024)

Unsicherheitsfaktoren bei den Grunddaten

Die für die Aufbereitung der Grunddaten verwendeten Informationen aus den Gebäude- und Wohnungszählungen (GWZ) 2011 und 2022 basieren auf Vollerhebungen und weisen daher eine hohe Genauigkeit auf. Durch die für diese Befragungen bestehende Auskunftspflicht können Antwortausfälle minimiert, wenn auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Beispielsweise können während der Erhebung Fehler und Antwortausfälle auftreten, die mit dem Inhalt oder der Konzeption der Fragen beziehungsweise des Fragebogens zusammenhängen (z. B. mit den Formulierungen der Fragen, den Vorgaben der Antwortmöglichkeiten, den Erläuterungen und dem Fragebogendesign, vgl. Grunwald/Krause 2014, S. 438). Darüber hinaus können auch nach Abschluss der Erhebungsphase während der Digitalisierung und Aufbereitung Fehler in die Daten gelangen. Vor der Auswertung werden die Daten deshalb auf Vollzähligkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft und sofern notwendig korrigiert und ergänzt, z. B. durch Imputation⁸ (vgl. ebd., Kapitel 3).

Im Hinblick auf die Grunddaten der Typgebäude spielen noch weitere Aspekte eine Rolle:

- Bei den schriftlichen Befragungen der GWZ besteht die Möglichkeit, dass einzelne Fragen aufgrund von semantischen Fehlern oder Antwortausfällen nicht korrekt beantwortet wurden. Dies kann auf sprachliche Missverständnisse oder das Nicht-Lesen der Erläuterungen zurückzuführen sein. Von Relevanz sind beispielsweise Unklarheiten bei der Frage, wieviel Wohnungen das Gebäude umfasst (insbesondere bei Mehrfamilienhäusern mit mehreren Eingängen, siehe hierzu Grunwald/Krause 2014, S. 439), ab wann ein Nachbargebäude als angrenzend gilt, welches Baualter das Gebäude hat (insbesondere bei An- und Umbauten, Schätzungen des Baujahrs waren zulässig).
- Die Größe der Wohnfläche spielt sowohl bei einigen Arbeitsschritten für die Gewichtung von Daten als auch beispielsweise für die Schätzung der Hüllflächen eine wichtige Rolle und dient zudem als Bezugsgröße für spezifische Kennwerte. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Unschärfen bei Kenntnis und Berechnungsgrundlagen bestehen. Ebenso wie das Baualter konnte in den GWZ auch die Angabe der Wohnfläche geschätzt werden, wenn diese nicht genau bekannt war. Darüber hinaus liegen mit der DIN 283 Teil 2 (vom Februar 1962, zurückgezogen im August 1983), der Zweiten Berechnungsverordnung (gültig November 1957 bis 31.12.2003) und der Wohnflächenverordnung (gültig ab 01.01.2004) verschiedene Berechnungsgrundlagen vor, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Ein Grund hierfür sind in unterschiedlicher Höhe berücksichtigte Flächenanteile von Balkonen, Loggien und Freisitzen. Für die Ermittlung von Energiekennwerten wäre hingegen eine Angabe, die sich nur auf den beheizten Flächenanteil bezieht, geeigneter.
- Weitere Unsicherheiten erwachsen im Zusammenhang mit unterschiedlichen Nutzungen von Wohnungen, die von einer dauerhaften Wohnnutzung abweichen. Darunter fallen z. B. leerstehende, für private Ferien- oder Freizeit genutzte Wohnungen. Zudem ist innerhalb der Kategorie der Wohngebäude ein aus den Gebäude- und Wohnungszählungen nicht näher bekannter Anteil an Nichtwohnnutzungen enthalten. Im Projekt ENOB:dataNWG wurde der Anteil der Wohngebäude mit Gewerbeeinheiten auf 11 % geschätzt (vgl. Hörner et al. 2021, S. 13). In diesem Zusammenhang werden in den GWZ (anders als bei den Mikrozensus-Zusatzerhebungen) gewerblich genutzte Wohnungen bei der Angabe der Anzahl an Wohnungen im Gebäude mitgezählt, deren Wohnfläche im Gebäude hingegen nicht berücksichtigt.
- Weiterhin sind auch die bei der Umrechnung der Angaben aus den Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 2022 auf die betrachteten Referenzjahre durchgeführten Inter- und Extrapolationen mit Unsicherheiten behaftet.

⁸ Als Imputation bezeichnet man Verfahren zur Korrektur von Antwortausfällen, mit denen fehlende Daten in statistischen Erhebungen durch Werte zu ersetzen. Auch unplausible Angaben können auf diese Weise korrigiert werden. Die Imputation von fehlerhaften und fehlenden Merkmalen hilft, Informationsverluste und systematisch auftretende Unplausibilitäten und Antwortausfälle zu verringern (vgl. Grunwald/Krause 2014, S. 440).

5.3 Schätzung der Gebäudehüllflächen

Zur Hüllflächenermittlung aller Typgebäude (Basismodell und differenziertes Modell) wurde ein Schätzverfahren eingesetzt, welches im Rahmen des Projekts „Kurzverfahren Energieprofil“ entwickelt wurde (siehe Loga et al. 2005, Teil I: Flächenschätzverfahren). Für die Typgebäude wurde eine in den Projekten EPISCOPE und MOBASY weiterentwickelte und auf das TABULA-Bilanzverfahren angepasste Version des Verfahrens (siehe Loga et al. 2015a sowie Loga et al. 2021) verwendet.

Die Hüllflächenschätzung beinhaltet folgende Verfahrensschritte:

- Bestimmung der Referenzfläche (beheizte Nettogrund- bzw. Nettoraumfläche) durch Anwendung eines pauschalen Faktors auf die Wohnfläche.⁹
- Bildung einer effektiven Geschoszahl aus der Zahl der Vollgeschosse und Informationen zur Beheizung von (in den Vollgeschossen nicht enthaltenen) Dach- und Kellergeschossen.
- Ermittlung der Referenzfläche pro Geschoss durch Division der Referenzfläche durch die effektive Geschoszahl.
- Ermittlung der Fläche des unteren Gebäudeabschlusses (Kellerdecke oder Bodenplatte gegen Erdreich) aus der Referenzfläche pro Geschoss (Anwendung Pauschalfaktor und -zuschlag).
- Ermittlung der Fläche der obersten Geschossdecke aus der Referenzfläche pro Geschoss (Anwendung Pauschalfaktor und -zuschlag) nur für die Fälle, bei denen das Dachgeschoss unbeheizt und die Dachfläche nicht gedämmt ist.
- Ermittlung der Fläche des Daches aus der Referenzfläche pro Geschoss für die Fälle, bei denen das Dachgeschoss beheizt oder die Dachfläche gedämmt ist (Anwendung Pauschalfaktor und -zuschlag).
- Ermittlung der Fläche der Fenster und Türen durch Anwendung eines Faktors auf die Referenzfläche; pauschale Zuordnung eines Teils dieser Fläche als Hauseingangstür.
- Ermittlung der Fassadenfläche pro Geschoss (Brutto-Wandfläche, inklusive Fensteröffnungen) durch Multiplikation der Referenzfläche pro Geschoss mit einem Faktor und Addition von nach der Anbausituation differenzierten Zuschlägen.
- Ermittlung der Wandfläche gegen Erdreich und unbeheizten Keller durch Multiplikation der Fassadenfläche pro Geschoss mit einem Faktor, der von der Beheizungssituation im Keller abhängt.
- Bestimmung der Außenwandfläche durch Multiplikation der Fassadenfläche pro Geschoss mit der effektiven Geschoszahl und Abzug der Wandfläche gegen Erdreich und beheizten Keller und Abzug der Fenster- und Türflächen.

Für die Anwendung der Energieprofil-Flächenschätzung sind je Gebäude folgende Angaben erforderlich (sofern vorhanden, sind die Antwortkategorien in Klammern angegeben):

- die Wohn- oder die beheizte Nettogrund- bzw. Nettoraumfläche
- die Anzahl der Wohnungen im Gebäude¹⁰
- die Baualtersklasse¹⁰
- die Anzahl der Vollgeschosse
- die lichte Raumhöhe (niedrig, normal, hoch, sehr hoch)
- die Grundrissform (sehr kompakt, kompakt, gestreckt)
- die Anzahl direkt angrenzender Nachbargebäude (freistehend, einseitig angebaut, beidseitig angebaut)
- die Beheizungssituation im Dachgeschoss (Flachdach, unbeheizt, teilweise beheizt, voll beheizt)
- Dachgauben oder andere Dachaufbauten vorhanden (ja / nein)
- die Beheizungssituation im Kellergeschoss (nicht unterkellert, teilweise beheizt, voll beheizt)

⁹ Die über den pauschalen Faktor 1,1 bestimmte Referenzfläche entspricht der Definition der Nettogrundfläche A_{NGF} gemäß DIN V 18599-1:2018-09 (Gleichung 27 in Abschnitt 8.2.1), deren Ermittlung sich formal nach den Festlegungen zur Nettoraumfläche A_{NRF} gemäß DIN 277-1 richtet (vgl. Abschnitt 8.2.1 der DIN V 18599-1).

¹⁰ Die Anzahl der Wohnungen im Gebäude und die Baualtersklasse werden nur für die Zuordnung der Klassifizierungsmerkmale verwendet. Für die Schätzung der Hüllfläche sind diese Angaben nicht erforderlich.

Die Flächenschätzung basiert dabei nicht auf den absoluten Werten des Gesamtbestandes, sondern berücksichtigt typenspezifische Durchschnittswerte. Die zur Schätzung der Bauteilflächen benötigten Angaben zur mittleren Wohnfläche der Typgebäude wurden den Grunddaten entnommen.

Die übrigen Angaben wurden auf der Grundlage der Datensätze zweier Wohngebäudeerhebungen hergeleitet, die in den Jahren 2009 und 2016 durchgeführt wurden. Grundlage für die Auswertungen bilden die am IWU vorliegenden Datensätze der beiden Erhebungen „Datenbasis Gebäudebestand“ (Bericht siehe Diefenbach et al. 2010) und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ (Bericht siehe Cischinsky/Diefenbach 2018), die für die Durchführung wissenschaftlicher Auswertungen genutzt werden können (siehe Diefenbach et al. 2012 sowie Cischinsky et al. 2018). Sofern die auswertbaren Fälle der beiden Wohngebäudeerhebungen eine Mindestanzahl (je nach Fragestellung 10 bzw. 20 Gebäude) überschritten, wurden diese auf den Gesamtbestand hochgerechnet und gewichtete Mittelwerte gebildet. Lag die Anzahl der auswertbaren Fälle (für die Subtypen im differenzierten Modell) unter der Mindestgrenze, wurden typübergreifende Cluster gebildet und für diese Mittelwerte ermittelt. Dies war insbesondere bei den großen Mehrfamilienhäusern mit 21 oder mehr Wohnungen notwendig.

Ergänzend wurden Annahmen über die aus den Erhebungsdaten nicht ersichtlichen Anteile der vollständig innerhalb der thermischen Hülle liegenden, nicht oder nur teilweise beheizten Keller- und Dachgeschosse getroffen.

Zudem gehen aus den ausgewerteten Daten und der Flächenschätzung weder die Orientierungen der Gebäude noch die Fensterflächenanteile je Himmelsrichtung hervor, sodass diese vereinfachend als gleichmäßig aufgeteilt angenommen wurden.

Anpassungen des Flächenschätzverfahrens für die Modellbildung der Typgebäude

Das Energieprofil-Flächenschätzverfahren war in seiner bisherigen Form auf die Schätzung der Hüllfläche konkreter Einzelgebäude zugeschnitten. Für die Ermittlung der Hüllflächen der Typgebäude wurde das Verfahren dahingehend erweitert, dass für die geometrischen Merkmale nicht eine Zahl oder die Auswahl einer Kategorie, sondern eine statistische Aussage als Eingangsgröße verwendet wird:

- Bei den quantitativen Variablen (Anzahl Vollgeschosse, lichte Raumhöhe) wird ein mit den Häufigkeiten der Kategorien gewichteter Mittelwert gebildet und dieser als Eingangsgröße verwendet. Damit wird beispielsweise die eigentlich diskrete Variable der Anzahl der Vollgeschosse zu einer stetigen Variablen (z. B. 2,71 Vollgeschosse als Eingangswert für die Flächenschätzung eines Gebäudes).
- Bei den qualitativen Variablen (Nachbarsituation, Grundrissform, Beheizungssituation im Dach- und Kellergeschoss, Vorhandensein von Gauben) werden die Rechenoperationen des Schätzverfahrens zunächst für jede Merkmalsausprägung separat durchgeführt. Die für unterschiedliche Merkmalsausprägungen ermittelten Bauteilflächen werden dann durch Wichtung mit ihrer Häufigkeit zu einem gewichteten Mittelwert zusammengeführt.

Bei der Flächenschätzung für die Typgebäude wurde darüber hinaus für teilbeheizte Kellergeschosse die Fläche der Wand zwischen beheiztem und unbeheiztem Bereich berücksichtigt (diese Wand war in den bisherigen Versionen des Schätzverfahrens vereinfachend vernachlässigt worden).

Die Modellbildung für die Hüllfläche erfolgte zunächst auf der Ebene des differenzierten Modells. Da keine Daten zu geometrischen Parametern für die Baualtersklassen 2016 bis 2020 und 2021 bis 2025 vorliegen, wurden die gleichen geometrischen Parameter wie in der Baualtersklasse 2010 bis 2015 verwendet. Weil die sich aus den Grunddaten ergebende mittlere Wohnfläche je Gebäude in die Modellbildung einfließt, unterscheiden sich die für diese Baualtersklassen ermittelten Hüllflächen dennoch geringfügig.

Für das Basismodell wurden die Hüllflächen durch eine mit der Gesamtwohnfläche der einzelnen Subtypen gewichtete Mittelung bestimmt.

Ergebnis: Hüllflächen der Typgebäude als Eingangsdaten für das Energiebilanz-Modell

Im Ergebnis liegen Schätzungen für die Flächen der folgenden Bauteiltypen vor: Dach, oberste Geschossdecke, Außenwand, Wand gegen Keller, Wand gegen Erdreich, Decke gegen unbeheizten Keller, Bodenplatte gegen Erdreich, Fenster und Außentüren (siehe Abbildung 4). Die dargestellten Bauteilflächen der Typgebäude des Basismodells basieren dabei nicht direkt auf einer Energieprofil-Flächenschätzung, sondern sind aus den Flächen des differenzierten Modells aggregiert (mit der Gesamtwohnfläche gewichteter Mittelwert). Diese Bauteilflächen gehen als Eingangsdaten in das Energiebilanzmodell für das Referenzjahr 2025 ein. Für die anderen Referenzjahre wurden die Bauteilflächen des Basismodells entsprechend der TABULA-Referenzfläche bzw. der Wohnfläche im jeweiligen Referenzjahr skaliert.¹¹

Diskussion der Ergebnisse – Vergleich mit alternativem Schätzverfahren

Für das im Rahmen des EU-Projektes EPISCOPE verwendete Modell des nationalen deutschen Wohngebäudebestands 2009 (siehe Diefenbach et al. 2015 und IWU 2015) erfolgte die Abschätzung der Hüllflächen auf der Grundlage einer Auswertung, die vom IWU im Jahr 2011 mit 1.280 von der deutschen Energieagentur (dena) im Rahmen des „Gütesiegel Energieausweis“ gesammelten Datensätzen durchgeführt wurde (vgl. Loga et al. 2012b, Appendix F, S. 22; Datenstand Juli 2011). Im Rahmen dieser Analyse wurde für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie für Mehrfamilienhäuser drei unterschiedlicher Zeitperioden das jeweilige Verhältnis verschiedener Außenbauteile zur Wohnfläche ermittelt, sodass aus der Angabe zur Wohnfläche die energetisch wirksame Hüllfläche abgeleitet werden kann. Dieses Verfahren wurde auch für eine erste Abschätzung der Hüllflächen der sechs Typgebäude des Basismodells eingesetzt. Für die Schätzungen der Hüllflächen der Typgebäude im differenzierten Modell ist dieses Verfahren jedoch nicht geeignet, da Merkmale wie die Anzahl der Nachbargebäude nicht unterschieden werden können (vgl. Loga et al. 2012b, Appendix F, S. 20).

Nach Umsetzung beider Flächenschätzverfahren wurden die Ergebnisse für die sechs Typgebäude des Basismodells verglichen. Während sich die Ergebnisse der beiden Schätzverfahren beim unteren Gebäudeabschluss ebenso wie bei Dächern und Fenstern in den meisten Fällen nur wenig unterscheiden, ergeben sich für die Außenwandflächen auf der Grundlage der dena-Daten um etwa 15 bis 30 % niedrigere Werte. Diese Abweichungen deuten auf unterschiedliche Zusammensetzungen der den beiden Analysen zugrunde liegenden Gebäudestichproben im Hinblick auf die direkt angebauten Nachbargebäude hin.

¹¹ Für die Umrechnung der je Typgebäude vorliegenden Wohnfläche auf die für die Energiebilanzierung verwendete TABULA-Referenzfläche wurden die Wohnflächen mit dem pauschalen Faktor 1,1 multipliziert (Umrechnung nach Loga/Diefenbach 2013, Table 6).

Abbildung 4:
Ergebnis der Hüllflächenschätzung, Absolutwerte der Bauteilflächen je Typgebäude im Referenzjahr 2025

Eigene Darstellung nach eigenen Auswertungen und Berechnungen
 Datenquellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024), Erhebungsdaten Datenbasis Gebäudebestand, Erhebungsdaten Datenerhebung
 Wohngebäudebestand 2016

Unsicherheitsfaktoren bei der Schätzung der Gebäudehüllflächen

Im Hinblick auf die für die Typgebäude verwendete Hüllflächenschätzung mit dem Energieprofilverfahren wurden insbesondere die nachfolgend aufgezählten Unsicherheitsfaktoren identifiziert:

- Die bei der Entwicklung des Energieprofilschätzverfahrens verwendete Datengrundlage basiert nicht auf einer Zufallsstichprobe des Gesamtbestands an Wohngebäuden, sodass systematische Verzerrungen nicht ausgeschlossen werden können.
- Datensätze für ab 2002 errichtete Gebäude sind in der Datengrundlage des Energieprofilschätzverfahrens nicht enthalten, sodass ggf. veränderte Flächenanteile der neueren Baualterklassen (wie z. B. größere Fensterflächenanteile) nicht abgebildet werden.
- Das Geometriemodell der Energieprofilflächenschätzung basiert auf einer festen Gebäudetiefe von ca. 6 bis 10 m, die nicht für alle in der Praxis vorkommenden Gebäudeformen zutrifft bzw. nicht alle in der Praxis vorkommenden Geometrien (z. B. bei Anbauten) gut abbildet. Es ist in diesem Zusammenhang davon auszugehen, dass die Unsicherheiten für die Bauteilflächen der Gebäude mit mehr als 20 Wohnungen größer ausfällt als bei den anderen Gebäudegrößen.
- Außerdem sind die Ergebnisse der beiden ausgewerteten Wohngebäudeerhebungen im Hinblick auf die Merkmale der großen Mehrfamilienhäuser (mit 21 oder mehr Wohnungen) aufgrund der geringen Fallzahl und der damit verbundenen vorgenommenen Clusterung mit deutlichen Unsicherheiten verbunden.
- Eine weitere Unschärfe ergibt sich dadurch, dass im Bestand neben freistehenden, einseitig oder beidseitig angebauten Gebäude auch weitere Anbausituationen vorkommen, zu deren mittleren Geometrien keine Anhaltspunkte vorliegen.
- Bestimmte geometrische Besonderheiten (Kellerabgang, Treppenkopf im unbeheizten Dachboden) werden im Modell vernachlässigt (Annahme einer durchgehenden Decke).
- Weiterhin bringt die bei der Modellierung vorgenommene gleichmäßige Verteilung der Fenster auf die vier Himmelsrichtungen eine Unsicherheit für die passive Solarenergienutzung mit sich.
- Darüber hinaus bestehen bei der Quantifizierung der Hüllfläche Unsicherheiten, die mit den Unschärfen der Wohnflächenermittlung, der Wohnnutzung sowie mit der Lage der thermischen Hülle zusammenhängen (siehe Kapitel 5.2). Dies gilt auch für nicht nachträglich gedämmte Einfamilienhäuser mit gegebenenfalls zeitweise genutzten und beheizten Keller- oder Dachgeschossräumen. Die für eine realitätsnahe Modellierung dieser Bereiche erforderlichen Informationen sind so umfangreich, dass sie nur schwer durch Erhebungen gewonnen werden können.
- Unsicherheiten ergeben sich zudem aus den unterschiedlichen Größen der Gebäude eines Subtyps und ihrer unterschiedlichen Bedeutung für die gesamte Hüllfläche im Bestand, die bei der Betrachtung der reinen Gebäudezahl nicht berücksichtigt wird.

5.4 Schätzung der energetischen Qualität der Hüllflächenbauteile

Bei der Schätzung der energetischen Qualität der Hüllflächenbauteile werden vier opake Bauteile (siehe Kapitel 5.4.1) und Fenster (siehe Kapitel 5.4.2) unterschieden. Als Maß für den Wärmeschutz dient jeweils der Wärmedurchgangskoeffizient, kurz U-Wert. Die bei der Bilanzierung der Typgebäude verwendeten U-Werte sollen so gut wie möglich den mittleren energetischen Zustand aller entsprechenden Bauteile aller Wohngebäude der zugehörigen Gebäudeklasse repräsentieren.

In Abhängigkeit der betrachteten Baualtersklassen wurden zunächst die im Modell zu verwendenden U-Werte der opaken Bauteile nicht nachträglich gedämmter Konstruktionen bestimmt. Anschließend wurden die mittleren modernisierten Flächenanteile ermittelt und diesen eine wärmetechnische Qualität in Form von Dämmstärken und Wärmeleitfähigkeiten zugeordnet. Im Ergebnis liegen je Typgebäude für jedes Hüllflächenbauteil modernisierte und nicht modernisierte Flächenanteile sowie zugehörige U-Werte bzw. daraus abgeleitete flächengewichtete mittlere U-Werte vor.

Die Abbildung des energetischen Zustands von Fenstern basiert auf je Fenstertyp abgeleiteten mittleren U-Werten, die entsprechend ihrem Vorkommen in den betrachteten Referenzjahren gewichtet wurden. Ähnlich wie bei den opaken Bauteilen wird im Bilanzmodell zwischen modernisierten und nicht modernisierten Flächenanteilen unterschieden. Dabei gelten Fensterflächen im Bilanzmodell als modernisiert, wenn in Gebäuden mit Baujahr bis 1994 die Fenster ab 1995 eingebaut wurden.

Zur Abbildung des Modernisierungsfortschritts für opake Bauteile und Fenster wurden die am IWU vorliegenden Daten aus den Erhebungen „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ verwendet, da hieraus Angaben in der benötigten Struktur für die Referenzjahre 2009 und 2016 abgeleitet werden können. Die aus den Erhebungsdaten abgeleiteten Trends wurden für Extrapolationen auf die Referenzjahre 2020 und 2025 genutzt.

Zudem wurde geprüft, inwieweit aus verschiedenen Quellen (Singhal/Stede 2019, Ista International GmbH 2020, BuVEG 2023, BuVEG 2024, Walberg et al. 2022, Frondel et al. 2021b, Frondel et al. 2021c, Frondel et al. 2022a, Frondel et al. 2022b) Erkenntnisse zur Dynamik der Modernisierungstätigkeit nach 2016 mit den Modellergebnissen verglichen werden können (siehe Kapitel 5.4.3).

Bei der Analyse der Modernisierungszustände von Bauteilen in der Struktur des differenzierten Modells wurde ersichtlich, dass die auf den verfügbaren Daten basierenden Aussagen mit großen Unsicherheiten behaftet sind. Deshalb wurden die für das Basismodell abgeleiteten Aussagen auch für das differenzierte Modell verwendet. Die Angaben in den nachfolgenden Unterkapiteln sind deshalb ausschließlich in der Struktur des Basismodells dargestellt.

5.4.1 Abbildung des energetischen Zustands opaker Hüllflächenbauteile im Bilanzmodell

Die Betrachtung der opaken Hüllfläche erfolgt differenziert nach den Bauteilen Dach, oberste Geschossdecke, Außenwand und Kellerdecke. Den anderen bei der Hüllflächenschätzung spezifizierten Hüllflächenelementen werden vereinfachend U-Werte aus dieser Gruppe zugewiesen.¹²

Ebenfalls stark vereinfachend wird zunächst je Bauteil und Baualtersklasse ein U-Wert für den nicht nachträglich gedämmten (Errichtungs-)Zustand bestimmt. Hierfür wurden Informationen aus einer Reihe von Quellen zusammengetragen:

- Bauvorschriften, Normen, Verordnungen und Gesetze (DIN 4108, in der DDR gültige Technische Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen, Wärmeschutz- und Energieeinsparverordnungen, Gebäudeenergiegesetz),
- Pauschalwerte für die vereinfachte Ermittlung energetischer Kennwerte für bestehende Bauteile im Rahmen öffentlicher Nachweise (vgl. BMI 2020, Tabelle 2),
- auf der Grundlage erhobener Dämmstoffdicken (vgl. Diefenbach et al. 2010, Kapitel 4.8 und Cischinsky/Diefenbach 2018, Kapitel 3.2.9) nicht modernisierter Bauteile geschätzte U-Werte,
- aus Konstruktionsbeispielen von Gebäude- und Bauteiltypologien abgeleitete Pauschalwerte (vgl. Renhof 2018, Kapitel 3.5; Loga et al. 2021, Tab. 20) und
- aus Beispielberechnungen zur Einhaltung der Anforderungen aus Wärmeschutz- und Energieeinsparverordnungen, Gebäudeenergiegesetz und Effizienzhausstandards abgeleitete Werte (vgl. Loga et al. 2001, S. 5-6; Loga et al. 2015a, Anhang C.4).

Die Angaben aus den zuvor genannten Quellen wurden einander gegenübergestellt und verglichen. Als Ausgangspunkt für die U-Werte nicht nachträglich gedämmter Bauteile der Typgebäude werden für die Baujahre bis 2001 aus Konstruktionsbeispielen von Bauteil- und Gebäudetypologien abgeleitete Pauschalwerte (Loga et al. 2021, Tab. 20) und für die Baujahre ab 2002 die aus Beispielberechnungen zur Einhaltung der Anforderungen aus Wärmeschutz- und Energieeinsparverordnungen, Gebäudeenergiegesetz und Effizienzhausstandards abgeleiteten Werte (Loga et al. 2001, S. 5-6; Loga et al. 2015a, Anhang C.4) verwendet. Tabelle 4 zeigt die im Ergebnis ermittelten U-Werte für nicht nachträglich gedämmte opake Bauteile als Eingangsdaten für das Energiebilanz-Modell.

Tabelle 4:
U-Werte nicht nachträglich gedämmter opaker Bauteile in der Struktur des Basismodells

Baualtersklasse	U-Wert des nicht nachträglich gedämmten Bauteils [W/(m ² K)]					
	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002			
			Referenzjahr 2009 2002 – 2009	Referenzjahr 2016 2002 – 2016	Referenzjahr 2020 2002 – 2020	Referenzjahr 2025 2002 – 2025
Dach	1,161	0,395	0,215	0,193	0,177	0,165
Oberste Geschossdecke	1,051	0,395	0,215	0,193	0,177	0,165
Außenwand	1,229	0,654	0,343	0,291	0,247	0,225
Kellerdecke / Bodenplatte	1,012	0,577	0,371	0,327	0,269	0,242

Eigene Darstellung auf der Basis von Loga et al. (2021, Tab. 20); Loga et al. (2001, S. 5-6); Loga et al. (2015a, Anhang C.4)

¹² Der U-Wert der Außenwand wird auch den Wänden gegen Keller und den Wänden gegen Erdreich zugewiesen, der U-Wert der Kellerdecke wird auch der Bodenplatte gegen Erdreich zugewiesen, der U-Wert der Fenster wird auch dem U-Wert der Außentüren zugewiesen. Die gleiche Zuordnung gilt auch bei den modernisierten Flächenanteilen.

Anteile nachträglich gedämmter Bauteilflächen

Die in der Vergangenheit nachträglich umgesetzten wärmetechnischen Verbesserungen werden in der Modellbildung der Typgebäude vereinfacht abgebildet. Für jedes Typgebäude wird je Hüllflächenelement der Anteil der nachträglich wärmetechnisch verbesserten Bauteilfläche geschätzt. Dieser Flächenanteil nachträglicher energetischer Verbesserungen wird im Folgenden auch „Modernisierungsfortschritt“ genannt.

Im Rahmen der 2009 und 2016 durchgeführten Befragungen „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ wurde erhoben, ob es beim oberen und unteren Gebäudeabschluss und bei den Außenwänden energierelevante Verbesserungen gab (vgl. Diefenbach et al. 2010, S. 167-169 und Cischinsky/Diefenbach 2018, S. 162-164). Im Jahr 2009 wurde dabei auch erfragt, welche Flächenteile der betroffenen Bauteile diese Maßnahmen umfassten. Im Jahr 2016 erfolgte eine Abfrage dieser Information ausschließlich für die Außenwandflächen. Der Flächenanteil wurde jeweils in fünf Kategorien erfasst (ca. 10 % / ca. 25 % / ca. 50 % / ca. 75 % / ca. 100 %, vgl. ebd.). Mit den am IWU vorliegenden Datensätzen der beiden Erhebungen wurden gesonderte Auswertungen durchgeführt, um die nachträglich gedämmten Flächenanteile in der Struktur des Basismodells zu ermitteln. Für den unteren und den oberen Gebäudeabschluss wurden dabei die 2009 erhobenen Flächenanteile der Modernisierungsfälle auch für das Jahr 2016 verwendet. Abbildung 5 zeigt beispielhaft die Auswertungsergebnisse für das Bauteil Außenwand: Der mittlere nachträglich gedämmte Flächenanteil („Modernisierungsfortschritt“) wird durch Multiplikation des Anteils der modernisierten Gebäude mit dem mittleren Flächenanteil der Modernisierungsfälle bestimmt.

Abbildung 5: Anteile nachträglich gedämmter Außenwandflächen in den Referenzjahren 2009 und 2016 in der Struktur des Basismodells

Eigene Darstellung nach eigenen Auswertungen und Berechnungen
 Datenquellen: Erhebungsdaten Datenbasis Gebäudebestand, Erhebungsdaten Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016

Für die zwei Referenzjahre 2009 und 2016 werden die Ergebnisse der Datenauswertungen für den erreichten Modernisierungsfortschritt direkt als nachträglich gedämmter Flächenanteil in das Bilanz-Modell übernommen. Für die Referenzjahre 2020 und 2025 werden die Daten zum Modernisierungsfortschritt aus den Jahren 2009 und 2016 je Bauteil linear extrapoliert:

- Für die Baualtersklasse bis 1978 wurde je Bauteil aus der Differenz des für das Referenzjahr 2016 ermittelten Zustands zu dem aus den Erhebungsdaten 2009 ermittelten Zustand eine jährliche „Netto-Modernisierungsrate“ abgeleitet, die als Trend über das Jahr 2016 hinaus fortgeschrieben wurde. Die Netto-Modernisierungsrate kann kleiner sein als die Rate der jährlich umgesetzten Modernisierungsmaßnahmen, da im Bestand bisweilen Bauteile modernisiert werden, die in der Vergangenheit bereits schon einmal wärmetechnisch verbessert wurden. Für die Fortschreibung des Trends und die Extrapolation auf die Jahre 2020 und 2025 ist diese Netto-Rate relevant, da die erreichten Zustände fortgeschrieben werden sollen.
- Für die Baualtersklasse 1979 bis 2001 wurde festgestellt, dass die aus den Erhebungsdaten für das Jahr 2016 abgeleiteten Flächenanteile der Wärmeschutz-Modernisierungen in einigen Fällen niedriger lagen als die für 2009 ermittelten Werte, die Modernisierungsrate wäre in diesem Fall also negativ. Dieser Effekt lässt sich durch die Unsicherheiten der Erhebungsergebnisse erklären: Aufgrund der geringeren Anzahl an Datensätzen für Gebäude in dieser Baualtersklasse ist die Unsicherheit (der statistischer Fehler) des jeweiligen Zustands 2009 und 2016 größer als die Differenz der Zustände. Aufgrund dieser Unsicherheiten können die Zustandsänderungen zwischen den beiden betrachteten Jahren nicht sinnvoll zur Extrapolation genutzt werden. Stattdessen wurden die im Jahr 2016 erhobenen Angaben zu den seit 2010 durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen für die Ermittlung des Trends und die Fortschreibung auf die Jahre 2020 und 2025 verwendet. Hierbei handelt es sich zwar um die gemessene „Brutto-Modernisierungsrate“, die ein Maß für die Maßnahmenumsetzung ist, also größer sein kann als die Verbesserung des Modernisierungsfortschritts. Im Gegensatz zu den bis 1978 errichteten Gebäuden ist aber in der Baualtersklasse 1979 bis 2001 kaum anzunehmen, dass bei 2010 bis 2016 realisierten Maßnahmen Flächen betroffen sind, die früher schon einmal wärmetechnisch verbessert wurden. Die für die Fortschreibung des Trends entscheidende Netto-Modernisierungsrate wird also als identisch zur Brutto-Modernisierungsrate angenommen.
- Für die Baualtersklasse ab 2002 wird vereinfachend angenommen, dass bisher keine nachträglichen Verbesserungen beim Wärmeschutz umgesetzt wurden.

Im Ergebnis ergeben sich für die opaken Bauteile aus der Trendfortschreibung für das Referenzjahr 2025 folgenden Zahlenwerte (siehe auch Tabelle 5):

- Oberer Gebäudeabschluss (Dach und oberste Geschossdecken):
 - Bei den bis 1978 errichteten Ein- und Zweifamilienhäusern wird aus dem für 2009 und 2016 gemessenen Modernisierungsfortschritt von ca. 47 % und 53 % für 2025 ein Wert von ca. 60 % fortgeschrieben.
 - Bei den bis 1978 errichteten Mehrfamilienhäusern wird aufgrund der deutlich größeren Zunahme zwischen 2009 und 2016 (von 46 % auf 62 %) im Jahr 2025 ein Wert von 83 % erreicht.
 - Bei der Baualtersklasse 1979 bis 2001 liefert die Trendfortschreibung für 2025 für Ein- und Zweifamilienhäuser einen modernisierten Flächenanteil von rund 20 %, für Mehrfamilienhäuser etwa 18 %.

Der Modernisierungsfortschritt kann aus den vorliegenden Daten nur in Summe und nicht für Dach und oberste Geschossdecken getrennt ausgegeben werden, da es in gewissen Situationen (z. B. Dachgeschoss nicht ausgebaut aber Dachfläche gedämmt) Unschärfen der Zuordnung gibt und außerdem der jeweilige Modernisierungsfortschritt von dem Flächenmodell abhängen würde.

- Außenwand:
 - Bei den bis 1978 errichteten Ein- und Zweifamilienhäusern wird aus dem für 2009 und 2016 gemessenen Modernisierungsfortschritt von ca. 20 % und 25 % für 2025 ein Wert von ca. 31 % fortgeschrieben.
 - Bei den bis 1978 errichteten Mehrfamilienhäusern wird aufgrund der deutlich größeren Zunahme zwischen 2009 und 2016 (von 24 % auf 37 %) im Jahr 2025 ein Wert von etwa 53 % erreicht.

- Bei der Baualtersklasse 1979 bis 2001 liefert die Trendfortschreibung auf das Jahr 2025 für Ein- und Zweifamilienhäuser einen modernisierten Flächenanteil von etwa 11 %, für Mehrfamilienhäuser liegt er bei 13 %.
- Kellerdecke / Bodenplatte
 - Bei den bis 1978 errichteten Ein- und Zweifamilienhäusern wird aus dem für 2009 und 2016 gemessenen Modernisierungsfortschritt von ca. 10 % und 13 % für 2025 ein Wert von ca. 17 % fortgeschrieben.
 - Bei den bis 1978 errichteten Mehrfamilienhäusern wird aufgrund der deutlich größeren Zunahme zwischen 2009 und 2016 (von 11 % auf 20 %) im Jahr 2025 ein Wert von etwa 30 % erreicht.
 - Bei der Baualtersklasse 1979 bis 2001 liefert die Trendfortschreibung auf das Jahr 2025 für Ein- und Zweifamilienhäuser einen modernisierten Flächenanteil von etwa 5 %, für Mehrfamilienhäuser liegt er bei 8 %.

Tabelle 5:
Anteil der nachträglich gedämmten Bauteilfläche im Basismodell (vier Referenzjahre)

Gebäudegröße	Anteil der nachträglich gedämmten Bauteilfläche			
	Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)		Mehrfamilienhäuser (MFH)	
Baualtersklasse	bis 1978	1979 – 2001	bis 1978	1979 – 2001
Referenzjahr 2009				
oberer Gebäudeabschluss	46,8 %	16,9 %	46,3 %	17,0 %
Außenwand	19,9 %	6,1 %	23,9 %	12,2 %
unterer Gebäudeabschluss	9,5 %	2,7 %	11,2 %	5,5 %
Referenzjahr 2016				
oberer Gebäudeabschluss	52,7 %	14,8 %	62,3 %	13,4 %
Außenwand	24,9 %	6,7 %	36,5 %	11,0 %
unterer Gebäudeabschluss	12,6 %	3,5 %	19,5 %	5,7 %
Referenzjahr 2020				
oberer Gebäudeabschluss	56,1 %	17,1 %	71,5 %	15,6 %
Außenwand	27,7 %	8,5 %	43,7 %	11,9 %
unterer Gebäudeabschluss	14,3 %	4,0 %	24,3 %	6,7 %
Referenzjahr 2025				
oberer Gebäudeabschluss	60,4 %	20,0 %	82,9 %	18,2 %
Außenwand	31,3 %	10,8 %	52,7 %	13,1 %
unterer Gebäudeabschluss	16,5 %	4,6 %	30,3 %	8,0 %

Eigene Darstellung nach eigenen Auswertungen und Berechnungen

Für die Baualtersklasse bis 1978: lineare Extrapolation der Zustände der Referenzjahre 2009 und 2016

Für die Baualtersklasse 1979 bis 2001: lineare Extrapolation mit der aus den Erhebungsdaten des Jahres 2016 für den Zeitraum 2010 bis 2016 jährlich ermittelten Angaben zu Flächenanteilen mit umgesetzten Modernisierungen

Datenquellen: Datenbasis Gebäudebestand und Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016; eigene Datenauswertung

Wirkung der bei der Modernisierung umgesetzten Dämmmaßnahmen - Wärmeverlust-äquivalente Dämmstärke

Zur Ermittlung von U-Werten für die Anteile der Hüllfläche, bei denen nachträgliche Verbesserungen am Wärmeschutz durchgeführt worden sind, wurden mittlere (Wärmeverlust-äquivalente) Dämmstärken und mittlere Wärmeleitfähigkeiten der Modernisierungen abgeschätzt. Wie schon im Fall des Modernisierungsfortschritts wurden hierfür auf die Typgebäude angepasste Zusatzanalysen der Datensätze der Wohngebäudeerhebungen „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ durchgeführt.

In den beiden Erhebungen wurde eine große Bandbreite an (nominalen) Dämmstärken erfasst. Es besteht jedoch kein linearer Zusammenhang zwischen der Dämmstärke (als Indikator für die Wirkung) und dem mittleren U-Wert (der tatsächlichen Wirkung). Die Wirkung aller Dämmmaßnahmen mit ihren unterschiedlichen Dämmstärken auf die Reduktion von Wärmeverlusten ist geringer als die Wirkung einer Dämmmaßnahme mit der Dämmstärke, die dem Mittelwert aller Dämmstärken entspricht. Dabei hängt die Diskrepanz von der Breite und der Form der Häufigkeitsverteilung der umgesetzten Dämmstärken ab.

Für die je Hüllflächenelement aus den Stichproben ausgewerteten Häufigkeitsverteilungen wurde die Auswirkung dieses Effektes ermittelt und ein Faktor zur Bestimmung einer „Wärmeverlust-äquivalenten Dämmstärke“ bestimmt. Die Wärmeverlust-äquivalente Dämmstärke ist die Dämmstärke, die die gleiche Wirkung in Bezug auf die Reduktion der Wärmeverluste hat wie die Gesamtheit aller Einzelmaßnahmen.

Abbildung 6 zeigt als Gesamtergebnis die Zahlenwerte für die Wärmeverlust-äquivalenten Dämmstärken, die in das Basismodell mit den vier Referenzjahren 2009, 2016, 2020 und 2025 in Abhängigkeit von der Art des Bauteils eingehen. Auffällig ist, dass die aus der Erhebung im Jahr 2009 resultierenden Wärmeverlust-äquivalenten Dämmstärken bei den Mehrfamilienhäusern der Baualtersklasse 1979 bis 2001 (teilweise deutlich) höher liegen als die aus der Erhebung 2016 resultierenden Werte. Für die Trendfortschreibung von den Erhebungsjahren 2009 und 2016 auf die Referenzjahre 2020 und 2025 wird der über die Extrapolation des Modernisierungsfortschritts bestimmte zusätzliche Flächenanteil nach 2016 durchgeführter Modernisierungen mit der 2016 für den Zeitraum 2010 bis 2016 erfragten Maßnahmentiefe angewendet.

Abbildung 6:
Wärmeverlust-äquivalente Dämmstärken von im Bestand realisierten Modernisierungen für die vier Referenzjahre des Basismodells
(Zahlenwerte für die Energiebilanzierung, vier Referenzjahre)

Eigene Darstellung nach eigenen Auswertungen und Berechnungen

Datenquellen: Erhebungsdaten Datenbasis Gebäudebestand, Erhebungsdaten Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016

Wirkung der bei der Modernisierung umgesetzten Dämmmaßnahmen – effektive Wärmeleitfähigkeit

Für die Wärmeleitfähigkeit der Materialien von in den letzten Jahrzehnten umgesetzten Wärmedämm-Maßnahmen liegen keine empirischen Daten vor. Für die Modellbildung werden daher die im Projekt MOBASY geschätzten Ansätze für die in der Vergangenheit durchgeführte Modernisierungen verwendet (vgl. Loga et al. 2021, Anhang C.4). Dabei handelt es sich um die effektive Wärmeleitfähigkeit, die gegebenenfalls in der Dämmebene des Regelquerschnitts befindliche Konstruktionselemente miteinschließt. So werden beispielsweise bei Sparrendächern die Holzanteile berücksichtigt. Die für die effektive Wärmeleitfähigkeit angesetzten Zahlenwerte sind in Tabelle 6 wiedergegeben.

Tabelle 6:
Ansätze für die effektive Wärmeleitfähigkeit der im Bestand vorhandenen nachträglich installierten Dämmung und von ab 2009 umgesetzten Dämmmaßnahmen

Bauteil	effektive Wärmeleitfähigkeit [W/(m·K)]	
	Mittelwert vorhandene nachträgliche Dämmung (bis 2009 umgesetzte Maßnahmen)	Mittelwert neue Dämmung (ab 2009 umgesetzte Maßnahmen)
Dach	0,045	0,042
Oberste Geschossdecke	0,037	0,035
Außenwand	0,040	0,037
Kellerdecke / Bodenplatte	0,036	0,034

Eigene Darstellung basierend auf Loga et al. (2021, Anhang C.4)

Resultierende U-Werte modernisierter Flächenanteile

Zur Ermittlung der als Eingangsdaten für das Bilanzmodell verwendeten U-Werte werden für den modernisierten Anteil der Bauteilflächen der Wärmedurchgangswiderstand des nicht nachträglich gedämmten Bauteils (Kehrwert des U-Wertes) und der Wärmedurchlasswiderstand der Wärmedämmung (Dämmstärke geteilt durch Wärmeleitfähigkeit) addiert und durch Kehrwertbildung der mittlere U-Wert der modernisierten Flächen abgeschätzt. Die sich daraus für die vier Referenzjahre im Basismodell ergebenden U-Werte zeigt Abbildung 7.

Ergebnis: U-Werte opaker Bauteile im Energiebilanz-Modell

Wie in den vorangegangenen Abschnitten dargestellt, geht die wärmetechnische Qualität der opaken Bauteile in Form des U-Wertes des nicht nachträglich gedämmten Bauteils, des Flächenanteils von bereits umgesetzten Wärmeschutz-Modernisierungen sowie deren Dämmstärke und der Wärmeleitfähigkeit in das Energiebilanzmodell ein. Der mittlere U-Wert ist dann der mit den jeweiligen Flächenanteilen gewichtete U-Wert der nicht nachträglich gedämmten und der modernisierten Flächen (siehe Abbildung 8).

Abbildung 7:
U-Werte modernisierter Flächen opaker Bauteile im Basismodell als Teil des Energiebilanz-Modells (vier Referenzjahre)

Eigene Darstellung nach eigenen Berechnungen

Datenquellen: Loga et al. (2021, Tab. 20 und Anhang C.4); Loga et al. (2001, S. 5-6); Loga et al. (2015a, Anhang C.4), Erhebungsdaten Datenbasis Gebäudebestand, Erhebungsdaten Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016

Abbildung 8:
Resultierende mittlere U-Werte opaker Bauteile im Basismodell als Teil des Energiebilanz-Modells (vier Referenzjahre)

Eigene Darstellung nach eigenen Berechnungen

Datenquellen: Loga et al. (2021, Tab. 20 und Anhang C.4); Loga et al. (2001, S. 5-6); Loga et al. (2015a, Anhang C.4), Erhebungsdaten Datenbasis Gebäudebestand, Erhebungsdaten Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016

5.4.2 Abbildung des energetischen Zustands von Fenstern im Bilanzmodell

Die Abbildung des energetischen Zustands von Fenstern basiert auf je Fenstertyp abgeleiteten mittleren U-Werten, die anhand ihres Vorkommens in den betrachteten Referenzjahren gewichtet wurden. Ähnlich wie bei den opaken Bauteilen werden dabei im Bilanzmodell modernisierte und nicht modernisierte Flächenanteile unterschieden. Anders als bei den opaken Bauteilen wird bei der Fenstermodernisierung von einem Austausch des Bauteils ausgegangen. Als modernisiert werden Fensterflächen im Bilanzmodell betrachtet, wenn in bis 1994 errichteten Gebäuden die Fenster ab 1995 eingebaut wurden. Den Außentüren wurden vereinfacht jeweils die U-Werte und modernisierten Flächenanteile der Fenster zugeordnet.

Ermittlung von U- und g-Werten verschiedener Fenstertypen

Als Quelle für die U-Werte von Fenstern dient die vom Verband Fenster + Fassade / Bundesverband Flachglas e. V. publizierte Statistik zur Produktion bzw. Vermarktung von Fenstern (VFF / BF 2021, Anhang 1). Für den Zeitraum von 1971 bis 2020 sind darin Quadratmeterangaben zu jährlichen Mengen der produzierten bzw. vermarkteten Fenster und Verglasungen, differenziert nach Verglasungsart und Rahmentyp sowie Art des Randverbunds der Verglasung enthalten. Für die verschiedenen Glasarten, Randverbund- und Rahmentypen sind darin auch für den Produktions- bzw. Vermarktungszeitraum typische wärmetechnische Kennwerte angegeben. Für ein Standardfenster wurde aus diesen Angaben die Entwicklung der U-Werte, differenziert nach Verglasungsart rekonstruiert. Auf dieser Grundlage wurden für die Baualtersklassen des Basismodells mittlere U-Werte für unterschiedliche Verglasungstypen ermittelt. Die für die einzelnen Jahre berechneten U-Werte wurden mit den zugehörigen Produktions- bzw. Vermarktungszahlen der Jahre gewichtet und zunächst den differenzierten Baualtersklassen sowie anschließend wohnflächengewichtet den Baualtersklassen des Basismodells zugeordnet.

Basierend auf Angaben aus VFF / BF (2021, S. 9) wurde im Hinblick auf den Gesamtenergiedurchlassgrad von Fenstern vereinfacht nur zwischen Fenstern ohne (g-Wert 0,76) und Fenstern mit Wärmeschutzverglasung unterschieden (g-Wert 0,55).

Ermittlung der Häufigkeiten von Verglasungsarten

Um die Häufigkeiten verschiedener Verglasungsarten je Typgebäude zu ermitteln, wurden die am IWU vorliegenden Datensätze der beiden Erhebungen „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ in der hierfür erforderlichen Struktur ausgewertet.

In beiden Erhebungen wurden Angaben zur überwiegend am Gebäude vorliegenden Art der Fenster erfragt, zum einen nach dem Zeitraum des Einbaus der Fenster und nach der Anzahl der Scheiben, bei der „Datenbasis Gebäudebestand“ 2009 auch nach dem Typ der Verglasung (Isolierverglasung oder Wärmeschutzverglasung).

Im Bilanzmodell werden für alle vier Referenzjahre modernisierte und nicht modernisierte Anteile von Fensterflächen unterschieden. In diesem Zusammenhang wurden bei den durchgeführten Auswertungen folgende Annahmen getroffen:

- Liegt das Einbaujahr 1995 oder später, wird bei Zweifach- und Dreifach-Scheiben von einer Wärmeschutzverglasung ausgegangen.
- Liegen bei Gebäuden, die bis 1994 errichtet wurden, ab 1995 eingebaute Fenster vor, so werden diese als Modernisierung betrachtet.
- Der nachträgliche Einbau von Fenstern mit einer schlechteren Qualität als 2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung wird nicht als Modernisierung betrachtet. Dies gilt für einen bis 1994 vorgenommenen Neu-Einbau von Fenstern mit 2-fach-Isolierverglasung ebenso wie für einen ab 1995 vorgenommenen nachträglichen Einbau von Fenstern mit Einfachglas.

Modellansätze für die Referenzjahre 2009 und 2016

In das Energiebilanzmodell für die Referenzjahre 2009 und 2016 fließen je Typgebäude der mittlere U-Wert nicht modernisierter Fenster, der mittlere U-Wert von energetisch modernisierten Fenstern und der Flächenanteil der energetischen Modernisierung ein.

Ebenso wie bei dem modernisierten Flächenanteil der opaken Bauteile werden für die Typgebäude die Modellansätze für den modernisierten Flächenanteil von Fenstern nur in der Struktur des Basismodells verwendet.

Trendfortschreibung Extrapolation 2020 und 2025

Für die Trend-Fortschreibung und Extrapolation auf die Referenzjahre 2020 und 2025 wurden analog zum Vorgehen bei den opaken Bauteilen folgende Ansätze getroffen:

- In der Baualtersklasse bis 1978 wird der für die Jahre 2009 und 2016 ermittelte modernisierte Flächenanteil (Modernisierungsfortschritt) durch Bildung einer jährlichen Änderungsrate (Netto-Modernisierungsrate) auf die Jahre 2020 und 2025 extrapoliert.
- In der Baualtersklasse 1979 bis 2001 wird die 2016 für den Zeitraum 2010 bis 2016 ermittelte Änderung in eine jährliche Brutto-Modernisierungsrate überführt, die für die lineare Extrapolation auf die Zahlen in den Referenzjahren 2020 und 2025 verwendet wird.
- In der Baualtersklasse ab 2002 wird der Modernisierungsfortschritt in allen Referenzjahren zur Vereinfachung auf null gesetzt.
- Für die Baualtersklassen bis 1978 und 1979 bis 2001 wird jeweils für die Referenzjahre 2009 und 2016 der Anteil der 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung an den Maßnahmen der letzten Jahre ermittelt und mit konstanter Zuwachsrates linear fortgeschrieben. Da der für die Baualtersklasse 1979 bis 2001 ermittelte Anteil eine hohe Unsicherheit aufweist, wurde für diese Baualtersklasse vereinfachend der gleiche Anteil wie in der Baualtersklasse bis 1978 verwendet.
- Für den gegenüber dem vorausgegangenem Referenzjahr zusätzlich modernisierten Flächenanteil wird dieser fortgeschriebene Anteil angesetzt.
- Der gesamte modernisierte Flächenanteil differenziert nach den beiden Verglasungstypen ergibt sich durch eine gewichtete Mittelwertbildung aus dem Flächenanteil des letzten Referenzjahres und dem seitdem erreichten Zugewinn.
- Für die Baualtersklassen bis 1978 und 1979 bis 2001 wird für die nicht modernisierten Flächen der Anteil der Verglasungsarten an dem (verminderten) nicht modernisierten Flächenanteil als Konstante fortgeschrieben. Die U-Werte der nicht modernisierten Flächen in den Referenzjahren 2020 und 2025 sind damit identisch zu den Werten im Jahr 2016.
- Für die Baualtersklasse ab 2002 wurde eine Betrachtung der einzelnen Baualtersklassen des differenzierten Modells vorgenommen. Die U-Werte der beiden Klassen bis 2015 sind dabei über den Mix der 2- und 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung der Referenzjahre 2009 und 2016 definiert. Der U-Wert für die Baualtersklasse ab 2002 des Basismodells wird für die Referenzjahre 2020 und 2025 über eine mit der Wohnfläche gewichtete Mittelwertbildung bestimmt.

Ergebnis: Modelleingaben für Fenster

Ergebnis der Analysen sind die Anteile modernisierter und nicht modernisierter Fensterflächen sowie mittlere Fenster-U-Werte für modernisierte und nicht modernisierte Fenster je Typgebäude und je Referenzjahr (siehe Tabelle 7). In die Energiebilanzierung der Typgebäude geht jeweils der mit dem jeweiligen Flächenanteil gewichtete Mittelwert aus dem U-Wert der nicht modernisierten und der modernisierten Fensterflächenanteile ein. Die mittleren Gesamt-U-Werte sind darüber hinaus in Abbildung 9 dargestellt.

Tabelle 7:
Modelleingaben für Fenster (vier Referenzjahre)

Gebäudegröße	Ein- und Zweifamilien- häuser (EZFH)			Mehrfamilienhäuser (MFH)		
	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002
Referenzjahr 2009						
Flächenanteil Modernisierung						
Anteil energetisch modernisierte Fensterflächen	35,6 %	7,7 %	0,0 %	40,8 %	13,3 %	0,0 %
U-Wert in [W/(m ² K)]						
U-Wert nicht modernisierter Flächen	3,42	2,43	1,48	3,42	2,45	1,49
U-Wert modernisierter Flächen	1,76	1,76		1,78	1,74	
Referenzjahr 2016						
Flächenanteil Modernisierung						
Anteil energetisch modernisierte Fensterflächen	54,6 %	19,1 %	0,0 %	59,3 %	18,0 %	0,0 %
U-Wert in [W/(m ² K)]						
U-Wert nicht modernisierter Flächen	3,54	2,44	1,34	3,47	2,43	1,34
U-Wert modernisierter Flächen	1,72	1,67		1,75	1,74	
Referenzjahr 2020						
Flächenanteil Modernisierung						
Anteil energetisch modernisierte Fensterflächen	65,5 %	23,7 %	0,0 %	69,9 %	20,6 %	0,0 %
U-Wert in [W/(m ² K)]						
U-Wert nicht modernisierter Flächen	3,54	2,44	1,25	3,47	2,43	1,18
U-Wert modernisierter Flächen	1,71	1,67		1,73	1,72	
Referenzjahr 2025						
Flächenanteil Modernisierung						
Anteil energetisch modernisierte Fensterflächen	79,1 %	29,4 %	0,0 %	83,1 %	23,9 %	0,0 %
U-Wert in [W/(m ² K)]						
U-Wert nicht modernisierter Flächen	3,54	2,44	1,20	3,47	2,43	1,12
U-Wert modernisierter Flächen	1,70	1,66		1,70	1,70	

Eigene Darstellung nach eigenen Auswertungen und Berechnungen

Datenquellen: VFF / BF (2021, Anhang 1), Loga et al. (2021, Tab. 7), Erhebungsdaten Datenbasis Gebäudebestand, Erhebungsdaten Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016

Abbildung 9:
Resultierende mittlere U-Werte von Fenstern im Basismodell als Teil des Energiebilanz-Modells (vier Referenzjahre)

Eigene Darstellung nach eigenen Auswertungen und Berechnungen

Datenquellen: VFF / BF (2021, Anhang 1), Loga et al. (2021, Tab. 7), Erhebungsdaten Datenbasis Gebäudebestand, Erhebungsdaten Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016

Unsicherheitsfaktoren bezüglich des energetischen Zustands von opaken Bauteilen und Fenstern

Im Hinblick auf die Abbildung des energetischen Zustands opaker Hüllflächenbauteile und Fenster wurden insbesondere die nachfolgend aufgezählten Unsicherheitsfaktoren identifiziert:

- Für Bestandsgebäude gibt es bisher keine gute empirische Grundlage bezüglich der bei der Errichtung verwendeten Konstruktionen und Materialien. Die verwendeten beispielhaften Bauteile aus Typologien spiegeln kaum die Vielfalt der Realität wieder und lassen auch keine Aussagen zu Häufigkeiten zu. Damit kann es systematische Abweichungen des im Modell verwendeten mittleren U-Wertes von dem tatsächlich wirksamen mittleren U-Wert nicht modernisierter Bauteile geben. Darüber hinaus ist keine breit angelegte Verifizierung der Wärmeleitfähigkeiten der in der Praxis vorkommenden Materialien oder der gemäß Normverfahren ermittelten Wärmedurchgangskoeffizienten durch Messungen bekannt. Ebenfalls unklar ist das Vorkommen von Luftschichten oder kleinen nachträglichen Verbesserungen, die den Wärmedurchgang bei Bestandskonstruktionen mindern können. In der Praxis gibt es darüber hinaus Situationen, in denen der Wärmeübergang durch Konvektion und Strahlung außen (z. B. durch nahe Bauwerke und Pflanzen) oder innen (z. B. durch Möbel oder Vorhänge) reduziert ist.
- Die aus Befragungen gewonnenen Informationen über Umfang und Qualität nachträglicher Verbesserungen weisen einen quantifizierbaren Stichprobenfehler auf. Zusätzliche Unschärfen entstehen dadurch, dass Flächenanteile der Modernisierung nur in groben Schritten abgefragt wurden. Weiterhin ist die Schätzung des Flächenanteils der Maßnahmen durch die befragten Personen fehleranfällig. Bei der Dämmstärke von Maßnahmen wurde der Wert abgefragt, der überwiegt. Sollten kleinere Teilbereiche häufiger kleinere oder häufiger größere Dämmstärken aufweisen, würde sich daraus ein systematischer Fehler ergeben. Für die Wärmeleitfähigkeiten der Dämmung konnten nur grobe Annahmen getroffen werden. Die Unsicherheit betrifft dabei die Materialqualität zum Einbauezeitpunkt, aber auch die Langzeitbeständigkeit und die Frage, ob Konstruktionselemente die Dämmung im Regelquerschnitt durchdringen und die Dämmwirkung reduzieren. Weiterhin gibt es für die Verbreitung unterschiedlicher Wärmebrücken bei der Modernisierung keine empirische Grundlage, so dass auch hier Expertenschätzungen erforderlich waren.

- Für die Modellbildung dient das Baualter des Gebäudes der Zuordnung der entsprechenden U-Werte. Nachträgliche neue Bauteile (Erweiterungen, Anbauten, Dachgeschossaufstockungen) werden dabei nicht gesondert berücksichtigt.
- Bei den neueren Gebäuden hängen die für das Modell gewählten Ansätze von den gesetzlichen Anforderungen in der betreffenden Baualtersklasse ab, wobei jeweils von einem gewissen Anteil an Gebäuden ausgegangen wird, die einen besseren Energiestandard aufweisen. Der umsetzbare Wärmeschutzstandard hängt dabei auch von der eingesetzten Wärmeversorgungs-technologie ab. Grundlage der im Bilanzmodell angesetzten U-Werte sind allerdings nur wenige Beispielgebäude verschiedener Größe mit unterschiedlicher Wärmeversorgung.
- Bei den Fenstern hat neben der Verglasungs- und Rahmenqualität auch die Fenstergröße einen Einfluss auf den Gesamt-U-Wert. Da jedoch keine empirischen Daten zur Größe von Fenstern vorliegen, beziehen sich die für das Modell ermittelten Werte auf eine Standardgröße. Die U-Werte der Fenstertypen im Bestand wurden zudem auf der Grundlage von Produktions- bzw. Marktdaten hergeleitet, die sich nicht konkret auf den deutschen Wohngebäudebestand beziehen. Eine weitere Unsicherheit ergibt sich für die Mitte der 1990er Jahre eingebauten Fenster, da eine Einordnung als Wärmeschutzverglasung nur über das Einbaujahr (ab 1995) erfolgt. In der Realität gab es hier jedoch einen gleitenden Übergang von mehreren Jahren. Da aus den als Grundlage verwendeten Erhebungen nur Angaben zu dem überwiegend vorhandenen Fenstertyp vorliegen, ergibt sich ein möglicher systematischer Fehler aus den nicht bekannten Anteilen vorhandener weiterer Fenstertypen.
- Darüber hinaus ist die Trendfortschreibung von den Erhebungen in den Jahren 2009 und 2016 auf die Jahre 2020 und 2025 mit größeren Unsicherheiten verbunden, da in der Realität Änderungen des jährlichen Modernisierungsanteils und der energetischen Qualitätsmerkmale stattgefunden haben können.

5.4.3 Gesamtfortschritt der Wärmeschutzmodernisierung

Um den Gesamtfortschritt der Wärmeschutzmodernisierung in den vier betrachteten Referenzjahren zu veranschaulichen und mit anderen Studien zu vergleichen, wurden je Typgebäude die modernisierten Flächenanteile der einzelnen Hüllflächenelemente auf die jeweilige Gesamtbauteilfläche übertragen und aggregiert. Ergänzend wurden für die Zeiträume zwischen den Referenzjahren die jährlichen Gesamtmodernisierungsraten berechnet. Dabei wird die (Netto-)Modernisierungsrate im Zeitraum zwischen zwei Referenzjahren bestimmt, indem der Zuwachs an modernisierter Bauteilfläche je Typgebäude durch die gesamte Bauteilfläche im ersten betrachteten Referenzjahr sowie durch die Anzahl der Jahre (Differenz zwischen dem letzten und dem erstem Referenzjahr des Betrachtungszeitraums) dividiert wird. Zu beachten ist, dass sich die Bezugsgröße der Gesamtbauteilfläche des Wohngebäudebestands im Zeitverlauf verändert, weshalb die Modernisierungsrate im Gesamtmodell nicht durch eine Differenzbildung der modernisierten Flächenanteile verschiedener Referenzjahre abgeleitet werden kann. Aufgrund unterschiedlicher Entwicklungen des Modernisierungsfortschritts und der Gesamthüllfläche bei den Ein- und Zweifamilienhäusern und den Mehrfamilienhäusern ergeben sich darüber hinaus für die betrachteten Zeiträume geringfügig unterschiedliche jährliche Gesamtraten, auch wenn die jährliche Rate in den Eingangsdaten je Typgebäude als konstant angesetzt wurde.

In Tabelle 8 sind die Anteile der energetisch modernisierten Gesamt-Bauteilfläche in den vier Referenzjahren und die jährlichen Änderungsraten (jeweils bezogen auf die Gesamt-Bauteilfläche im ersten Jahr des Betrachtungszeitraums) zusammengefasst. Betrachtet man nur die bis 1978 errichteten Gebäude, steigt der modernisierte Anteil der Gesamthüllfläche von 26,7 % im Jahr 2009 auf 35,0 % im Jahr 2016. Unter der Annahme jeweils konstanter Änderungsraten der Hüllflächenelemente von Ein- und Zweifamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern wird 2020 ein modernisierter Gesamtflächenanteil von 39,8 % und 2025 von 45,9 % erreicht. Die jährliche Rate (jeweils bezogen auf die Hüllfläche im ersten Referenzjahr des Zeitraums) liegt im Zeitraum von 2016 bis 2020 bei 1,31 % und von 2020 bis 2025 bei 1,37 %.

Im Gesamtbestand an Wohngebäuden steigt der modernisierte Anteil der Gesamtbauteilflächen von 19,9 % im Jahr 2009 auf 24,2 % im Jahr 2016. Aus den Trendfortschreibungen ergibt sich für das Referenzjahr 2020 ein Gesamt-Modernisierungsfortschritt von 27,0 % sowie von 30,5 % im Referenzjahr 2025. Zudem stammen ca.

16 % der für 2025 geschätzten Hüllfläche von ab 2002 neu errichteten Gebäuden. Unter der Annahme der linear fortgeschriebenen Modernisierungstrends weist damit knapp die Hälfte der Hüllflächen im Gesamtbestand einen vergleichsweise guten Wärmeschutz auf.¹³ Die aus der Trendfortschreibung resultierende Wärmeschutz-Modernisierungsrate für den Gesamtbestand liegt in den Zeiträumen von 2016 bis 2020 und von 2020 bis 2025 jeweils bei 0,94 % p. a. (die Raten stimmen nur zufällig in beiden Zeitperioden exakt überein).

Wie im Abschnitt zuvor bereits beschrieben, sind die auf die Jahre 2020 und 2025 fortgeschriebenen Werte jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Tabelle 8:

Gesamtfortschritt bei der Wärmeschutz-Modernisierung - Anteil der energetisch modernisierten Bauteilfläche und jährliche Änderung (vier Referenzjahre)

Referenzjahr / Bezug für Prozentwerte	Anteil energetisch modernisierter Bauteilfläche gesamt				jährliche Änderung (relativer Zuwachs bezogen auf die Gesamtfläche im ersten Jahr des Betrachtungszeitraums)		
	2009	2016	2020	2025	2009	2016	2020
Betrachtungszeitraum	von				2009	2016	2020
	bis				2016	2020	2025
Anzahl Jahre					7	4	5
Baualtersklasse bis 1978	26,7 %	35,0 %	39,8 %	45,9 %	1,31 %	1,33 %	1,37 %
Baualtersklasse 1979 bis 2001	9,5 %	9,7 %	11,4 %	13,6 %	(0,03 %)	0,43 %	0,43 %
Gesamtbestand	19,9 %	24,2 %	27,0 %	30,5 %	0,85 %	0,94 %	0,94 %

Eigene Darstellung

Die aus dem Modell abgeleiteten Ergebnisse wurden soweit wie möglich mit Aussagen aus anderen Studien verglichen und diskutiert. Allerdings bestehen für die Herleitung des Gesamtmodernisierungsfortschritts bzw. der jährlichen Modernisierungsrate grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, deren Anwendung u. a. von der Datenverfügbarkeit abhängt. Sofern direkte Vergleiche überhaupt möglich sind, sind deshalb meist zusätzliche Berechnungen erforderlich, um einen möglichst hohen Grad an Vergleichbarkeit zu erreichen.

Für das Typgebäude-Modell wurden Modernisierungsfortschritt und Modernisierungsraten auf die für das Modell geschätzten Gesamtbauteilflächen bezogen. Die Gewichtung der einzelnen Hüllflächenelemente stellt sich dabei je nach Gebäudegröße und Baualtersklasse unterschiedlich dar. Im Mittel sind die Anteile der oberen und unteren Gebäudeabschlüsse bei Mehrfamilienhäusern niedriger als bei Ein- und Zweifamilienhäusern, der Fensterflächenanteil hingegen höher. Bei den in Cischinsky/Diefenbach (2018, S. 76-77) aus der Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016 abgeleiteten Angaben wurden (mangels Flächenmodell) die aus der Erhebung resultierenden modernisierten Flächenanteile über die Anzahl an Gebäuden aggregiert und die Bauteile für den gesamten Wohngebäudebestand pauschal gewichtet. Die zu Vergleichszwecken analog zu dieser Pauschalgewichtung für die vier Referenzjahre hergeleiteten Flächenanteile und Raten wurden mit den Modellergebnissen verglichen. Die Werte für den Zuwachs an modernisierten Flächen (bei Einzelbauteilen und insgesamt) sind bei der Aggregation über die Gebäudeanzahl etwas kleiner als bei der Hüllflächengewichtung.

¹³ Die Modellansätze für U-Werte modernisierter Bauteilflächen liegen ebenso wie die der Baualtersklasse ab 2002 bei opaken Bauteilen unterhalb von 0,45 W/(m²K), bei Fenstern unterhalb von 1,80 W/(m²K) (siehe Tabelle 4, Tabelle 7, Abbildung 7 und Abbildung 9). Im Gegensatz dazu weisen die nicht modernisierten opaken Bauteilflächen der bis 1978 errichteten Gebäude Werte oberhalb von 1,01 W/(m²K) auf, die nicht modernisierten Fensterflächen Werte oberhalb von 2,43 W/(m²K) (siehe Tabelle 4 und Tabelle 7).

Dieser Unterschied lässt sich durch die erheblich höheren Zuwächse an Modernisierungen bei Mehrfamilienhäusern im Zeitraum von 2009 bis 2016 im Vergleich zu Ein- und Zweifamilienhäusern erklären. Da bei Betrachtung der gesamten Bauteilflächen im Bestand der Anteil der Mehrfamilienhäuser größer ist als bei Betrachtung der Anzahl von Gebäuden, wirkt sich die Gewichtung entsprechend unterschiedlich aus. Zudem liegt der aus dem Basismodell resultierende Anteil der Außenwandfläche an der gesamten Hüllfläche höher als bei der Pauschalbewertung, während die Anteile aller anderen Hüllflächenelemente niedriger liegen.

Darüber hinaus wurden die sich aus dem Basismodell ergebenden jährlichen Raten mit den Raten verglichen, die sich aus den in der „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ für den Zeitraum von 2010 bis 2016 erfassten Umsetzungen von Wärmedämmmaßnahmen ergeben (vgl. Cischinsky/Diefenbach 2018, Kapitel 3.2.11). Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass die aus dem Basismodell abgeleitete mittlere jährliche Zustandsänderung für die bis 1978 errichteten Ein- und Zweifamilienhäuser etwa ein Drittel geringer ist als die über die Maßnahmenumsetzungen abgeleitete Rate. Bei den Mehrfamilienhäusern hingegen liegt die im Basismodell verwendete Angabe etwa ein Drittel höher. Die Herleitung der jährlichen Veränderungen basierend auf der Abfrage der durchgeführten Maßnahmen führt insofern zu etwas anderen Ergebnissen als die auf den zwei Abfragen der energetischen Zustände der Hüllflächenbauteile basierende Modellierung (nähere Erläuterungen hierzu finden sich in Stein et al. 2025, Kapitel 6.4.1).

Weiterhin wurde geprüft, inwiefern die Ergebnisse zu Modernisierungsfortschritten und -raten aus der Modellbildung mit den Ergebnissen anderer Studien verglichen werden können. Zu diesem Zweck wurden mehrere Quellen näher betrachtet (ausführlichere Informationen hierzu können der Fachdokumentation zum Projekt entnommen werden, siehe Stein et al. 2025, Kapitel 6.4.2):

- der Wärmemonitor 2018 (Singhal/Stede 2019),
- die Bestandsaufnahme eines typischen Mehrfamilienhauses (Ista International GmbH 2020),
- die vom Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (BuVEG) veröffentlichte Sanierungsquoten (BuVEG 2023, BuVEG 2024),
- Aussagen zur Dynamik des Sanierungsmarktes basierend auf Analysen von Investitionssummen in energetische Modernisierungsmaßnahmen (Gornig/Klarhöfer 2023, Gornig/Klarhöfer 2024),
- die Studie Wohnungsbau: Die Zukunft des Bestandes (Walberg et al. 2022) und
- das Ariadne Wärme- und Wohnen-Panel (Frondel et al. 2021b, Frondel et al. 2021c, Frondel et al. 2022a, Frondel et al. 2022b, Frondel et al. 2023 und Knoche 2024).

Es wurde jedoch festgestellt, dass die Ergebnisse der vorgenannten Studien weder untereinander noch mit den Modellergebnissen direkt vergleichbar sind. Tendenziell scheinen die aus dem Basismodell resultierenden Modernisierungsraten in einigen Fällen eine ähnliche Größenordnung wie die Angaben aus den Vergleichsquellen aufzuweisen, in anderen Fällen über den Vergleichswerten zu liegen. Bei der Modellbildung wurde die Modernisierungsdynamik, die sich für den Zeitraum zwischen 2009 und 2016 aus den beiden als Datengrundlage herangezogenen Erhebungen ergibt, bis zum Jahr 2025 linear fortgeschrieben. In der Praxis treten jedoch je nach betrachtetem Zeitraum kleinere oder größere Schwankungen von Jahr zu Jahr auf (siehe Singhal/Stede 2019, Abbildung 7 auf S. 628 und Gornig/Klarhöfer 2024, Abbildung 4 auf S. 712). In diesem Zusammenhang weisen die Ergebnisse der betrachteten Studien auf eher rückläufige Entwicklungen der Modernisierungstätigkeit beim Wärmeschutz ab 2020 hin (vgl. BuVEG 2023, BuVEG 2024, Gornig/Klarhöfer 2023, Gornig/Klarhöfer 2024). Vor diesem Hintergrund ist es möglich, dass der im Modell in den Referenzjahren 2020 und 2025 angenommene Modernisierungsfortschritt etwas überschätzt ist. Eine eindeutige Einschätzung der Modernisierungsdynamik in den im Modell betrachteten Zeiträumen (2009 bis 2016, 2016 bis 2020 sowie 2020 bis 2025) ist mit den oben betrachteten publizierten Ergebnissen jedoch nicht möglich.

5.5 Abbildung der Wärmeversorgungsstruktur im Bilanzmodell

Im Hinblick auf die Wärmeversorgungsstrukturen der Typgebäude werden im Bilanzmodell die wesentlichen im Wohngebäudebestand vorhandenen Kombinationen aus Versorgungssystemen und zugehörigen Energieträgern abgebildet. Im Rahmen der Modellbildung steht dabei nicht allein die Anzahl der Technologie-Energieträger-Kombinationen im Fokus, sondern vielmehr der Anteil, den diese zur Wärmeversorgung des betrachteten Typgebäudes beitragen.

Um die Wärmeversorgungsstruktur im deutschen Wohngebäudebestand abzubilden, werden sowohl Informationen zu den eingesetzten Systemen und Technologien für die Versorgung der Gebäude mit Raumwärme und Warmwasser als auch zu den zu diesen Zwecken eingesetzten Energieträgern benötigt. Hierfür wurden verschiedene Quellen gesichtet, die Informationen zum Status quo für unterschiedliche Zeitpunkte liefern. Hierzu zählen:

- die Erhebungen des Schornsteinfegerhandwerks (Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks 2023),
- die Erhebung „Datenbasis Gebäudebestand“ (Diefenbach et al. 2010),
- die Online-Datenbank der Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus 2011 sowie des Zensus 2022 (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2023a),
- die Mikrozensus-Zusatzerhebungen zur Wohnsituation der Haushalte für die Jahre 2010, 2014, 2018 und 2022 (Statistisches Bundesamt 2012, Statistisches Bundesamt 2016, Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2020, Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2023b),
- die Statistik der Baufertigstellungen (Statistisches Bundesamt 2022; Statistisches Bundesamt 2023a),
- die Veröffentlichungen „Wie heizt Deutschland“ des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, kurz BDEW (BDEW 2015; BDEW 2019; BDEW 2023a, BDEW 2023b),
- die Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016 (Cischinsky/Diefenbach 2018) und
- die Ergebnisse des Wärme- und Wohnen-Panel aus dem Kopernikus-Projekt Ariadne (Frondelet et al. 2021a, Frondelet et al. 2022b).

Als Ergebnis der Quellensichtung wurden die Mikrozensus-Zusatzerhebungen als Grundlage für die weitere Modellbildung identifiziert, da darin Angaben zur Energieversorgung für Heizung und Warmwasser für drei Erhebungsjahre innerhalb des Betrachtungszeitraums vorliegen und diese nach Gebäudegröße und Baualtersklassen unterschieden werden können (auch wenn die Befragungsjahre nicht direkt mit den betrachteten Referenzjahren und die Einteilung nach Baualtersklassen nicht durchgängig mit denen der Typgebäude übereinstimmen). Da die benötigten Angaben nur teilweise aus den veröffentlichten Daten hervorgehen, wurden für eine passgenauere Datengrundlage die Scientific Use Files der Mikrozensus-Erhebungen (FDZ 2018a; FDZ 2018b; FDZ 2022) ausgewertet und für die Modellbildung weiterverarbeitet.

Ergänzend wurde für die beiden jüngsten Baualtersklassen der Subtypen (2016 bis 2020 und 2021 bis 2025) die Baufertigstellungsstatistik als Grundlage verwendet. Zum Zeitpunkt der Projektbearbeitung lagen jährliche Angaben für den Zeitraum 2016 bis 2023 für Wohngebäude mit einer, mit zwei und mit drei oder mehr Wohnungen vor (Statistisches Bundesamt 2023a, Tabelle 31121-0005, Tabelle 31121-0007).

Allerdings war es nicht möglich, auf der Basis dieser beiden Quellen sämtliche Unterscheidungen des differenzierten Modells abzubilden. Da nur in der Mikrozensus-Zusatzerhebung 2018 die Anbausituation der Gebäude erfasst wurde und deshalb keine Trendentwicklung abgeleitet werden kann, wurde die Gruppe der Ein- und Zweifamilienhäuser diesbezüglich nicht unterschieden. Für die Mehrfamilienhäuser der Baualtersklassen ab 2016 konnte zudem keine Unterteilung nach Größenklassen vorgenommen werden, da entsprechende Angaben in der Baufertigstellungsstatistik nicht ausgewiesen werden.

Herleitung der Wärmeversorgungsstrukturen für das Bilanzmodell

Basismodell und Subtypen mit Baualtersklassen bis 2015

Auf der Grundlage der aus den Scientific Use Files der Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018 (FDZ 2018a; FDZ 2018b; FDZ 2022) ausgewerteten Daten wurden 14 Kombinationen aus der Art der Beheizung und der Energieart zusammengefasst sowie im Bilanzmodell spezifischen Systemen zugeordnet (siehe Tabelle 9). Für die Fälle, bei denen mehrere Energieträger angegeben wurden, erfolgte dabei eine (geschätzte) Gewichtung der überwiegenden und der weiteren Energiearten. Zudem wurden die auf Wohnungen bezogenen Angaben aus den Mikrozensus-Zusatzerhebungen über die je Gebäudekategorie aus den Grunddaten bzw. den GWZ-Sonderauswertungen (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024) abgeleiteten Verhältnissen der Anzahl an Gebäuden zu der Anzahl an Wohnungen gewichtet.

Auf eine ähnliche Weise wurde auch bei der Warmwasserbereitung vorgegangen. Es mussten jedoch Annahmen hinsichtlich der Art der Warmwasserbereitung getroffen werden, da aus den Mikrozensus-Zusatzerhebungen entsprechende Angaben nicht vorliegen. Für die Mehrzahl der Energieträger wurde eine zentrale Warmwasserbereitung angenommen (siehe Tabelle 10). Beim Energieträger Gas wurde von einer zentralen Warmwasserbereitung ausgegangen, wenn eine Gas-Zentralheizung vorhanden war und die Warmwasserbereitung gleichzeitig überwiegend über Gas erfolgt. Andernfalls wurde eine dezentrale Verteilung zugrunde gelegt. Ebenso wie bei der Beheizung erfolgte in den Fällen, bei denen mehrere Energieträger angegeben wurden, eine (geschätzte) Gewichtung der überwiegenden und der weiteren Energiearten. Zudem wurden die auf Wohnungen bezogenen Angaben aus den Mikrozensus-Zusatzerhebungen über die je Gebäudekategorie aus den Grunddaten bzw. den GWZ-Sonderauswertungen (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024) abgeleiteten Verhältnissen der Anzahl an Gebäuden zu der Anzahl an Wohnungen gewichtet. Insgesamt wurden zehn unterschiedliche Fälle bei der Warmwasserbereitung unterschieden.

Aus den Ergebnissen für die Jahre 2010, 2014 und 2018 wurden für die 14 für die Raumheizung festgelegten Unterscheidungen und die zehn für die Warmwasserbereitung getroffenen Unterscheidungen über lineare Trendfunktionen Angaben für die Referenzjahre 2009, 2016, 2020 und 2025 inter- bzw. extrapoliert. Für die Baualtersklasse 2010 bis 2015 wurde dabei auf Trendbildungen aus dem Zeitraum ab 2002 zurückgegriffen, da für diese Zeitperiode nur vergleichsweise wenige Daten aus zwei Mikrozensus-Erhebungen zur Verfügung stehen.

Anzumerken ist, dass die aus den Mikrozensus-Erhebungen verfügbaren Baualtersklassen nicht in allen Fällen exakt der Einteilung der Typgebäude entsprechen. Für das Bilanzmodell wurden den Typgebäuden die Versorgungsstrukturen der Baualtersklassen mit den größten zeitlichen Überschneidungen zugeordnet.

Tabelle 9:
Übersicht über die zusammengefassten Kombinationen aus Beheizungsart und Energieart sowie der im Bilanzmodell verwendeten Systeme

Nr.	Energieart	Art der Beheizung	Im Bilanzmodell verwendetes System
1	Fernwärme	Fernheizung	Fernwärme
2	Gas	Zentralheizung (Blockheizung)	Brennwertkessel / 100 % ZHVG
3	Heizöl	Zentralheizung (Blockheizung)	Brennwertkessel / 100 % ZHVG
4	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe)	Zentralheizung (Blockheizung)	Widerstandsheizung / 100 % ZHVG
5	Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher)	Zentralheizung (Blockheizung)	Außenluftwärmepumpe / 100 % ZHVG
6	Holz, Holzpellets	Summe Zentralheizung (Blockheizung), Etagenheizung und Sonstige	Pelletkessel / 100 % ZHVG
7	Gas	Summe Etagenheizung, Einzel- oder Mehrraumöfen und Sonstige	Gastherme / 0 % ZHVG
8	Heizöl	Summe Etagenheizung, Einzel- oder Mehrraumöfen und Sonstige	Ofen / 0 % ZHVG
9	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe)	Summe Etagenheizung, Einzel- oder Mehrraumöfen und Sonstige	Widerstandsheizung / 0 % ZHVG
10	Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher)	Summe Etagenheizung, Einzel- oder Mehrraumöfen und Sonstige	Lüftungswärmerückgewinnung
11	Summe aus Briketts, Braunkohle und Koks, Steinkohle	Summe über alle Beheizungsarten	Ofen / 0 % ZHVG
12	Biomasse (außer Holz), Biogas	Summe über alle Beheizungsarten	Gastherme / 100 % ZHVG
13	Sonnenenergie (Solarkollektoren)	Summe über alle Beheizungsarten	thermische Solaranlage
14	Holz, Holzpellets	Einzel- oder Mehrraumöfen	Ofen / 0 % ZHVG

Zu Einzel- oder Mehrraumöfen zählen auch Elektro- bzw. Nachtspeicheröfen

ZHVG = zentrale Heizwärmeverteilung Gebäude

Eigene Darstellung, Kategorien Energiearten und Art der Beheizung basierend auf FDZ (2018a); FDZ (2018b); FDZ (2022)

Tabelle 10:
Übersicht über die Annahmen zur Art der Warmwasserbereitung

Nr.	Energieart	Annahme zur Art der Warmwasserbereitung
1	Fernwärme	Warmwasserbereitung über Fernheizung
2	Heizöl	zentrale Warmwasserbereitung
3	Briketts/Braunkohle/Koks/Steinkohle	
4	Holz/Holzpellets	
5	Biomasse (außer Holz), Biogas	
6	Sonnenenergie	
7	Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe-, tauscher)	
8	Gas	zentrale Warmwasserbereitung (Sofern bei der Warmwasserbereitung als überwiegende Energieart Gas und bei der Art der Beheizung eine Gas-Zentralheizung angegeben wurde, wurde von einer zentralen Warmwasserbereitung ausgegangen.)
9		dezentrale Warmwasserbereitung (In den übrigen Fällen einer Warmwasserbereitung mit Gas wurde eine dezentrale Warmwasserbereitung angenommen.) ¹⁴
10	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe)	dezentrale Warmwasserbereitung (Elektro-Durchlauferhitzer)

Eigene Darstellung, Kategorien Energiearten basierend auf FDZ (2018a); FDZ (2018b); FDZ (2022)

Subtypen mit Baualtersklassen ab 2016

Da die Versorgungsstrukturen der jüngsten beiden Baualtersklassen (2016 bis 2020 und 2021 bis 2025) nicht aus den drei verwendeten Mikrozensushebungen abgeleitet werden können, wurde hierfür auf die Baufertigstellungsstatistik zurückgegriffen. In der GENESIS-Online Datenbank des Statistischen Bundesamtes lagen zum Zeitpunkt der Projektbearbeitung für den Zeitraum 2016 bis 2023 jährliche Angaben für primäre und sekundäre Energiearten für Raumwärme und Warmwasser sowie für die Angaben zur Art der Beheizung für Wohngebäude mit einer, mit zwei und mit drei oder mehr Wohnungen vor (Statistisches Bundesamt 2023a, Tabelle 31121-0005, Tabelle 31121-0007).

Bei der Ableitung der im Bilanzmodell zu verwendenden Wärmeversorgungsstrukturen wurde ähnlich vorgegangen wie zuvor bei den Mikrozensus-Daten. Zunächst wurden die Angaben zur Art der Beheizung mittels eines linearen Trends bis zum Jahr 2025 extrapoliert und die jährlichen Werte für die zwei betrachteten Baualtersklassen zusammengefasst. Da sowohl bei den Gebäuden mit ein- und zwei Wohnungen als auch bei den Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen die Summe der Anteile aus Fernheizung, Blockheizung und Zentralheizung jeweils über 99 % liegen, wurde bei den nachfolgenden Arbeitsschritten vereinfachend durchgängig von Fern- bzw. Zentralheizungen ausgegangen. Die Angaben für die zur Heizung bzw. Warmwasserberei-

¹⁴ In der Praxis treten ggf. auch Fälle auf, in denen eine Gas-Zentralheizung mit einer dezentralen Warmwasserbereitung mit Gas kombiniert ist (vgl. BDEW 2023a, Folie 57), sodass der Anteil der zentralen Warmwasserbereitung möglicherweise etwas überschätzt wird.

tung verwendeten primären und sekundären Energien wurden jeweils gewichtet und zusammengefasst. Anschließend wurden die Ergebnisse mittels linearer Trends bis zum Jahr 2025 fortgeschrieben und für die beiden betrachteten Baualtersklassen zusammengefasst.

Ergebnis: Eingaben zur Wärmeversorgungsstruktur für das Energiebilanz-Modell

Als Ergebnis der Datenauswertung liegen für jedes Typgebäude prozentuale Verteilungen der Wärmeversorgungsstrukturen zur Beheizung und Warmwasserbereitung vor. Für das Basismodell wurden dabei die vier Referenzjahre unterschieden.

Abbildung 10 und Abbildung 13 veranschaulichen die anteilige Verteilung unterschiedlicher Versorgungssysteme und Energieträger der für das differenzierte Modell unterschiedenen Subtypen im Referenzjahr 2025. Bei der Beheizung (Abbildung 10) dominieren bei den vor 2016 errichteten Gebäuden zentrale Gas- und Öl-Heizsysteme. Zudem weisen dezentrale Gas-Heizungen und bei Mehrfamilienhäusern auch Fernwärme relevante Versorgungsanteile auf. Weiterhin ist erkennbar, dass nach 2016 errichtete Gebäude nahezu nicht mehr über Öl-Zentralheizungen beheizt werden. Demgegenüber ist ein Anstieg des Anteils an Beheizungen mittels Erd-, Umwelt- oder Abluftwärme zu verzeichnen.

Abbildung 11 und Abbildung 12 zeigen ergänzend die Entwicklungen der Anteile von Öl-Zentralheizungen sowie von Erd-, Umwelt- oder Abluftwärme in Heizsystemen (Summe zentral und dezentral, wobei die dezentralen Systeme nur geringe Anteile aufweisen) in der Struktur der Typgebäude des Basismodells in den vier betrachteten Referenzjahren.

Aus Abbildung 13 ist ersichtlich, dass in den Baualtersklassen bis 2015 die Warmwasserbereitung vorwiegend über Gas (zentral und dezentral) sowie in Ein- und Zweifamilienhäusern auch zu relevanten Anteilen über Öl und in Mehrfamilienhäusern über Fernwärme erfolgt. In den beiden Baualtersklassen ab 2016 zeigen sich hingegen auch bei der Warmwasserbereitung kaum noch mit Öl betriebene Systeme, dafür höhere Anteile an Erd-, Umwelt- oder Abluftwärme sowie Solarenergie.

In Abbildung 10 und Abbildung 13 ist zudem zu erkennen, dass sich die Wärmeversorgungsstrukturen mit der Gebäudegröße verändern. Dabei ist ersichtlich, dass mit der Gebäudegröße auch der Anteil an Fernwärme an der Wärmeversorgung zunimmt, während die Anteile von Gas- und Öl-Zentralheizungen und Holzöfen abnehmen.

Abbildung 10:
Wärmeversorgungsstruktur Heizung der Subtypen des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025

Biom. = Biomasse, Umweltw. = Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -taucher)

ZH = Zentralheizung, EH = Etagenheizung, OH = Ofenheizung,

Eigene Darstellung nach eigenen Auswertungen und Berechnungen

Datenquellen: FDZ (2018a); FDZ (2018b); FDZ (2022), Statistisches Bundesamt (2023a, Tabelle 31121-0005, Tabelle 31121-0007)

Abbildung 11:
Entwicklung der Anteile an Öl-Zentralheizungen im Basismodell (vier Referenzjahre)

Eigene Darstellung nach eigenen Auswertungen und Berechnungen
Datenquellen: FDZ (2018a); FDZ (2018b); FDZ (2022)

Abbildung 12:
Entwicklung der Anteile an Erd-, anderer Umweltwärme und Abluftwärme in zentralen und dezentralen Heizsystemen im Basismodell (vier Referenzjahre)

Eigene Darstellung nach eigenen Auswertungen und Berechnungen
Datenquellen: FDZ (2018a); FDZ (2018b); FDZ (2022)

Abbildung 13:
Wärmeversorgungsstruktur Warmwasserbereitung der Subtypen des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025

Umweltw. = Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher)

Eigene Darstellung nach eigenen Auswertungen und Berechnungen

Datenquellen: FDZ (2018a); FDZ (2018b); FDZ (2022), Statistisches Bundesamt (2023a, Tabelle 31121-0005, Tabelle 31121-0007)

Diskussion der Ergebnisse – Vergleich mit anderen Studien

Für Vergleiche der für das Bilanzmodell hergeleiteten Ergebnisse der Versorgungsstrukturen für Raumwärme und Warmwasser wurde einerseits das nach der gleichen Systematik aufgebaute Modell des Wohngebäudebestands 2009 aus dem EPISCOPE-Projekt herangezogen, andererseits wurden die sich aus den Mikrozensus-Zusatzerhebungen ergebenden Verteilungen der überwiegend eingesetzten Systeme auf Gebäude- und Wohnungsebene für alle Wohngebäude sowie auf Gebäudeebene gesondert für Ein- und Zweifamilien- und für Mehrfamilienhäuser ausgewertet und mit den Ergebnissen zweier Befragungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. verglichen.

Vergleich mit dem im Rahmen des EPISCOPE-Projektes für den Wohngebäudebestand 2009 verwendeten Modell

Die für das Referenzjahr 2009 für Raumwärme und Warmwasser ermittelten Versorgungsstrukturen des Basismodells wurden zunächst mit dem im Rahmen des EU-Projektes EPISCOPE für den Wohngebäudebestand 2009 verwendeten Modell (IWU 2015) verglichen. Das EPISCOPE-Modell wurde wie das Basismodell mit dem TABULA-Rechenverfahren bilanziert, sodass die Angaben zur Wärmeversorgungsstruktur in ähnlicher Weise vorliegen. Grundlage für die im EPISCOPE-Modell verwendete Wärmeversorgungsstruktur bildet die Untersuchung Datenbasis Gebäudebestand, in der Versorgungssysteme von Wohngebäuden detailliert abgefragt wurden (vgl. Diefenbach et al. 2010, Kapitel 5). Aufgrund unterschiedlicher Einteilungen der weiteren Baualtersklassen wurde nur die Baualtersklasse der bis 1978 errichteten Gebäude in den Vergleich einbezogen.

Bei den Heizsystemen zeigen sich die größten Unterschiede bei den Gas-Zentralheizungen in Mehrfamilienhäusern, deren Anteil im EPISCOPE-Modell um 12 Prozentpunkte höher liegt als im Basismodell. Der Anteil an dezentralen Gasheizungen liegt hingegen im EPISCOPE-Modell um 14 Prozentpunkte niedriger. Der Anteil an Gas-Heizungen stellt sich in beiden Modellen insofern in einer ähnlichen Größenordnung dar (54 % im Basismodell, 52 % im EPISCOPE-Modell), allerdings unterscheiden sich die Annahmen zu zentralen bzw. dezentralen Verteilsystemen. Ähnlich verhält es sich mit den Anteilen von Biomasse und Holz in den Ein- und Zweifamilienhäusern, die in beiden Modellen in Summe bei um die 10 % liegen. Im EPISCOPE-Modell ist darin jedoch ein höherer Anteil an Biomasse-Heizungen, im Typgebäude-Modell ein höherer Anteil an Holzöfen enthalten.

Für die Warmwasserbereitung ergibt sich ein ähnliches Bild. Der Anteil der Warmwasserbereitung über zentrale Gas-Heizungen liegt im EPISCOPE-Modell für die Mehrfamilienhäuser um 7 Prozentpunkte höher als im Basismodell, für dezentrale Gas-betriebene Systeme hingegen um 6 Prozentpunkte niedriger.

Vergleich mit vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) durchgeführten Befragungen

Da überwiegende und weitere zur Versorgung eingesetzte Energiearten und Systeme für die Modellbildung zusammengefasst wurden, sind die für das Bilanzmodell hergeleiteten Verteilungen der Wärmeversorgungsstruktur nicht direkt mit den Ergebnissen anderer Studien bzw. Erhebungen vergleichbar. Es wurden deshalb auch die sich aus den Mikrozensus-Zusatzerhebungen ergebenden Verteilungen der überwiegend eingesetzten Systeme auf Gebäude- und Wohnungsebene für alle Wohngebäude sowie auf Gebäudeebene gesondert für Ein- und Zweifamilien- und für Mehrfamilienhäuser ausgewertet und mit den Ergebnissen zweier Befragungen des BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) in den Jahren 2019 und 2023 (BDEW 2023a) verglichen.

Insgesamt ergibt sich eine gute Übereinstimmung bei den anteiligen Verteilungen der Heizsysteme aus den Mikrozensusdaten mit den BDEW-Erhebungen. Beim Vergleich über alle Wohngebäude zeigen sich bei der Erhebung des BDEW sowohl für 2019 als auch für 2023 etwas niedrigere Werte für Anteile an Gasheizungen (dabei sind die Unterschiede bei den Etagenheizungen deutlicher als bei den Zentralheizungen) sowie etwas höhere Werte für Öl-Zentralheizungen und sonstige Zentralheizungen. Im Jahr 2023 liegt bei der BDEW-Erhebung der Anteil an Elektrowärmepumpen von 5,3 % um etwa 1,7 Prozentpunkte höher als bei der Trendfortschreibung aus den Mikrozensus-Daten. Der wohnungsweise Vergleich über alle Wohngebäude zeigt ein

ähnliches Bild, wobei die wohnungsbezogenen Anteile an Gasetagenheizungen – anders als beim Gebäudebezug – nahezu übereinstimmen.

Beim gebäudebezogenen Vergleich in der Kategorie der Ein- und Zweifamilienhäuser zeigt sich eine gute Übereinstimmung der Werte bei den Gas-Zentralheizungen, jedoch ergibt sich aus den Mikrozensuserhebungen im Vergleich zu den BDEW-Daten ein höherer Anteil an Gas-Etagenheizungen. Beim gebäudebezogenen Vergleich der Mehrfamilienhäuser liegen die Anteile der Gas-Etagenheizungen für das Jahr 2023 gemäß den Angaben aus der BDEW-Studie um ca. 14 Prozentpunkte niedriger als die aus den Mikrozensuserhebungen resultierenden Werte, der Anteil der Öl-Zentralheizungen andererseits um ca. 8 Prozentpunkte höher. Zudem weisen die BDEW-Studien etwas höhere Anteile an Elektro-Wärmepumpen aus.

Beim Vergleich der Systeme für die Warmwasserbereitung für das Jahr 2023 zeigen sich etwas größere Unterschiede als bei den Arten der Beheizung. Insbesondere ist der Anteil der elektrischen Warmwasserbereitung laut der BDEW-Studie deutlich höher als die Ergebnisse der Extrapolationen aus den Mikrozensusdaten (auf Gebäudeebene liegt der Anteil laut BDEW bei 22,5 %, aus der Analyse der Mikrozensusdaten ergibt sich ein Anteil von 10,8 %), während die Anteile der zentralen Warmwasserbereitung und der Warmwasserbereitung über Fernwärme niedriger liegen.

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass sowohl die Angaben aus den Mikrozensus-Erhebungen als auch die aus den BDEW-Erhebungen mit Unsicherheiten verbunden sind, deren Höhe jedoch nicht bekannt ist. Es ist insofern möglich, dass sich die Unsicherheitsbereiche der Auswertungsergebnisse überlappen.

Unsicherheiten bei der Wärmeversorgungsstruktur

Grundlage der im Bilanzmodell angesetzten Wärmeversorgungsstruktur ist die Auswertung von Scientific Use Files (SUF) dreier Mikrozensuserhebungen (2010, 2014, 2018). Aufgrund der für diese Erhebungen bestehenden Auskunftspflicht kann von einem kleinen Stichprobenfehler und geringen Antwortausfällen ausgegangen werden. Da bei der Haushaltebefragung einerseits selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer, andererseits Miethaushalte befragt werden, verfügen die Befragten Personen jedoch möglicherweise über ein unterschiedliches Maß an Kenntnissen beispielsweise im Hinblick auf das genaue Baualter oder bezüglich sämtlicher eingesetzter Energieträger. Zudem wurden im Zeitverlauf sowohl die Auswahlgrundlage der Mikrozensus-Stichproben erneuert als auch einige der abgefragten Merkmale bzw. Merkmalsausprägungen sowie die Formulierungen von Fragestellungen verändert. Beispielsweise wurde bei der Kategorie der „weiteren Energiearten“ für Beheizung und Warmwasser in den drei ausgewerteten Scientific Use Files mit der Antwortkategorie „Fernwärme“ unterschiedlich verfahren. Auch die Auswahlgrundlage der faktisch anonymisierten 70 %-Stichprobe der Scientific Use Files wurde im Zeitverlauf verändert.

Für die beiden jüngsten Baualtersklassen des differenzierten Modells wurde die Baufertigstellungsstatistik als Grundlage zur Herleitung der Wärmeversorgungsstruktur verwendet. Grundsätzlich handelt es sich dabei um eine Vollerhebung aller statistikrelevanten Bauvorhaben, bei denen Wohn- und Nutzraum geschaffen oder verändert wird (vgl. Schumann et al. 2023, S. 28). Die Ergebnisqualität wird jedoch von verschiedenen Faktoren der behördlichen Praxis beeinflusst (vgl. ebd., S. 29): Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die fehlende vorgeschaltete Qualitätssicherung zur Sicherstellung der Vollständigkeit und Plausibilität der Daten. Oftmals werden die Statistikbögen nicht mit der Bauakte abgeglichen, was u. a. dazu führen kann, dass Änderungen im Bauvorhaben nicht in der Statistik dokumentiert werden. Dieser Umstand tritt umso mehr bei genehmigungsfreigestellten und vereinfachten Bauvorhaben auf, deren Anzahl in den letzten Jahren zugenommen hat.

Die Auswertungen zur Wärmeversorgungsstruktur sind zudem noch mit einer Reihe weiterer Unsicherheiten verbunden:

- Da nur aus der Mikrozensus-Zusatzerhebung 2018 Angaben zu den direkt angrenzenden Nachbargebäuden vorliegen und somit keine Trendbildung möglich ist, kann bei der Wärmeversorgungsstruktur der Ein- und Zweifamilienhäuser nicht zwischen freistehenden Häusern, Doppelhaushälften und Reihenhäusern unterschieden werden. Aus der Baufertigstellungsstatistik liegen darüber hinaus nur Angaben für Mehrfamilienhäuser mit 3 und mehr Wohnungen vor. Für die beiden jüngsten Baualtersklassen der Subtypen

(2016 bis 2020 sowie 2021 bis 2025) konnten deshalb die Größenklassen der Mehrfamilienhäuser nicht unterschieden werden.

- Weder aus den Daten der Mikrozensuszusatzserhebungen noch aus den Angaben zu den Baufertigstellungen geht die Art der Warmwasserbereitung hervor. Ebenso ist beim Einsatz weiterer Energiearten weder bei der Beheizung noch bei der Warmwasserbereitung bekannt, ob diese zentral oder dezentral genutzt werden. Auch hierzu mussten jeweils Annahmen getroffen werden.
- Unsicherheiten ergeben sich bei der Modellierung auch aus der Umrechnung der wohnungsbezogenen Angaben aus den Mikrozensusserhebungen auf den im Bilanzmodell verwendeten Gebäudebezug. Für die Umrechnung von Wohnungen auf Gebäude wurden Angaben aus den Gebäude- und Wohnungszählungen des Zensus verwendet (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024). Im Hinblick auf die absolute Anzahl der nach Gebäudegrößen und Baualtersklassen unterschiedenen Wohnungen aus den Mikrozensusserhebungen treten im Vergleich mit den Trendermittlungen aus den Gebäude- und Wohnungszählungen sowie zwischen den Mikrozensusjahrgängen untereinander teilweise größere Abweichungen auf, wobei sich jeweils ähnliche Verteilungen der Wohnungen in Bezug auf den Gesamtbestand ergeben. Allerdings unterscheiden sich die in den Erhebungen betrachteten Grundgesamtheiten: Während aus den Scientific Use Files der Mikrozensusserhebungen nur Angaben zu bewohnten Wohnungen hervorgehen, sind in den Gebäude- und Wohnungszählungen auch leerstehende Wohnungen (und Gebäude) erfasst. In den Gebäude- und Wohnungszählungen werden darüber hinaus – anders als bei den Mikrozensus-Zusatzserhebungen – gewerblich genutzte Wohnungen bei der Angabe der Anzahl an Wohnungen im Gebäude mitgezählt (siehe Kapitel 5.2).
- Auch bleibt bei der Auswertung der Daten Interpretationsspielraum hinsichtlich der Zuordnung konkreter Technologien / Aufwandszahlen zu verschiedenen Kombinationen von Merkmalsausprägungen. Beispielsweise ist unklar, inwieweit bei Wärmepumpen (die bei den Mikrozensusserhebungen der Kategorie „Erd- oder andere Umweltwärme“ zugeordnet werden sollten) Strom als weiterer Energieträger angegeben wurde oder wie der Anteil an Wohnungen mit Sonnenenergie als überwiegendem Energieträger zur Beheizung zu bewerten ist.
- Aus den vorliegenden Daten ist zwar erkennbar, in wie vielen Fällen (Wohnungen) zwei oder mehr Energieträger zur Wärmeversorgung eingesetzt werden. Wie hoch die Anteile dieser Energieträger zur Wärmeversorgung jeweils sind, geht aus diesen Angaben jedoch nicht hervor, sodass hierzu Annahmen getroffen werden mussten.
- Die Auswertungen der Wärmeversorgungsstruktur basieren auf den in den Mikrozensus-Zusatzserhebungen abgefragten Baualtersklassen, die sich teilweise von den Baualtersklassen der Typgebäude unterscheiden und jeweils der überwiegend passenden Kategorie zugeordnet wurden.
- Anzumerken ist darüber hinaus, dass vergleichsweise wenige Gebäude mit 21 oder mehr Wohnungen in den Mikrozensus-Datensätzen vertreten sind und in der Regel nur ein Teil der in diesen Gebäuden vorhandenen Wohnungen in der Stichprobe vorhanden ist.
- Wie bei den Grunddaten und beim Wärmeschutz ist auch die Trend-Fortschreibung natürlich mit deutlichen Unsicherheiten behaftet.

6 Ergebnisse

Auf der Grundlage der zuvor ermittelten Charakterisierungen (Grunddaten, Hüllflächen, U-Werte nicht nachträglich gedämmter Bauteile, Angaben zu nachträglichen Modernisierungen und zur Versorgungsstruktur für Raumwärme und Warmwasser) wurden Energiebilanzen der Typgebäude aufgestellt und deren Energiebedarfe berechnet. Für das Basismodell liegen Ergebnisse für alle vier Referenzjahre vor, für das differenzierte Modell für das Jahr 2025. In dem nachfolgenden Kapitel 6.1 sind Erläuterungen zu dem für die Bilanzierung verwendete Rechenverfahren sowie Aussagen zu den wesentlichen Bilanzergebnissen zusammengefasst. Kapitel 6.2 zeigt den Abgleich der Modellergebnisse mit Anwendungs- und Verbrauchswerten und sich daraus ergebende Möglichkeiten zur Kalibrierung der Modellergebnisse. Detailliertere Erläuterungen und Ergebnistabellen können den Kapiteln 2.3, 8 und 9 sowie den zugehörigen Anhängen der Fachdokumentation zum Projekt (Stein et al. 2025) entnommen werden. Weiterhin sind in Kapitel 6.3 ein Anwendungsbeispiel, in Kapitel 6.5 Hinweise zur Verbesserung der Datenlage und in Kapitel 6.6 Erläuterungen zur wissenschaftlichen und praktischen Anschlussfähigkeit der Projektergebnisse dargestellt.

6.1 Rechenverfahren und Bilanzergebnisse

Rechenverfahren zur energetischen Bilanzierung

Das für die energetische Bilanzierung der Typgebäude verwendete Rechenverfahren wurde im Rahmen des EU-Projekts TABULA (2009 – 2012) entwickelt. Es wurde eingesetzt, um die Gebäude der für verschiedene europäischen Länder aufgestellten Wohngebäudetypologien ergänzend zu den nationalen Nachweisverfahren mit einem einheitlichen Rechenverfahren abzubilden (vgl. Loga et al. 2012a). Während des EU-Projekts EPISCOPE (2013 – 2016) wurden die Anwendungsmöglichkeiten der Methodik um die Berechnung „mittlerer Gebäude“ erweitert, mit denen lokale, regionale und nationale Wohngebäudebestandsmodelle in unterschiedlichen Ländern abgebildet wurden (vgl. Stein et al. 2016, Kapitel 3). In diesem Zusammenhang wurde das TABULA-Bilanzverfahren auch für die Berechnung der Energiekennwerte der deutschen Wohngebäudetypologie und zur Abbildung des deutschen Wohngebäudebestands 2009 eingesetzt (vgl. Loga et al. 2015a, S. 75; IWU 2015).

Im TABULA-Rechenverfahren wird vereinfachend eine Heizperiodenbilanz mit konstanter Heizgrenztemperatur verwendet. Verfahrensinterne Bezugsfläche ist die beheizte Nettogrund- (bzw. Nettraum-)fläche, die im Falle der Typgebäude durch Multiplikation der Wohnfläche mit einem pauschalen Faktor 1,1 bestimmt wird (vgl. Loga/Diefenbach 2013, Table 6; siehe hierzu auch Fußnote Nr. 9). Die Energiemengen von Brennstoffen beziehen sich auf den Brennwert (oberen Heizwert H_3). Weiterhin bietet das Verfahren die Möglichkeit die berechneten Bedarfswerten von Einzelgebäuden auf das typische Verbrauchsniveau zu kalibrieren.

Die Bilanzierung der Typgebäude unterscheidet sich von der Einzelgebäudebilanz insbesondere im Hinblick auf die Berücksichtigung der Systeme zur Wärmeversorgung. Während für ein Einzelgebäude lediglich ein System bzw. eine bestimmte Systemkombination bilanziert wird, werden für jedes Typgebäude Endenergiekennwerte für die verschiedenen im Bestand vorkommenden Versorgungssysteme berechnet und anschließend über die prozentuale Verteilung der Versorgungsbeiträge dieser Systeme gewichtet. Zum Nutzwärmebedarf eines Gebäudes werden dabei die Wärmeverluste der Anlagentechnik in den Prozessschritten Wärmeverteilung und Wärmespeicherung bestimmt und mit der Erzeugeraufwandszahl des Wärmeerzeugers multipliziert. Der so ermittelte Endenergiebedarf zur Wärmeerzeugung wird um den zum Betrieb der Anlagentechnik benötigten Hilfsenergiebedarf (elektrischer Strom) ergänzt.

Die aus der Bilanzierung resultierenden Ergebnisse stellen mittlere energetische Kennwerte für das Teilsegment des Wohngebäudebestands dar, welches durch das zugehörige Typgebäude repräsentiert wird. Jeweils multipliziert mit der absoluten Referenzfläche dieses Teilsegments ergeben sich die energetischen Kennwerte aller im betrachteten Gebäudebestand vorkommender Gebäude dieses Typs.

Die Komponenten der Anlagentechnik werden in Form von Aufwandzahlen für die Wärmeerzeuger und flächenbezogenen Kennwerten für die Wärmeverluste von Speichern und Verteilsystemen sowie für die Hilfsenergie abgebildet. Hierfür wurde jeweils ein als typisch angesehener Vertreter aus den Tabellen der TABULA-Datensammlung (IWU 2016) ausgewählt.

Zur Bewertung von Primärenergie und Treibhausgasemissionen wurden Faktoren zum nicht regenerativen Anteil des kumulierten Energieverbrauchs und CO₂-Äquivalente (mit einem Zeithorizont von 100 Jahren) verwendet, die in verschiedenen Jahren mit unterschiedlichen Versionen des Programms GEMIS ermittelt wurden (nähere Angaben siehe Stein et al. 2025, Kapitel 2.3.3). Für Strom und Fernwärme wurden dabei für die vier betrachteten Referenzjahre jeweils unterschiedliche Bewertungsfaktoren eingesetzt. Die aus GEMIS abgeleiteten Werte für Strom liegen dabei (mit Ausnahme des Jahres 2016) niedriger als die gemäß GEG für öffentliche Nachweise zu verwendenden Faktoren. Die gemäß GEG zu verwendenden Werte für Fernwärme hängen hingegen von dem konkret vorhandenen Wärmenetz ab und können nicht direkt mit den verwendeten Faktoren verglichen werden.

Die Kennwerte der Typgebäude wurden für alle Referenzjahre mit den Klimadaten gemäß DIN V 18599-10:2011-12, Region 4 – Potsdam berechnet (entspricht auch dem Referenzklima der DIN V 18599:2018-09). Weitere Informationen zum Rechenverfahren und den zur Bilanzierung der Typgebäude verwendeten Randbedingungen können der Fachdokumentation (Stein et al. 2025, Kapitel 2.3) entnommen werden.

Für die Berechnungen der Energiebilanz wurde die in den EU-Projekten TABULA und EPISCOPE für eine länderübergreifende Nutzung in englischer Sprache entwickelte Excel-Mappe (Loga 2016) genutzt. Für die energetische Bilanzierung der Typgebäude wurde in diesem Tool die Möglichkeit ergänzt, die Aufteilung zentraler und dezentraler Wärmeversorgungssysteme als Prozentsatz anzugeben (zuvor war nur eine Zuordnung zu einem von beidem möglich). Die Excel-Mappe mit den darin hinterlegten Basis- und Subtypen des Wohngebäudebestandsmodells (Loga/Stein 2025c) stellt dabei ein gesondert veröffentlichtes Projektergebnis dar.

Rechengang

Um eine energetische Bilanzierung durchführen zu können, sind verschiedene Angaben erforderlich, die die Kubaturen der zu bilanzierenden Gebäude, deren Wärmeschutz und technische Ausstattung, das Nutzungsverhalten der Bewohnerinnen und Bewohner und das Außenklima betreffen. Zu den Modelleingaben zählen:

- Standardrandbedingungen der TABULA-Bilanzierung (vgl. Loga/Diefenbach 2013), Nutzungsrandbedingungen, Verschattungsfaktor, Reduktionsfaktoren (nicht senkrechter Strahlungsanteil), innere Wärmequellen, Ansatz Warmwasserbedarf
- bezogen auf den Gesamtbestand: Anzahl Gebäude, Anzahl Wohnungen, m² Wohnfläche (wird mit Pauschalfaktor 1,1 in die im Rechenverfahren verwendete TABULA-Referenzfläche umgerechnet) sowie draus abgeleitet die mittlere Wohn- bzw. Referenzfläche je Typgebäude und die mittlere Anzahl an Wohnungen je Typgebäude
- mittlere Werte für das Typgebäude: Angaben zu den Hüllflächen (oberer Abschluss, Wand, Fenster, unterer Abschluss), Orientierung der Fenster
- U-Werte nicht modernisierter Bauteile, g-Werte Fenster
- Anteile modernisierter Bauteilflächen
- R-Wert der Modernisierungsmaßnahme (resultierend aus Dämmstärken und Wärmeleitfähigkeiten) sowie U- und g-Werte modernisierter Fenster
- Wärmebrückenzuschlag
- Angaben zu Wärmeerzeugungssystemen mit zugehörigen Aufwandzahlen, jeweils für Heizung und Warmwasser
- prozentuale Anteile der Technologien-Energieträger-Kombinationen (Heizung und Warmwasser), Anteile zentraler und dezentraler Systeme, Pauschalwerte für Wärmerückgewinnung, Speicher- und Verteilverluste, Hilfsenergie
- Primärenergie- und Treibhausgasemissionsfaktoren
- Vergleichswerte zur Validierung

Wesentliche Angaben zu den Typgebäuden (Mengengerüst, Abschätzung der thermischen Hüllflächen, U-Werte der energetisch wirksamen Außenbauteile und Wärmeversorgungsstruktur) wurden so weit wie möglich aus statistischen Daten abgeleitet (siehe Kapitel 5). Um die Bilanzierung für vergangene und für zukünftige Jahre möglichst einfach zu halten und um Aussagen zu ermöglichen, die nur Änderungen der physischen Eigenschaften des Gebäudebestands widerspiegeln, wird das Wohngebäudemodell für alle Referenzjahre mit den Daten eines einheitlichen Standardklimas gerechnet (Klimadaten gemäß DIN V 18599-10, Region 4 - Potsdam). Darüber hinausgehende, für die Berechnungen verwendete Angaben und Randbedingungen sind in der Fachdokumentation (Stein et al. 2025, Kapitel 2.3) dokumentiert.

Auf der Grundlage der oben genannten Modelleingaben wurden Energiebilanzen der Typgebäude aufgestellt. In Kapitel 8.1 der Fachdokumentation (Stein et al. 2025) ist der Rechengang am Beispiel der Typgebäude des Basismodells für das Referenzjahr 2020 näher erläutert und veranschaulicht.

Zu den wesentlichen Modellausgaben zählen:

- Transmissionswärmeverluste
- Nutzwärmebedarfe für Heizung und Warmwasser
- Wärmeverluste Verteilung und Speicherung (jeweils Heizung und Warmwasser)
- Brutto-Wärmebedarf (Nutzwärmebedarf plus Wärmeverluste Verteilung und Speicherung, entspricht Wärmeabgabe der Wärmeerzeuger, jeweils Heizung und Warmwasser)
- Hilfsenergie für Heizung und Warmwasser
- Endenergie für Heizung und Warmwasser (Ausgabe als nach Anteilen der unterschiedlichen Systeme gewichteter Gesamtwert und je System)
- Zusammenfassung der Endenergiekennwerte nach Energieträger und Vergleich mit Verbrauchsdaten oder anderen Modellen möglich

Die Angaben können als Jahresgesamtwerte oder spezifisch auf die Wohn- oder die TABULA-Referenzfläche bezogen je Typgebäude oder hochgerechnet auf den Gesamtbestand des jeweiligen Typs dargestellt werden. Ergänzend können aus den Kennwerten unterschiedlicher Bezugsjahre jährliche Veränderungsraten abgeleitet werden.

Bilanzergebnisse

Als Ergebnis der Modellbildung liegt eine umfangreiche Sammlung von Charakterisierungen (Modelleingaben) und Energiekennwerten (Modellausgaben) für die Typgebäude bzw. für den Gesamtbestand an Wohngebäuden vor. Die Typgebäude des Basismodells wurden für alle vier betrachteten Referenzjahre (2009, 2016, 2020 und 2025) bilanziert, Ergebnisse für das differenzierte Modell liegen für das Referenzjahr 2025 vor. Auf dieser Grundlage sind vielfältige Datennutzungen und Ergebnisdarstellungen möglich. In Tabelle 11 und Tabelle 12 sowie in Abbildung 14, Abbildung 15 und Abbildung 16 sind beispielhaft einige wesentliche Ergebnisse veranschaulicht.

Tabelle 11 zeigt Angaben zu den Grunddaten, der thermischen Hüllflächen sowie auf den Gesamtbestand an Wohngebäuden aggregierte Bilanzergebnisse für Heizung und Warmwasser in den vier Referenzjahren. Erkennbar ist, dass im Zeitverlauf einerseits der Anteil nachträglich modernisierter Hüllfläche zunimmt und auch der Hüllflächenanteil von ab 2002 errichteten Neubauten ansteigt, sodass bis zum Jahr 2025 etwa 46 % der Gesamthüllfläche einen vergleichsweise guten Wärmeschutz aufweisen (siehe Fußnote 13). Primärenergiebedarf und Treibhausgasemissionen nehmen im Zeitverlauf absolut und ins Verhältnis zur Nutzwärme gesetzt ab.

In Tabelle 12 sind spezifische, auf die Wohnfläche bezogene Kennwerte für den Gesamtbestand an Wohngebäuden in den vier Referenzjahren zusammengetragen. Auffällig ist der im Zeitverlauf ansteigende Anteil des Energieträgers Gas am Gesamtenergiebedarf bei einem gleichzeitig starken Rückgang an Heizöl.

Für die nach Energieträgern ausgewiesenen Kennwerte ist jedoch anzumerken, dass Korrelationen zwischen Modernisierungszuständen und Versorgungssystemen im Modellansatz nicht berücksichtigt werden konnten. Systematische Abweichungen können deshalb insbesondere bei den weniger häufig eingesetzten Energieträgern nicht ausgeschlossen werden.

Tabelle 11:

Zusammenfassung der Modellergebnisse (Basismodell, vier Referenzjahre), Gesamtmengen (berechnet mit Standardrandbedingungen)

	Einheit	Referenzjahr			
		2009	2016	2020	2025
Grunddaten und thermisch Hülle					
Anzahl Gebäude	Mio.	18,1	18,9	19,4	19,8
Anzahl Wohnungen	Mio.	38,5	40,3	41,5	42,7
Wohnfläche	Mio. m ²	3.502	3.749	3.898	4.060
Hüllfläche gesamt	Mio. m ²	9.029	9.643	10.005	10.394
davon modernisierter Hüllflächenanteil		19,9 %	24,2 %	27,0 %	30,5 %
davon Hüllflächenanteil Neubauten ab 2002		6,5 %	11,0 %	13,5 %	15,8 %
Wärmetransferkoeffizient Transmission, bezogen auf die Hüllfläche	W/(m ² K)	0,84	0,78	0,73	0,69
Wärmetransferkoeffizient Transmission, bezogen auf die Wohnfläche	W/(m ² K)	2,17	2,00	1,88	1,76
Bilanzierung Gesamtbestand (Heizung und Warmwasser)					
Nutzwärmebedarf	GWh/a	602.349	604.212	600.274	593.713
Erzeugerwärmeabgabe	GWh/a	657.347	661.970	659.253	654.266
Endenergie, bezogen auf den Brennwert (inklusive Hilfsstrom)	GWh/a	750.104	751.865	746.592	737.022
davon Anteil an fossilen Brennstoffen (Gas, Öl, Kohle)		76 %	74 %	74 %	72 %
Primärenergiebedarf, nicht-erneuerbar*	GWh/a	766.338	718.830	676.650	637.887
Treibhausgasemissionen (THG)*	Mio. t CO ₂ -Äq./a	191,3	180,5	166,8	156,5
Gesamtqualität Wärmeversorgung					
Primärenergie, nicht-erneuerbar* bezogen auf Nutzwärme	kWh _{Prim} /kWh _{Nutz}	1,27	1,19	1,13	1,07
Primärenergie, nicht-erneuerbar* bezogen auf Endenergie	kWh _{Prim} /kWh _{End}	1,02	0,96	0,91	0,87
Treibhausgasemissionen* bezogen auf Nutzwärme	kg CO ₂ -Äq./kWh _{Nutz}	0,318	0,299	0,278	0,264
Treibhausgasemissionen* bezogen auf Endenergie	kg CO ₂ -Äq./kWh _{End}	0,255	0,240	0,223	0,212

* Die zur Bewertung von Primärenergiebedarf und Treibhausgasemissionen verwendeten Faktoren basieren auf zu verschiedenen Zeitpunkten mit dem Computermodell GEMIS durchgeführten Berechnungen. Nähere Informationen hierzu können Stein et al. (2025, Kapitel 2.3.3) entnommen werden.

Eigene Darstellung

Tabelle 12:

Zusammenfassung der Modellergebnisse (Basismodell, vier Referenzjahre), spezifische Kennwerte (berechnet mit Standardrandbedingungen)

	Einheit	Referenzjahr			
		2009	2016	2020	2025
Spezifische Kennwerte (Gesamtbestand), bezogen auf die Wohnfläche					
Nutzenergiebedarf Heizung	kWh/(m ² a)	158,8	147,9	140,7	133,0
Nutzenergiebedarf Heizung und Warmwasser	kWh/(m ² a)	172,0	161,2	154,0	146,2
Erzeugerwärmeabgabe Heizung und Warmwasser	kWh/(m ² a)	187,7	176,6	169,2	161,2
Endenergie gesamt Heizung und Warmwasser, bezogen auf den Brennwert (inklusive Hilfsenergie)	kWh/(m ² a)	214,2	200,5	191,5	181,5
davon Anteil Gas		45 %	48 %	50 %	51 %
davon Anteil Heizöl		29 %	25 %	23 %	20 %
davon Anteil Kohle		2 %	1 %	1 %	1 %
davon Anteil Biomasse (Holz)		11 %	11 %	12 %	12 %
davon Anteil Fernwärme		7 %	7 %	8 %	8 %
davon Anteil Strom (inklusive Hilfsstrom)		7 %	7 %	7 %	7 %
Primärenergiebedarf, nicht-erneuerbar* gesamt	kWh/(m ² a)	218,8	191,7	173,6	157,1
Treibhausgasemissionen* gesamt	kg CO ₂ -Äq./(m ² a)	54,6	48,2	42,8	38,5

* Die zur Bewertung von Primärenergiebedarf und Treibhausgasemissionen verwendeten Faktoren basieren auf zu verschiedenen Zeitpunkten mit dem Computermodell GEMIS durchgeführten Berechnungen. Nähere Informationen hierzu können Stein et al. (2025, Kapitel 2.3.3) entnommen werden.

Eigene Darstellung

Abbildung 14 zeigt die aus dem Modell resultierenden spezifischen, auf die wärmeübertragenden Umfassungsflächen der Typgebäude im Basismodell bezogenen Transmissionswärmeverluste in den vier betrachteten Referenzjahren. Für die Baualtersklassen bis 1978 und ab 2002 ist jeweils eine deutliche Verringerung der Werte im Zeitverlauf ersichtlich, was auf den Modernisierungsfortschritt und die Verschärfungen der Neubauanforderungen zurückzuführen ist. Die Werte der Baualtersklasse 1979 bis 2001 bleiben aufgrund der geringen Modernisierungsraten in dieser Baualtersklasse annähernd gleich. In den Referenzjahren 2009 und 2016 liegen die Transmissionswärmeverluste der Mehrfamilienhäuser im Mittel etwa 9 bis 13 % über denen der Ein- und Zweifamilienhäuser, was vor allem auf den größeren Fensterflächenanteil an der Hüllfläche zurückzuführen ist. Als Folge der Annahme einer höheren Modernisierungsrate bei den Mehrfamilienhäusern gleichen sich die Werte bis zum Jahr 2025 einander an.

Abbildung 14: Hüllflächenbezogener Transmissionswärmeverlust der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre)

Eigene Darstellung

Abbildung 15 zeichnet ein detailliertes Bild vom Endenergiebedarf der Anwendungen Heizung und Warmwasser für die 54 Subtypen des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025. Erkennbar ist eine starke Abhängigkeit des Endenergiebedarfs von der Gebäudegröße und von der Baualtersklasse. Zusätzlich sind Unterschiede bei den Anteilen der Energieträger augenfällig: In den bis 1978 errichteten Ein- und Zweifamilienhäusern werden neben Gas und Biomasse (überwiegend Holz) nennenswerten Anteile an Heizöl eingesetzt. In den ab 2002 errichteten Gebäuden reduzieren sich die Anteile dieser Energieträger deutlich, Heizöl wird kaum noch verwendet. Bei den beiden jüngsten Baualtersklassen steigt der Anteil des Energieträgers Strom an der Endenergie stark an. In Mehrfamilienhäuser mit 7 bis 20 Wohnungen ist Fernwärme stärker vertreten, in den Mehrfamilienhäusern mit 21 oder mehr Wohnungen besonders stark. Eine deutliche Änderung der Energieträgerstruktur ist bei den jüngsten Baualtersklassen der Mehrfamilienhäuser nicht festzustellen, wobei auch hier Heizöl als Energieträger kaum noch vorkommt.

Beim differenzierten Modell für das Jahr 2025 ist stets zu beachten, dass der Wärmeschutz-Modernisierungszustand und die Aufteilung auf die Wärmeversorgungssysteme als Trendfortschreibung aus Erhebungen abgeleitet wurden, die mehrere Jahre zurückliegen – im Fall des Modernisierungszustands sogar mehr als 8 Jahre. Wie zuvor bereits erläutert, wurden zudem die für das Basismodell abgeleiteten Aussagen zum Modernisierungsfortschritt auch für das differenzierte Modell verwendet, da auf Basis der verfügbaren Datengrundlage abgeleitete Aussagen zu den Subtypen mit großen Unsicherheiten behaftet sind und nicht für alle Subtypen Daten vorlagen. Auch bei der Wärmeversorgungsstruktur konnten für die Gruppe der Ein- und Zweifamilienhäuser keine Unterscheidungen nach unterschiedlichen Anbausituationen vorgenommen werden. Darüber hinaus bestehen Unsicherheiten bei der Hüllflächenschätzung und der Wärmeversorgungsstruktur für Gebäude mit mehr als 20 Wohnungen. Die Datenlage lässt eine bessere Schätzung von Zustand und Energiebedarf im Jahr 2025 jedoch derzeit nicht zu.

Weiterhin ist für die nach Energieträgern ausgewiesenen Kennwerte anzumerken, dass Korrelationen zwischen Modernisierungszuständen und Versorgungssystemen im Modellansatz nicht berücksichtigt werden konnten.

Zur Überprüfung der Konsistenz des differenzierten Modells mit dem Basismodell wurden die Gesamt mengen der Endenergie der Subtypen des differenzierten Modells entsprechend der Typgebäude des Basismodells aufsummiert und durch die Summe der Gesamtwohnfläche der betreffenden Subtypen geteilt. Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung beider Modelle. Je nach Baualtersklasse und Gebäudegröße weichen die Ergebnisse im Bereich zwischen 0,1 % und 4,9 % voneinander ab, die summarische Abweichung zwischen den beiden Modellen liegt bei etwa 0,2 %.

Abbildung 15:
Wohnflächenbezogener Endenergiebedarf für Heizung und Warmwasser in der Struktur des differenzierten Modells¹⁵ im Referenzjahr 2025 mit Differenzierungen nach Energieträger (berechnet mit Standardrandbedingungen)

Eigene Darstellung

¹⁵ Bei der Wärmeversorgungsstruktur der Ein- und Zweifamilienhäuser kann aufgrund der Datenlage nicht zwischen freistehenden Häusern, Doppelhaushälften und Reihenhäusern unterschieden werden.

Abbildung 16 zeigt die Entwicklung der Gesamt-Treibhausgasemissionen der Anwendungen Heizung und Warmwasser für das Basismodell in den vier Referenzjahren. Basierend auf den sich im Zeitverlauf ändernden Ansätzen zum Modernisierungsfortschritt beim Wärmeschutz, zur Wärmeversorgungsstruktur und den Emissionsfaktoren für Fernwärme und Strom reduziert sich die Emissionsmenge im Gesamtbestand von 191 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten pro Jahr im Jahr 2009 auf 156 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente pro Jahr im Jahr 2025. Das entspricht einer Reduktion um rund 22 % in 16 Jahren bzw. einer mittleren Minderung um ca. 1,4 % pro Jahr. Die im Verlauf der Referenzjahre steigenden Jahreswerte in der Baualtersklasse ab 2002 sind auf den Bau neuer Wohngebäude zurückzuführen. Die verwendeten Emissions-Faktoren basieren auf zu verschiedenen Zeitpunkten durchgeführten Berechnungen mit dem mit dem von IINAS herausgegebenen Computermodell GEMIS (Globales Emissions-Modell integrierter Systeme), nähere Informationen hierzu können Stein et al. (2025, Kapitel 2.3.3) entnommen werden.

Abbildung 16:
Gesamt-Treibhausgasemissionen für Heizung und Warmwasser im Basismodell (vier Referenzjahre, berechnet mit Standardrandbedingungen)

Eigene Darstellung

Unsicherheiten bei der energetischen Bilanzierung

Mathematische-physikalische Modellierungen sind grundsätzlich mit verschiedenen Arten von Unsicherheiten behaftet. Im Fall der Typgebäude zählen hierzu insbesondere in der Modellstruktur vorgenommene Vereinfachungen und Unsicherheiten bei der Charakterisierung von Parameterwerten.

Die je Typgebäude ermittelten Bilanzergebnisse sind dabei von allen zuvor dargestellten Unsicherheiten betroffen (siehe Aussagen zu Unsicherheitsfaktoren bei der Erläuterung der einzelnen Arbeitsschritte der Herleitung der Modelleingaben in Kapitel 5).

Zusätzlich zu den Unschärfen der physischen Eingangsdaten gibt es bei der Bilanzierung noch Unsicherheiten der Klima- und Nutzungsdaten sowie der Bewertung der Energieträger:

- Der Standort Potsdam ist eventuell nicht repräsentativ für die klimatischen Randbedingungen des Gesamtbestands.
- Für die Raumtemperatur in Wohnräumen und für den Luftaustausch werden Standardansätze verwendet, die gemeinhin im Hinblick auf die thermische Behaglichkeit und die Frischluftzufuhr als ausreichend angesehen werden. Somit wird ein standardisierter Heizwärmebedarf ermittelt, der nur von baulichen Parametern abhängt. Ähnlich wie bei den Klimadaten wird damit die Vergleichbarkeit verbessert. Da vermutet werden kann, dass das reale Verhalten auch von der Art des Gebäudes, vom Wärmeschutzstandard der Hülle sowie von der Art der Wärmeversorgung (bzw. dem damit verbundenen Wärmepreis) abhängt, ist davon auszugehen, dass die Standardisierung der Nutzungsdaten systematische Fehler verursacht. Für die Raumtemperatur in gut gedämmten Mehrfamilienhäusern ist dies wahrscheinlich (Messungen in Modellprojekten deuten darauf hin, vgl. Loga et al. 2019, Kapitel 2.2.3 und 2.4.2), für andere Gebäudestandards und -größen dagegen unbekannt.
- Bei der Bewertung des Primärenergiebedarfs und der Treibhausgasemissionen besteht neben der Frage der in den verwendeten Quellen gezogenen Systemgrenzen¹⁶ eine zusätzliche Unsicherheit bei der Zuordnung der ex-post ermittelten Werte zu bestimmten Jahren. Da jährlich schwankende Bewertungen von Energieträgern keine klaren Aussagen mehr zum durch Modernisierungen erreichten Fortschritt erlauben würden, wurde für die Primärenergie- und Treibhausgasemissionsfaktoren ein linearer Trend zur Abbildung der mittelfristigen Entwicklung ermittelt und im Modell verwendet. Bezogen auf die Aussagen von Einzeljahren ergibt sich daraus eine zusätzliche Unsicherheit. Bei den für Fernwärme verwendeten Faktoren ist darüber hinaus nicht bekannt, inwieweit der in GEMIS dargestellte Fernwärme-Mix den Mix im Gesamtbestand zutreffend widerspiegelt.

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die Unsicherheiten der Typgebäude im differenzierten Modell größer sind als der im Basismodell. Dies liegt unter anderem daran, dass einige Subtypen in Stichprobenerhebungen lediglich in geringer Anzahl vertreten sind. Dies gilt insbesondere für die Mehrfamilienhäuser mit 21 oder mehr Wohnungen, die die kleinste betrachteten Teilmenge des Gesamtbestands darstellen. Aufgrund der hierfür nicht geeigneten Datengrundlage konnten die energetischen Qualitäten der Hüllflächen nicht in der Struktur des differenzierten Modells ermittelt werden. Auch bei der Wärmeversorgungsstruktur konnten nicht alle Typen unterschieden werden, da Daten mit Unterscheidung der Anbausituation nicht im Zeitverlauf vorliegen. Darüber hinaus führt auch der Rückgriff auf verschiedene, unterschiedlich strukturierte Datenquellen sowie die vorgenommenen Inter- und Extrapolationen der Daten zu weiteren Unsicherheiten.

¹⁶ Bei den aus GEMIS stammenden Werten wurde auch der Materialeinsatz im Gebäude für die Umwandlungsanlage (z. B. den Heizkessel) berücksichtigt. Der Unterschied der Ergebnisse mit und ohne Materialeinsatz im Gebäude ist laut Großklos (2023, S. 2) jedoch in der Regel gering.

6.2 Diskussion der Ergebnisse - Abgleich der Bilanzergebnisse mit Anwendungsbilanzen und Verbrauchskennwerten

Physikalische Modelle müssen stets mit der Realität abgeglichen werden. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der in den vorangegangenen Kapiteln aufgeführten Unsicherheiten bei der Modellierung von Bedeutung.

In diesem Kontext stellen die von unterschiedlichen Forschungsinstituten erarbeiteten und von der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen zusammengetragenen Anwendungsbilanzen zur Energiebilanz Deutschland (vgl. z. B. AGEB 2023) eine Möglichkeit zum Abgleich der Modellergebnisse dar. In diesen erfolgt eine jährliche Aufschlüsselung des Endenergieverbrauchs nach Sektoren sowie nach einzelnen Anwendungszwecken und Energieträgern. Sie dienen darüber hinaus als Grundlage für die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz veröffentlichten Energiedaten (BMWK 2022) und die vom Statistischen Bundesamt herausgegebenen umweltökonomischen Gesamtrechnungen (Statistisches Bundesamt 2023b). Die Anwendungsbilanzen für den Sektor der privaten Haushalte werden im Rahmen eines Unterauftrags vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) (heute Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung) erarbeitet und in gesonderten Berichten dokumentiert (vgl. Frondel/Ritter 2011, Frondel et al. 2019, Frondel et al. 2021a). Letztere wurden als Grundlage für einen Abgleich mit den Ergebnissen des Basismodells verwendet.

Eine weitere Vergleichsmöglichkeit bieten von Energiedienstleistern veröffentlichte Statistiken, die für abgerechnete Energiemengen in Zwei- und Mehrfamilienhäusern verfügbar sind. Ergänzend wurden die Bilanzergebnisse deshalb mit den Techem-Energie- bzw. Verbrauchskennwerten für Zwei- und Mehrfamilienhäuser (vgl. Techem Energy Services GmbH 2017, Techem Energy Services GmbH 2022) abgeglichen.

Darüber hinaus wurden die Anwendungsmöglichkeiten der Kalibrierungsfaktoren des TABULA-Verfahrens diskutiert.

In den nachfolgenden Abschnitten sind die Erkenntnisse aus den Vergleichen mit den vorgenannten Quellen und die Möglichkeiten zur Anpassung der berechneten Bedarfe mit den TABULA-Kalibrierungsfaktoren zusammengefasst. Ausführlichere Erläuterungen können der Fachdokumentation zum Projekt entnommen werden (vgl. Stein et al. 2025, Kapitel 9).

Vergleich der Bilanzergebnisse mit den Anwendungsbilanzen für den Sektor der privaten Haushalte und mit Verbrauchswerten des Messdienstleistungsunternehmens Techem

Als Grundlage der Vergleiche dienten die für die Referenzjahre 2009, 2016 und 2020 vorliegenden Anwendungsbilanzen (vgl. Frondel/Ritter 2011, S. 17; Frondel et al. 2019, S. 17; Frondel et al. 2021a, S. 17) sowie die für 2016 und 2020 vorliegenden Techem-Kennwerte (vgl. Techem Energy Services GmbH 2017, S. 42, 45, 51; Techem Energy Services GmbH 2022, S. 34-35). Um einen möglichst hohen Grad an Vergleichbarkeit der Modellergebnisse mit diesen Daten zu gewährleisten, wurden verschiedene Anpassungen vorgenommen:

- Die Vergleiche erfolgten auf der Grundlage nicht temperaturbereinigter Daten. Deshalb wurden die für das Basismodell berechneten Endenergiekennwerte für Heizung auf das tatsächliche Klima des jeweils betrachteten Jahres bezogen. Die Umrechnung erfolgte über das Verhältnis der Gradtagszahlen des TABULA Standardklima Deutschland (DIN V 18599, Region 4 Potsdam) zum Realklima im Referenzjahr (Klimastation Potsdam, Deutscher Wetterdienst, Stationsnummer 3987).
- Zudem wurden in den Vergleichsquellen angegebene Kennwerte, bei denen von einem Heizwertbezug ausgegangen wird, auf den Brennwert umgerechnet (Umrechnungsfaktoren gemäß DIN V 18599-1:2018-09, Tabelle B.1). Die Ergebnisse der für den Sektor der privaten Haushalte vorliegenden Anwendungsbilanzen wurden darüber hinaus auf die Wohnfläche aller Wohngebäude, Wohnheime und Wohnungen in sonstigen Gebäuden mit Wohnraum bezogen, die im Rahmen der Grunddatenermittlung mitberücksichtigt wurde.

- Weiterhin wurden für den Vergleich mit den Anwendungsbilanzen die Stromkennwerte des Basismodells für Elektroheizungen und Wärmepumpen zusammengefasst. Auch die Hilfsenergie wurde im Stromkennwert berücksichtigt. Die aus dem Basismodell resultierenden Kennwerte von Holz/Holzpellets und sonstiger Biomasse wurden ebenfalls für den Vergleich mit den Anwendungsbilanzen zusammengefasst. Im Rahmen des Vergleichs mit den Techem-Daten wurden hingegen ausschließlich Kennwerte für mit Gas-, Öl- und Holz betriebene Zentralheizungen einander gegenübergestellt. Nicht handelbare Energieträger wie Sonnenenergie oder Umweltwärme wurden bei den Vergleichen nicht berücksichtigt.
- Die Techem-Kennwerte wurden mit den Ergebnissen des Basismodell für Mehrfamilienhäuser verglichen, da in der Techem-Statistik keine Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser nur in geringem Umfang vertreten sind (je nach Abrechnungsjahr, Energieträger und Art der Wärmeversorgung liegt der Anteil an Fällen mit zwei Wohnungen je Abrechnungseinheit zwischen 1 und 20 %, vgl. Techem Energy Services GmbH 2017, S. 34, Techem Energy Services GmbH 2022, S. 45).
- In den Techem-Veröffentlichungen werden zudem nur monovalent versorgte Gebäude betrachtet, die entweder mit Heizöl, Erdgas oder Fernwärme versorgt werden. Für das Jahr 2020 wurden erstmals auch Kennwerte für Strom (Wärmepumpen) und Holz (Holzpelletöfen) ausgewiesen. Im Hinblick auf das Basismodell wurden deshalb nur die Angaben für Zentralheizungen in den Vergleich einbezogen.

In Tabelle 13 werden die Werte aus den Anwendungsbilanzen und aus den Techem-Verbrauchsdaten für das Verbrauch-Bedarf-Verhältnis (Heizwärme und Warmwasser) einander gegenübergestellt. Die Verhältnisse von Verbrauch zu Modellwert liegen je nach Energieträger und Jahr in einem Bereich zwischen 64 und 95 %. Eine Ausnahme stellt der Energieträger Strom dar, für den im Vergleich zu den Anwendungsbilanzen deutlich größere Abweichungen vorliegen.

Tabelle 13:

Zusammenfassung der durch Vergleich der Modellergebnisse für Heizung und Warmwasser mit den Anwendungsbilanzen des Sektors der privaten Haushalte und den Techem-Kennwerten ermittelten Verbrauch-Bedarf-Verhältnisse

Jahr	Vergleich mit Anwendungsbilanzen für den Sektor der privaten Haushalte Heizung + Warmwasser			Vergleich mit Techem-Kennwerten für ZFH + MFH Heizung + Warmwasser monovalente Zentralheizungen	
	2009	2016	2020	2016	2020
Energieträger	Verhältnis Energiemengen Anwendungsbilanz zu Basismodell			Verhältnis Techem-Kennwerte zu Basismodell (MFH, Zentralheizungen)	
Erdgas	81,9 %	78,1 %	84,0 %	81,6 %	90,9 %
Heizöl	73,6 %	67,6 %	86,6 %	87,8 %	99,9 %
Kohle	88,7 %	75,6 %	68,0 %	-	-
Biomasse (Holz)	80,6 %	83,0 %	92,5 %	-	64,1 %*
Fernwärme	94,9 %	89,7 %	93,6 %	64,8 %	71,8 %
Strom	63,7 %	46,0 %	50,1 %	-	-
Strom für Wärmepumpen	-	-	-	-	106,3 %
Gesamt	79,1 %	74,7 %	83,9 %		

ZFH = Zweifamilienhaus, MFH = Mehrfamilienhaus

* In Techem Energy Services GmbH (2022) findet sich keine Angabe dazu, ob sich die darin enthaltenen Werte für Holz auf den Brennwert oder den Heizwert beziehen. Für den Vergleich wurde keine Umrechnung der von Techem veröffentlichten Werte vorgenommen. Sofern sich der Techem-Kennwert auf den (unteren) Heizwert bezieht, beträgt das Verhältnis 69,2 %.

Eigene Darstellung

Zu beachten ist, dass die Vergleichsdaten aus den Anwendungsbilanzen nicht die Summe aller Energiemessungen im Wohngebäudebestand widerspiegeln. Vielmehr basieren sie auf der Kombination einer sektorübergreifenden Top-Down-Rechnung mit einem stichprobenbasierten Modellansatz (vgl. Frondel et al. 2021a, S. 4-6): Da die Energieverbräuche in den Sektoren Industrie und Verkehr gut in amtlichen Daten dokumentiert sind, wird der in der nationalen Energiebilanz verbleibende Endenergieverbrauch den Sektoren Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) und private Haushalte zugerechnet. Ergänzend dazu erfolgt die Differenzierung des Endenergieverbrauchs für den Sektor der privaten Haushalte auf der Grundlage stichprobenartiger Verbrauchserhebungen, die auf den Gesamtverbrauch hochgerechnet werden. Die auf der Basis von Energiezählern bzw. -lieferungen beruhenden Techem-Kennwerte liegen hingegen nur für Zwei- und Mehrfamilienhäuser (aus einer nicht repräsentativen Stichprobe) vor. Es ist möglich, dass sich für Einfamilienhäuser andere Verhältnisse zwischen Verbrauch- und Bedarfswerten ergeben. Auch ist anzumerken, dass bei den Techem-Kennwerten die separat für Raumheizwärme und Trinkwassererwärmung ausgewiesenen Angaben aufsummiert (teilweise deutlich) größer sind als die für den in Tabelle 13 dargestellten Abgleich verwendeten Kennwerte für verbundene Anlagen. In Techem Energy Services GmbH (2017, S. 45) wird dies damit begründet, dass die Gebäude mit verbundenen Anlagen im Durchschnitt deutlich jünger sind als jene, in denen das Wasser dezentral erwärmt wird. Daher weisen sie eine bessere Dämmung sowie eine modernere Anlagentechnik auf. Für den Gesamtbestand sind sie damit jedoch nicht repräsentativ. Insgesamt liegt der Vergleich mit den Techem-Kennwerten jedoch in einem ähnlichen Bereich wie der Vergleich mit den Anwendungsbilanzen, so dass es wahrscheinlich ist, dass das Typgebäude-Modell den Energieverbrauch überschätzt.

TABULA-Kalibrierungsfaktoren zur Anpassung des berechneten Verbrauchs an den typischen Bedarf

Für die Bilanzierung von Einzelgebäuden wurde im TABULA-Bilanzverfahren ein Kalibrierungsfaktor definiert, so dass das Verfahren zwei Ergebnisse liefern kann: den Energiebedarf der Standardberechnung und den auf das typische Verbrauchsniveau angepassten Energiebedarf (vgl. Loga/Diefenbach 2013, Kapitel 5). Für die Darstellung der Beispielberechnungen der deutschen Wohngebäudetypologie werden die kalibrierten Bedarfswerte verwendet (vgl. Loga et al. 2015a, S. 76). Grundlage dieser Anpassung ist eine Analyse von ca. 1.700 Bestandsgebäuden, die im Rahmen des Projekts „Ökologischer Mietspiegel Darmstadt“ (vgl. Knissel et al. 2006) durchgeführt wurde. In Loga et al. (2019, Kapitel 2.1) wurden weitere Studien gesichtet, Wertepaare Verbrauch/Bedarf von mehr als 2.800 Wohngebäuden zusammengetragen und durch Regression eine Kalibrierungsfunktion abgeleitet, die auf die Ergebnisse der Energieausweisberechnung nach DIN V 4108 und DIN V 4701-10 anwendbar ist. Eine Parameterstudie dient zusätzlich der Kalibrierung auf die neuere Norm DIN V 18599 (vgl. zusammenfassende Darstellung in Loga/Stein 2020).

Da empirisch basierte Kalibrierungsfaktoren nur für Gebäude vorliegen, die zentral mit Erdgas, Heizöl oder Fernwärme versorgt werden, wurden sie bisher nicht in der Gesamtbestandsbilanzierung angewendet. Beschränkt man sich jedoch zunächst auf einzelne monovalente Zentralheizungen aus dem Bestand, so ist die Kalibrierung auch auf die Typgebäude übertragbar. Um die Wirkung der Kalibrierungsfaktoren zu veranschaulichen, wurden jedem Typgebäude des Basismodells in separaten Rechengängen jeweils drei monovalente Heizsysteme zugeordnet: Erdgas-Zentralheizung, Heizöl-Zentralheizung und Fernwärme. Die Erzeugeraufwandszahlen und die Wärmeverlustkennwerte für Verteilung und Speicherung entsprechen dabei denen des Gesamtmodells für die jeweilige Anlagentechnik. Nach Ermittlung des typgebäudebezogenen Endenergiebedarfs wird der von dem Endenergiebedarfskennwert abhängige Kalibrierungsfaktor ermittelt. Ergebnis ist der jeweilige auf das typische Verbrauchsniveau kalibrierte Endenergiekennwert für Heizung und Warmwasser.

Die Kalibrierungsfaktoren für monovalente Gas-Zentralheizungen liegen in einem Bereich von etwa 0,79 für freistehende Ein- und -Zweifamilienhäuser der Baualtersklasse bis 1978 bis 1,02 bei Neubau-Mehrfamilienhäusern. Bei den bis 1978 errichteten Gebäuden muss beachtet werden, dass hier ein mittlerer energetischer Modernisierungszustand für die Hülle vorliegt. Die vom Wärmeschutzstandard abhängige Wirkung der Kalibrierung für den nicht modernisierten Zustand wäre noch größer.

Eine Einschränkung ist, dass die Faktoren 5 bis 20 Jahre vor den Referenzjahren ermittelt wurden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Verhältnis von Verbrauchs- zu Bedarfswerten seitdem verändert hat, z. B. durch eine Verbesserung der mittleren Effizienz von Heizungsanlagen oder durch ein aufgrund von Preisveränderungen oder ein geändertes Umweltbewusstsein verändertes Nutzungsverhalten.

Zusammenfassung der Erkenntnisse zum Abgleich der Bilanzergebnisse und der Anwendung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren

Die Relationen zwischen dem Energieverbrauch und dem Energiebedarf der beiden für Abgleiche mit den Modellergebnissen verwendeten Quellen werden in Tabelle 14 den im vorangegangenen Abschnitt erläuterten TABULA-Kalibrierungsfaktoren gegenübergestellt.

Tabelle 14:

Gegenüberstellung der Verhältnisse der Vergleichswerte zum Basismodell mit den Kalibrierungsfaktoren des TABULA-Rechenverfahrens für monovalente zentrale Systeme, jeweils für Heizung und Warmwasser

Energieträger	Verhältnis Vergleichswert zu Basismodell		Kalibrierungsfaktor für monovalente zentrale Systeme
	Anwendungsbilanzen	Techem-Kennwerte (für ZFH + MFH) Zentralheizungen	
Gas Hzg. + WW			
2009	81,9 %	-	84,8 %
2016	78,1 %	81,6 %	86,2 %
2020	84,0 %	90,9 %	87,2 %
2025	-	-	88,3 %
Heizöl Hzg. + WW			
2009	73,6 %	-	84,8 %
2016	67,6 %	87,8 %	86,2 %
2020	86,6 %	99,9 %	87,2 %
2025	-	-	88,3 %
Fernwärme Hzg. + WW			
2009	94,9 %	-	86,7 %
2016	89,7 %	64,8 %	88,1 %
2020	93,6 %	71,8 %	88,9 %
2025	-	-	90,0 %

Hzg. = Heizung, WW = Warmwasser, ZFH = Zweifamilienhäuser, MFH = Mehrfamilienhäuser

Eigene Darstellung

Insgesamt liefert die Anwendung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren an den drei beispielhaften Wärmeversorgungssystemen im Vergleich zur nicht kalibrierten Bilanz eine deutlich bessere Übereinstimmung der Energiekennwerte mit den Vergleichsdaten.

Sofern die Modellergebnisse in diesem Sinne angepasst werden sollen, z. B. für darauf aufbauende Szenarioberechnungen für den Gesamtbestand, wäre es alternativ zu der Anwendung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren für die drei oben dargestellten Systeme möglich, die Faktoren im Gesamtmodell – d. h. für eine Anpassung der summarischen Endenergiekennwerte der Typgebäude - anzuwenden. Hierbei kämen die für Zentralheizungssysteme vorgesehenen Kalibrierungsfaktoren zur Anwendung, da zentrale Wärmeversorgungssysteme mit Kessel oder Fernwärmeanschluss im Bestand dominieren. Für die Referenzjahre 2009, 2016, 2020 und 2025 ergeben sich auf diese Weise globale Kalibrierungsfaktoren zwischen 0,79 und 1,02 (siehe Tabelle 15).

Tabelle 15:

Vorschlag für ein vereinfachtes Verfahren zur Kalibrierung des Endenergiebedarfs der Typgebäude: TABULA-Kalibrierungsfaktoren (Zentralheizung) zur Anwendung auf die summarischen Endenergiekennwerte der Typgebäude (Summe über alle Energieträger)

Gebäudegröße	EZFH			MFH		
	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002
Referenzjahr	globaler Kalibrierungsfaktor					
2009	0,79	0,88	0,98	0,87	0,94	1,00
2016	0,80	0,89	1,00	0,89	0,94	1,01
2020	0,81	0,89	1,01	0,91	0,94	1,02
2025	0,82	0,89	1,02	0,92	0,94	1,02

Anmerkung: Die Kalibrierungsfaktoren sind mit Standardklima berechnet, bei Bedarf muss also noch eine zusätzliche Klima-Korrektur angewendet werden.

Eigene Darstellung

Unsicherheiten beim Abgleich mit Verbrauchswerten

Der Abgleich der Modellergebnisse birgt neben den zuvor bereits genannten Unsicherheiten des Bilanzmodells auch Unsicherheiten auf der Seite der Vergleichsdaten:

- Die Anwendungsbilanzen für den Sektor der privaten Haushalte entsprechen ebenfalls einem Modellansatz und stellen keine tatsächlichen gemessenen Verbräuche im Sinne der Summe aller Zählerstände oder Lieferungen in Wohngebäuden dar (vgl. Frondel 2021a, S. 5-6).
- Bei den Techem-Kennwerten gibt es Unklarheiten bezüglich der angewendeten Methoden (Filterung, Mittelwertbildung) sowie bezüglich der Repräsentativität der ausgewerteten Fälle.
- Zur Durchführung der Vergleiche wurde die Standard-Bilanzierung auf das reale Klima des jeweils betrachteten Jahres angepasst. Dadurch können Unsicherheiten der von Jahr zu Jahr schwankenden Klimadaten kompensiert werden. Der vereinfachte Ansatz der Multiplikation des Heizenergiebedarfs mit dem Verhältnis der Gradtagzahlen ist allerdings unscharf, da nicht alle Bilanzanteile von den aufsummierten Temperaturdifferenzen abhängen.
- Die funktionale Beziehung zwischen dem Verbrauch und Bedarf hängt von den Details der Bedarfsberechnung ab (Detailliertheit der Datenerfassung für Hüllfläche, Wärmeschutz, Anlagentechniken, pauschale U-Werte nach Baualtersklassen, Pauschalwerte für die Anlageneffizienz, Nutzungsdaten, usw.) sowie von der Detailliertheit und Qualität der Verbrauchserfassung (z. B. Abfrage des Verbrauchs von ggf. benutzten Zusatzsystemen). Streng genommen können die empirisch ermittelten Werte als Anpassungsfaktor für die Schätzung des Energieverbrauchs nur für Gebäude verwendet werden, bei denen die Erhebung und Bilanzierung in allen Details der empirischen Untersuchung entspricht. Dies ist beim Typgebäude-Modell nicht der Fall. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass die Ursachen für die Diskrepanz zwischen dem physikalischen Modell und den gemessenen Verbrauchswerten sowohl bei den empirischen Untersuchungen zur Herleitung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren als auch beim Typgebäude-Modell die gleichen sind. Daher scheint eine Nutzung der vorgeschlagenen Faktoren zulässig, ein hierdurch entstehender systematischer Fehler kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

6.3 Anwendungsbeispiel

In einer gesonderten Veröffentlichung (Stein/Loga 2025) werden neben Erläuterungen zur Verwendung des Typgebäude-Modells und tabellierten Kennwerten auch die Nutzungsmöglichkeiten der Projektergebnisse anhand eines Anwendungsbeispiels veranschaulicht (siehe ebd., Kapitel 4). Zu diesem Zweck wurde der Energiebedarf der im integrierten Quartierskonzept Mainz-Lerchenberg betrachteten Wohngebäude (siehe Stein et al. 2014) mithilfe des Typgebäude-Modells abgeschätzt. Dabei wurden 979 Ein- und Zweifamilienhäuser und 93 Mehrfamilienhäuser betrachtet (vgl. ebd., S. 11 und S. 13). Die Gebäude wurden überwiegend im Zeitraum von 1967 bis 1978 errichtet, teilweise zwischen 1984 und 1994. Neuere Gebäude wurden der Baualtersklasse 2002 bis 2009 zugeordnet.

Die Schätzung des Energiebedarfs des mit Fernwärme versorgten Quartiers (vgl. ebd., S. 10) wird einerseits auf der Grundlage der aus dem Basis- und dem differenzierten Modell resultierenden (Teil-)Kennwerte veranschaulicht. Andererseits wird die Herleitung von auf den Informationsstand zum Quartier angepassten Typgebäuden aufgezeigt, für welche die im Projekt weiterentwickelten Excel-Mappen zur Hüllflächenschätzung (Loga/Stein 2025b) und zur energetischen Bilanzierung (Loga/Stein 2025c) genutzt wurden. Das Vorgehen wird anhand der für das Referenzjahr 2025 vorliegenden Kennwerte erläutert. Darüber hinaus erfolgt beispielhaft ein Abgleich mit dem im Jahr 2011 gemessenen aggregierten Verbrauch der Ein- und Zweifamilienhäuser. Im Folgenden sind das Vorgehen sowie die Resultate des Anwendungsbeispiels zusammengefasst.

Die zur Erläuterung herangezogenen Informationen und Annahmen basieren dabei auf dem im Jahr 2014 veröffentlichten Quartierskonzept (Stein et al. 2014) ohne dass betrachtet wurde, inwiefern diese den aktuellen Stand der Entwicklungen im Quartier widerspiegeln.

Typisierung und Grunddaten

Um den Energiebedarf des Quartiers mithilfe von Typgebäuden schätzen zu können, ist zunächst eine Typisierung des betrachteten Bestands erforderlich. Die Verwendung der Kennwerte aus dem Basismodell setzt die Unterscheidung von Ein- und Zweifamilienhäusern (EZFH) und Mehrfamilienhäusern (MFH) sowie die Zuordnung zu einer der drei Baualtersklassen voraus. Für die Verwendung der Angaben aus dem differenzierten Modell sind ergänzend für Ein- und Zweifamilienhäuser die Anzahl der direkt angrenzenden Gebäude und bei Mehrfamilienhäusern die Anzahl der Wohnungen im Gebäude zu unterscheiden. Zudem ist die Zuordnung zu einer der neun Baualtersklassen des Modells erforderlich.

Tabelle 16 zeigt zusätzlich zu den Einteilungen der im Quartier vorhandenen Wohngebäude in den Klassen des Basis- und des differenzierten Modells weitere Unterscheidungen, die sich im Falle der Ein- und Zweifamilienhäuser an den im Quartierskonzept aufgeschlüsselten Typen orientieren. Darin wurden neun Typen anhand von Baualter, Anzahl der Vollgeschosse, der Dachform/-neigung, der Nachbarsituation (freistehend, ein- oder beidseitig angebaut) und der Größe der Grundfläche unterschieden (vgl. Stein et al. 2014, Tabelle 20 auf S. 55). Die übrigen Ein- und Zweifamilienhäuser wurden in vier weitere Cluster zusammengefasst, die über die Baualtersklasse und die Anbausituation definiert sind. Auf eine ähnliche Weise wurden für das Anwendungsbeispiel ergänzend die im integrierten Quartierskonzept nicht weiter unterschiedenen Mehrfamilienhäuser in fünf Typen unterteilt.

Neben ergänzenden Kürzeln, die zur Identifikation der Typgebäude-Datensätze in den Excel-Mappen zur Hüllflächenschätzung (Loga/Stein 2025b) und Energiebilanzierung (Loga/Stein 2025c) verwendet wurden, sind in Tabelle 16 zudem Angaben zur Anzahl der Gebäude und zur Wohnfläche der einzelnen Typen enthalten. Für die Ein- und Zweifamilienhäuser wurde die Angabe zur Wohnfläche dem Quartierskonzept entnommen (vgl. Stein et al. 2014, Tabelle 21), für die Mehrfamilienhäuser auf der Grundlage der Gebäudegrundflächen und Annahmen zur Anzahl der beheizten Geschosse der Gebäude grob abgeschätzt.¹⁷ Die Herleitung der Angaben zu den Wohnflächen der Mehrfamilienhaustypen ist in Stein/Loga (2025, Kapitel 4.1) näher erläutert. Hinweise zur Modellierung individueller Typgebäude und hierfür mögliche Datenquellen sind in Stein/Loga (2025, Kapitel 3.2) zusammengefasst.

¹⁷ Da die exakte Anzahl an Wohnungen in den Gebäuden nicht bekannt ist und für die Energiebilanz nicht benötigt wird, wurde auf diese Angabe verzichtet.

Tabelle 16:
Typisierung und Grunddaten des Anwendungsbeispiels

Basismodell	differenziertes Modell	individuell angepasste Typgebäude	Kürzel	Anzahl Gebäude	Wohnfläche [m ²]
Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)					
EZFH, bis 1978	EZFH, freistehend, 1949 bis 1978	EZFH, freistehend, ein Vollgeschoss, Steildach, 1967 bis 1978	EZFH.F.1.SD.1949:1978	21	2.902
		EZFH, freistehend, ein Vollgeschoss, Flachdach, 1967 bis 1978	EZFH.F.1.FD.1949:1978	65	7.252
	EZFH, Doppelhaushälfte, 1949 – 1978	EZFH, Doppelhaushälfte, zwei Vollgeschosse, Steildach, 1967 bis 1978	EZFH.DHH.2.SD.1949:1978	60	7.237
		EZFH, Reihemittelhaus, ein Vollgeschoss, Steildach, 1967 bis 1978	EZFH.RHM1.SD.1949:1978	24	3.040
	EZFH, Reihenhaus, 1949 bis 1978	EZFH, Reihenendhaus, ein Vollgeschoss, Steildach, 1967 bis 1978	EZFH.RHE.1.SD.1949:1978	30	3.907
		EZFH, Reihemittelhaus, ein Vollgeschoss, Flachdach, 1967 bis 1978	EZFH.RHM.1.FD.1949:1978	68	7.170
		EZFH, Reihenendhaus, ein Vollgeschoss, Flachdach, 1967 bis 1978	EZFH.RHE.1.FD.1949:1978	51	5.556
		EZFH, Reihemittelhaus, zwei Vollgeschosse, Steildach, 1967 bis 1978	EZFH.RHM.2.SD.1949:1978	199	24.535
		EZFH, Reihenendhaus, zwei Vollgeschosse, Steildach, 1967 bis 1978	EZFH.RHE.2.SD.1949:1978	210	26.339
	EZFH, freistehend, 1949 – 1978	EZFH, freistehend, Sonstige, 1967 bis 1978	EZFH.F.Ind.1949:1978	179	28.863
EZFH, Reihenhaus, 1949 – 1978	EZFH, Reihenhaus, Sonstige, 1967 bis 1978	EZFH.RH.Ind.1949:1978	19	2.502	
EZFH, 1979 – 2001	EZFH, Reihenhaus, 1979 – 1994	EZFH, Reihenhaus, Sonstige, 1984 bis 1994	EZFH.RH.Ind.1979:1994	4	574
EZFH, 2002 – 2025	EZFH, Reihenhaus, 2002 bis 2009	EZFH, Reihenhau, Sonstige, 2002 bis 2009	EZFH.RH.Ind.2002:2009	49	6.517
Mehrfamilienhäusern (MFH)					
MFH, bis 1978	MFH, 7 bis 20 Wohnungen, 1949 – 1978	MFH, 8 oder 9 Vollgeschosse, Flachdach, 1967 bis 1978	MFH7:20.8:9.FD.1949:1978	32	42.112
	MFH, 7 bis 20 Wohnungen, 1949 – 1978	MFH, Sonstige, 1967 bis 1978	MFH7:20.Ind.1949:1978	19	17.849
	MFH, 21 oder mehr Wohnungen, 1949 – 1978	MFH, 20 oder mehr Vollgeschosse, Flachdach, 1967 bis 1978	MFH21om.1949:1978	4	41.045
MFH, 1979 – 2001	MFH, 3 bis 6 Wohnungen, 1979 – 1994	MFH, zwei Vollgeschosse, Steildach, 1984 bis 1994	MFH3:6.2.SD.1979:1994	21	5.958
	MFH, 7 bis 20 Wohnungen, 1979 – 1994	MFH, Sonstige (vier bis acht Vollgeschosse), Flachdach, 1984 bis 1994	MFH7:20.Ind.1979:1994	17	25.434

Eigene Darstellung, Quelle der Angaben zu den Ein- und Zweifamilienhäusern: Stein et al. 2014, Tabelle 21 auf S. 51

Vergleich der Ergebnisse verschiedener Modellvarianten zur Abschätzung des Fernwärmebedarfs im Quartier für das Referenzjahr 2025

Auf der Grundlage der in Tabelle 16 dargestellten Angaben sowie ergänzender Annahmen wurden die Hüllflächen der Gebäude geschätzt und energetische Bilanzierungen mit dem TABULA-Rechenverfahren durchgeführt. Dabei wurden für die U-Werte opaker Bauteile im nicht nachträglich gedämmten Zustand Angaben aus Stein/Loga (2025, Tabelle 62) für die Baualtersklassen 1969 bis 1978 und 1984 bis 1994 verwendet und eine vollständige Versorgung der Gebäude mit Fernwärme angenommen. Diese Arbeitsschritte sind in Stein/Loga (2025, Kapitel 4.2 und 4.3) näher erläutert.

Für eine Schätzung des Energiebedarfs im Quartier liegen für das Referenzjahr 2025 anschließend Kennwerte aus den folgenden Modellvarianten vor:

- aus dem Basis- und dem differenzierten Modell resultierende spezifische Energiekennwerte (basierend auf der Wärmeversorgungsstruktur des Gesamtwohngebäudebestands),
- aus dem Basismodell und dem differenzierten Modell resultierende spezifische (Teil-)Energiekennwerte einer monovalenten Energieversorgung mit Fernwärme (Hüllfläche und Wärmeschutz entsprechen dem Basis- bzw. dem differenzierten Modell),
- auf den Informationsstand zum Quartier angepasste Typgebäude (Nutzung der Excel-Mappen zur Hüllflächenschätzung (Loga/Stein 2025b) und zur energetischen Bilanzierung (Loga/Stein 2025c).

Die fünf für das Jahr 2025 betrachteten Typgebäude-Varianten sind in Tabelle 17 noch einmal gegenübergestellt.

Tabelle 17:
Übersicht der für das Referenzjahr 2025 betrachteten Modellvarianten

Modellkomponente	Basismodell 2025	differenziertes Modell 2025	Basismodell 2025 Teil-kennwert Fernwärme	differenziertes Modell 2025 Teil-kennwert Fernwärme	individuell angepasste Typgebäude
Bauteilflächen	Basismodell 2025	differenziertes Modell 2025	Basismodell 2025	differenziertes Modell 2025	individuell angepasst
U-Werte nicht modernisierter Bauteilflächen	Basismodell 2025	differenziertes Modell 2025	Basismodell 2025	differenziertes Modell 2025	für opake Bauteile individuell angepasst gemäß Stein/Loga (2025, Tabelle 62); für Fenster basierend auf dem differenzierten Modell 2025
Modernisierungszustand	Basismodell 2025	differenziertes Modell 2025 (entspricht Basismodell 2025)	Basismodell 2025	differenziertes Modell 2025 (entspricht Basismodell 2025)	differenziertes Modell 2025 (entspricht Basismodell 2025)
Wärmeversorgung	Basismodell 2025	differenziertes Modell 2025	nur Fernwärme	nur Fernwärme	nur Fernwärme

Eigene Darstellung

Ein Vergleich der aus den Energiebilanzen dieser Varianten resultierenden spezifischen Kennwerte ist in Tabelle 18 dargestellt, die Schätzung des Fernwärmeverbrauchs im Quartier in Tabelle 19. Dabei sind jeweils sowohl mit Standardrandbedingungen berechnete Werte als auch die über die TABULA-Faktoren kalibrierten Werte angegeben.¹⁸ Weiterhin ist in Tabelle 19 für die einzelnen Werte jeweils das Verhältnis zu dem kalibrierten Bedarf der individuell angepassten Typgebäude (Variante mit dem niedrigsten Bedarf) angezeigt. Die größte Abweichung ergibt sich mit 139 % zu dem über den Kennwert des Basismodells geschätzten Bedarf. Ein Teil der Diskrepanz ist dabei darauf zurückzuführen, dass die für das Basis- und das differenzierte Modell angegebenen Kennwerte auf der für den nationalen Gesamtbestand des jeweiligen Typs ermittelten Wärmeversorgungsstruktur basieren und die Wert für Brennstoffe auf den Brennwert bezogen sind. Auf den (unteren) Heizwert bezogen liegen die Einzelkennwerte des Basismodells für Heizung und Warmwasser um etwa 7 bis 8 % niedriger und die Differenz zwischen dem aus dem nicht kalibrierten Basismodell abgeschätzten Gesamtenergiebedarf und dem kalibrierten Wert aus der Summe der angepassten Typgebäude bei etwa 29 %.

Tabelle 18:

Vergleich der aus den verschiedenen Modellvarianten für das Referenzjahr 2025 resultierenden spezifischen Endenergiekennwerte für Heizung und Warmwasser (berechnet mit Standardrandbedingungen, ohne Berücksichtigung von Hilfsenergie)

Kalibrierung	Basismodell 2025		differenziertes Modell 2025		Basismodell 2025 Teilkennwert Fernwärme		differenziertes Modell 2025 Teilkennwert Fernwärme		individuell angepasste Typgebäude	
	Endenergie (Brennwert) in [kWh/(m ² a)], bezogen auf die Wohnfläche									
	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)										
EZFH.F.1.SD.1967:1978	238,2	194,6	234,6	192,7	217,5	183,5	215,4	182,4	201,8	174,9
EZFH.F.1.FD.1967:1978	238,2	194,6	234,6	192,7	217,5	183,5	215,4	182,4	217,9	183,7
EZFH.DHH.2.SD.1967:1978	238,2	194,6	211,6	180,3	217,5	183,5	194,7	170,7	183,0	163,5
EZFH.RHM1.SD.1967:1978	238,2	194,6	197,4	172,3	217,5	183,5	181,9	162,9	171,6	156,2
EZFH.RHE.1.SD.1967:1978	238,2	194,6	197,4	172,3	217,5	183,5	181,9	162,9	185,7	165,3
EZFH.RHM.1.FD.1967:1978	238,2	194,6	197,4	172,3	217,5	183,5	181,9	162,9	196,0	171,5
EZFH.RHE.1.FD.1967:1978	238,2	194,6	197,4	172,3	217,5	183,5	181,9	162,9	206,7	177,6
EZFH.RHM.2.SD.1967:1978	238,2	194,6	197,4	172,3	217,5	183,5	181,9	162,9	157,5	146,6
EZFH.RHE.2.SD.1967:1978	238,2	194,6	197,4	172,3	217,5	183,5	181,9	162,9	181,6	162,7
EZFH.Ind.1967:1978	238,2	194,6	234,6	192,7	217,5	183,5	215,4	182,4	191,3	168,7
EZFH.RH.Ind.1967:1978	238,2	194,6	197,4	172,3	217,5	183,5	181,9	162,9	173,2	157,3
EZFH.RH.Ind.1979:1994	183,7	164,0	177,3	159,9	170,3	155,4	164,5	151,5	174,9	158,4
EZFH.RH.Ind.2002:2009	90,4	92,0	105,8	106,2	105,0	105,4	110,2	110,2	108,3	108,5
Mehrfamilienhäuser (MFH)										
MFH7:20.8:9.FD.1967:1978	163,0	150,4	146,3	138,6	156,9	146,2	142,1	135,5	119,8	118,1
MFH7:20.Ind.1967:1978	163,0	150,4	146,3	138,6	156,9	146,2	142,1	135,5	131,7	127,6
MFH21om.1967:1978	163,0	150,4	136,4	131,2	156,9	146,2	134,0	129,3	110,9	110,7
MFH3:6.2.SD.1979:1994	150,8	141,9	173,6	157,6	145,2	137,8	166,2	152,6	171,5	156,2
MFH7:20.Ind.1979:1994	150,8	141,9	151,4	142,3	145,2	137,8	145,7	138,1	133,2	128,7

Werte Basismodell und differenziertes Modell siehe Stein/Loga (2025, Anhang B), Teilkennwerte Fernwärme siehe Stein/Loga (2025, Anhang C); individuell angepasste Typgebäude wie in Stein/Loga (2025, Kapitel 4.1 bis 4.3) beschrieben

Eigene Darstellung

¹⁸ Alle Werte wurden mit dem Standardklima berechnet. Für einen Abgleich mit Verbrauchsdaten müsste ergänzend noch eine Anpassung auf das Standortklima im betrachteten Jahr vorgenommen werden.

Tabelle 19:

Vergleich der Abschätzung des Endenergiebedarfs für Heizung und Warmwasser im Quartier für das Referenzjahr 2025 bei Bewertung mit den verschiedenen Modellvarianten (berechnet mit Standardrandbedingungen, ohne Berücksichtigung von Hilfsenergie)

Kalibrierung	Basismodell 2025		differenziertes Modell 2025		Basismodell 2025 Teilkennwert Fernwärme		differenziertes Modell 2025 Teilkennwert Fernwärme		individuell angepasste Typgebäude	
	Endenergie (Brennwert) in [GWh/a]									
	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
EZFH gesamt	29,1	23,9	25,9	22,2	26,7	22,7	23,9	21,1	22,7	20,3
MFH gesamt	20,8	19,3	18,8	17,9	20,0	18,7	18,3	17,5	16,0	15,6
Summe alle Wohngebäude	49,9	43,2	44,7	40,1	46,7	41,4	42,2	38,5	38,7	35,9
Verhältnis zu individuell angepassten Typgebäuden mit Kalibrierung	139 %	120 %	124 %	111 %	130 %	115 %	118 %	107 %	108 %	100 %

Werte resultierend aus Tabelle 16 und Tabelle 18

Eigene Darstellung

Beispielhafter Abgleich mit gemessenem Verbrauch

Für das Anwendungsbeispiel Mainz-Lerchenberg liegt aus dem Quartierskonzept ein gemessener Fernwärmeverbrauch für die Gruppe der Ein- und Zweifamilienhäuser aus dem Jahr 2011 vor. Zu Vergleichszwecken wurde der Gesamtbedarf dieser Gebäude zum einen mithilfe der Kennwerte des Basismodells 2009 geschätzt. Ergänzend wurde der im Basismodell 2009 als Zwischenschritt mit monovalenter Fernwärmeversorgung ermittelte spezifische Bedarf zur Bewertung verwendet. Zum anderen wurden eine Variante der angepassten Typgebäude bilanziert, bei der im Hinblick auf die Wärmeschutzmodernisierung die Anteile modernisierter Bauteilflächen sowie Wärmeleitfähigkeiten und Wärmedämmstärken von Modernisierungsmaßnahmen aus dem Basismodell 2009 zugrunde gelegt wurden. Einen Überblick über die drei betrachteten Varianten bietet Tabelle 20.

Tabelle 20:

Übersicht der zum Vergleich mit dem Verbrauch 2011 betrachteten Modellvarianten

Modellkomponente	Basismodell 2009	Basismodell 2009 Teilkennwert Fernwärme	individuell angepasste Typgebäude
Hüllflächen	Basismodell 2009	Basismodell 2009	individuell angepasst
U-Werte nicht modernisierter Bauteilflächen	Basismodell 2009	Basismodell 2009	für opake Bauteile individuell angepasst gemäß Stein/Loga (2025, Tabelle 62); für Fenster basierend auf dem Basismodell 2009
Modernisierungszustand	Basismodell 2009	Basismodell 2009	Basismodell 2009
Wärmeversorgung	Basismodell 2009	nur Fernwärme	nur Fernwärme

Eigene Darstellung

In dem gemessenen Verbrauchswert ist nur für einen Teil der betrachteten Gebäude die Warmwasserbereitung enthalten. Im Quartierskonzept wurde angenommen, dass bei 30 % der Gebäude bis Baujahr 1994 die Warmwasserbereitung im Messwert enthalten ist, bei seit 1995 errichteten Gebäuden zu 100 % (vgl. Stein et al. 2014, S. 61). In Tabelle 21 sind deshalb sowohl spezifische Endenergiekennwerte für die Beheizung als auch für die Beheizung und Warmwasserbereitung zusammengestellt. Die Kalibrierung der Werte erfolgt über die TABULA-Kalibrierungsfaktoren, die sich für die alleinige Betrachtung der Beheizung und der Betrachtung der Summe aus der Beheizung und Warmwasserbereitung unterscheiden (vgl. Stein/Loga 2025, Tabelle 66).

Tabelle 21:

Spezifische Endenergiekennwerte der zum Vergleich mit dem Verbrauch 2011 betrachteten Modellvarianten (berechnet mit Standardrandbedingungen, ohne Berücksichtigung von Hilfsenergie)

Bilanzraum	Basismodell 2009		Basismodell 2009 kalibriert		Basismodell 2009 Teilkennwert Fernwärme		Basismodell 2009 Teilkennwert Fernwärme kalibriert		individuell angepasste Typgebäude		individuell angepasste Typgebäude kalibriert	
	Hzg.	Hzg. + WW	Hzg.	Hzg. + WW	Hzg.	Hzg. + WW	Hzg.	Hzg. + WW	Hzg.	Hzg. + WW	Hzg.	Hzg. + WW
Endenergie (Brennwert) in [kWh/(m ² a)], bezogen auf die Wohnfläche												
EZFH.F.1.SD.1967:1978	238,6	261,7	187,6	205,9	215,3	237,3	176,1	194,1	199,2	221,2	168,5	185,5
EZFH.F.1.FD.1967:1978	238,6	261,7	187,6	205,9	215,3	237,3	176,1	194,1	216,2	238,2	176,5	194,6
EZFH.DHH.2.SD.1967:1978	238,6	261,7	187,6	205,9	215,3	237,3	176,1	194,1	179,2	201,2	157,8	174,5
EZFH.RHM1.SD.1967:1978	238,6	261,7	187,6	205,9	215,3	237,3	176,1	194,1	167,4	189,4	150,8	167,5
EZFH.RHE.1.SD.1967:1978	238,6	261,7	187,6	205,9	215,3	237,3	176,1	194,1	182,3	204,3	159,5	176,2
EZFH.RHM.1.FD.1967:1978	238,6	261,7	187,6	205,9	215,3	237,3	176,1	194,1	193,1	215,1	165,4	182,2
EZFH.RHE.1.FD.1967:1978	238,6	261,7	187,6	205,9	215,3	237,3	176,1	194,1	204,4	226,4	171,1	188,3
EZFH.RHM.2.SD.1967:1978	238,6	261,7	187,6	205,9	215,3	237,3	176,1	194,1	152,2	174,2	141,1	157,9
EZFH.RHE.2.SD.1967:1978	238,6	261,7	187,6	205,9	215,3	237,3	176,1	194,1	177,7	199,7	156,9	173,6
EZFH.Ind.1967:1978	238,6	261,7	187,6	205,9	215,3	237,3	176,1	194,1	187,8	209,8	162,5	179,3
EZFH.RH.Ind.1967:1978	238,6	261,7	187,6	205,9	215,3	237,3	176,1	194,1	168,5	190,5	151,5	168,2
EZFH.RH.Ind.1979:1994	166,0	190,0	150,0	167,9	151,6	173,6	140,7	157,6	157,7	179,7	144,7	161,5
EZFH.RH.Ind.2002:2009		121,0		119,0		118,6		117,1		108,3		108,5

Hzg. = Heizung, Hzg. + WW = Summe aus Heizung und Warmwasserbereitung

Bei der Kalibrierung der Werte für Hzg. wurden die TABULA-Kalibrierungsfaktoren gemäß Stein/Loga (2025, Tabelle 66) für Zentralheizungssysteme mit Brennstoffen und Fernwärme für den Anwendungsfall „nur Heizung verwendet, im Falle von Hzg. + WW die TABULA-Kalibrierungsfaktoren für den Anwendungsfall „Heizung + Warmwasser“.

Eigene Darstellung

Tabelle 22 zeigt den über die Wohnfläche ermittelten Jahres-Gesamtbedarf an Fernwärme, wobei für die Baualtersklassen bis 1994 die Kennwerte zur Beheizung mit 70 %, die für Beheizung und Warmwasser mit 30 % gewichtet wurden. In Tabelle 22 sind darüber hinaus die vereinfachte Anpassung an das Standortklima im Jahr 2011 sowie der Vergleich der Rechenergebnisse mit dem Messwert dargestellt. Für die Anpassung an das Standortklima im Jahr 2011 wurde die mit dem vom IWU veröffentlichten Gradtagszahlen-Tool (IWU 2025) für den Standort Mainz-Lerchenberg ermittelte Gradtagszahl von 2.654 Kd/a¹⁹ ins Verhältnis zur Gradtagszahl des

¹⁹ Die Ermittlung der Gradtagszahl basiert auf folgenden Angaben: Postleitzahl 55127, Zuordnung der drei nächsten Klimastationen mit Wichtung nach Entfernung, Jahr 2011, Grenztemperatur 12°C, Raumtemperatur 20 °C.

zur Berechnung der Kennwerte verwendeten Standardklimas von 3.326 Kd/a (vgl. Stein et al. 2025, Tabelle 3)²⁰ gesetzt und der Gesamtwärmebedarf für die Beheizung mit diesem Anpassungsfaktor (0,798) multipliziert.

Tabelle 22:

Anpassung der aus den Modellvarianten hergeleiteten Gesamtbedarfe an das Standortklima 2011 und Vergleich der Rechenergebnisse mit dem gemessenen Verbrauch (ohne Berücksichtigung von Hilfsenergie)

	Basismodell 2009	Basismodell 2009 kalibriert	Basismodell 2009 Teilkenn- wert Fernwärme	Basismodell 2009 Teilkenn- wert Fernwärme kalibriert	individuell angepasste Typge- bäude	individuell angepasste Typge- bäude kalibriert
Endenergie (Brennwert) in [MWh/a]						
Summe Endenergiebedarf, ermittelt mit Referenzklima	30.177	23.901	27.330	22.499	23.022	20.187
Summe Endenergiebedarf, angepasst an das Standortklima im Jahr 2011	24.277	19.234	21.997	18.127	18.559	16.270
Messwert	14.798					
Verhältnis Bedarfsschätzung zu Messwert	164,1 %	130,0 %	148,7 %	122,5 %	125,4 %	109,9 %

Werte resultierend aus Tabelle 16 und Tabelle 18

Eigene Darstellung

Während der nicht kalibrierte Wert der Schätzung über das Basismodell den Messwert um 64 % überschreitet, liegt das Ergebnis der angepassten Typgebäude (ohne Kalibrierung) mit rund 25 % Überschätzung deutlich besser. Der kalibrierte Wert der angepassten Typgebäude liegt etwa 10 % oberhalb des Messwerts.

Die individuell angepassten Typgebäude führen zu einem deutlich realitätsnäheren Ergebnis als die Energiekennwerte des Basismodells. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass Baualter und Wärmeversorgung in dem hier gewählten Beispiel sehr einheitlich sind, während im Basismodell eine größere Bandbreite an Geometrien, U-Werten des nicht modernisierten Zustands und Wärmeversorgungssystemen abgebildet wird. Wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben, ist ein Teil der Diskrepanz zwischen den Ergebnissen des Basismodells und der angepassten Typgebäude zudem darauf zurückzuführen, dass die für das Basismodell angegebenen Kennwerte auf den Brennwert bezogen sind.

In dem hier dargestellten Beispiel führt auch die Anwendung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren zu einer besseren Annäherung an den Vergleichswert, wobei von diesem Einzelfallbeispiel nicht grundsätzlich auf die Genauigkeit des Modells geschlossen werden kann. Sofern gemessene Verbräuche für einen betrachteten Bestand vorliegen, ist zu empfehlen, die Kalibrierung des Modells darüber zu prüfen und ggf. anzupassen.

²⁰ Gradtagszahl des GEG-Referenzklimas (mittlere Außentemperatur 4,6 °C) bei einer Heizgrenze von 12 °C, 216 Heiztagen und einer Raumtemperatur von 20 °C

6.4 Zusammenfassung der mit der Nutzung des Typgebäude-Modells verbundenen Unsicherheitsfaktoren

Die Modellierung der Typgebäude ist sowohl im Hinblick auf die aus empirischen Daten hergeleiteten Merkmale als auch im Hinblick auf deren energetische Bilanzierung mit verschiedenen Unsicherheitsfaktoren verbunden, die jeweils bei den Beschreibungen der Bearbeitungsschritte und -ergebnisse in dem hier vorliegenden Schlussbericht (siehe Kapitel 5 und 6) und in der Fachdokumentation (Stein et al. 2025) näher erläutert sind.

Grundsätzlich zu beachten ist, dass die Typgebäude in Gänze nicht in einem statistischen Sinne repräsentativ sind, auch wenn ihre energetischen Merkmale so weit wie möglich aus statistischen bzw. empirischen Daten hergeleitet wurden. Unter anderem liegen für einige Kenngrößen, wie z. B. im Bestand vorhandene U-Werte, keine empirischen Angaben vor. In dem hier vorliegenden Bericht wird der Begriff der „repräsentativen Typgebäude“ insofern nicht in statistischer, sondern in funktioneller Hinsicht verwendet. Die Typgebäude werden als Stellvertreter für die Gebäude des zugehörigen durch Baualter, Nachbarsituation und Größe definierten Segments des Wohngebäudebestands eingesetzt, um in der Energiebilanz alle Gebäude dieses Typus zu repräsentieren.

Bei der Verwendung der tabellierten Angaben zum Modell (siehe Stein/Loga 2025) ist zudem zu berücksichtigen, dass die Modelleingaben mit Daten aus zurückliegenden Erhebungen auf das Jahr 2025 extrapoliert wurden. Auch bei der Betrachtung der Referenzjahre 2009, 2016 und 2020 wurden Daten inter- und extrapoliert (siehe hierzu auch Tabelle 23 im Anhang). Insbesondere die zur Ermittlung des Modernisierungsfortschritts beim Wärmeschutz verwendeten Erhebungen, die 2009 und 2016 durchgeführt wurden, lagen bereits bei der Modellbildung im Jahr 2024 einige Jahre zurück. Gleiches gilt für die zur Herleitung der Wärmeversorgungsstrukturen verwendeten Mikrozensusdaten, deren aktuellster Datenstand aus der Erhebung im Jahr 2018 stammt.

Wie das in Kapitel 6.3 dargestellte Anwendungsbeispiel verdeutlicht, erhöht sich die Unsicherheit der Betrachtung, wenn bei der Bewertung von Teilbeständen wie z. B. Quartieren die für den deutschen Gesamtbestand ermittelten Daten und Kennzahlen anstelle der realen Gegebenheiten herangezogen werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die Zusammensetzungen von Teilbeständen z. B. im Hinblick auf geometrische Merkmale, Wärmeversorgungsstrukturen und ähnliche Aspekte teilweise erheblich von der des Gesamtbestands unterscheiden können. Daher ist es empfehlenswert, möglichst viele Daten im zu betrachtenden Bestand aufzunehmen und die vorberechneten Typgebäude damit zu modifizieren bzw. eigene Typgebäude herzuleiten. Die erforderlichen Schritte bei der Nutzung der aus dem Typgebäude-Modell stammenden Daten und Kennwerte sowie bei der individuellen Modellierung von Typgebäuden und dafür geeignete Datenquellen sind in Stein/Loga (2025) näher beschrieben.

6.5 Hinweise zur Verbesserung der Datenlage

Für die in dem vorliegenden Bericht dokumentierte Herleitung von Typgebäuden, die den energetischen Zustand und den Energiebedarf des deutschen Wohngebäudebestands repräsentieren, wurden soweit wie möglich empirisch ermittelte Daten herangezogen. Schwierigkeiten ergaben sich in diesem Zusammenhang insbesondere aus einem Mangel an aktuellen empirischen Datengrundlagen sowie aufgrund zeitlicher Inkongruenzen, inkonsistenter Datenformate und Erhebungsmethoden. Da auch Trend-Aussagen bis 2025 (Jahr der Berichtfertigstellung) gemacht werden sollten, waren zusätzliche Extrapolationen der statistischen Daten erforderlich. Wo belastbare Informationen nicht vorlagen, wurden Expertenschätzungen herangezogen und die Quellen sowie dahinterstehende Argumentationen dokumentiert. Grundsätzlich wäre es für passgenauere Aussagen wünschenswert, die Eingangsgrößen der Typgebäude durchgängig in der Struktur des differenzierten Modells nutzen zu können. Abgesehen von den vorgenannten Aspekten war die Verwendung von statistischen Daten in der Modellierung mit unterschiedlichen Herausforderungen verbunden, die bei den Beschreibungen der Unsicherheiten in den Kapiteln 5, 6.1 und 6.2 erläutert sind. Daraus können eine Reihe von Empfehlungen zur Verbesserung der Datenlage abgeleitet werden:

Konsistenz bei den Abfragen von Merkmalsausprägungen

Idealerweise sollten für Modellbildungen des Wohngebäudebestands zusammenhängende Datensätze genutzt werden, da die Mischung unterschiedlicher Quellen mit höheren Unsicherheiten verbunden ist und bestimmte Rückschlüsse nicht zulässt. In der Praxis scheint die regelmäßige Durchführung solch umfangreicher Abfragen derzeit jedoch nur schwer umsetzbar zu sein. Beim Rückgriff auf unterschiedliche Datenquellen wäre es von Vorteil, wenn ein Satz gleichbleibender Abfragen und Merkmalsausprägungen in den verschiedenen Befragungen verwendet würde (siehe hierzu auch Ausführungen bezüglich eines Basis-Satzes von Monitoring-Indikatoren in Loga et al. 2019, S. 355). Diese können unter anderem auch bei der Datenaufnahme für Teilssegmente des Bestands wie Quartiere verwendet werden. Die für die Typgebäude benötigten Eingangsgrößen und deren Differenzierungen können in diesem Zusammenhang als Orientierungsgrundlage dienen

Für die Fortschreibung von Wohngebäudebestandsmodellen wäre es weiterhin ein großer Vorteil, wenn es einheitliche, über die Jahre und Jahrzehnte stabile Fragen und Antwortkategorien gäbe, die möglichst erhebungsübergreifend auswertbar sind. Veränderungen von Formulierungen, Fragestellungen und abgefragten Merkmalsausprägungen, wie sie beispielsweise bei den Mikrozensus-Zusatzerhebungen in der Vergangenheit stellenweise aufgetreten sind, können eine direkte Vergleichbarkeit und Fortschreibung bestehender Strukturen erschweren oder gar verhindern.

Ein einheitliches Schema könnte beispielsweise dazu beitragen, Daten, die im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung verarbeitet werden, zu vereinheitlichen und zentral zu sammeln. Dies würde einerseits die Zusammenarbeit der beteiligten Akteure untereinander sowie andererseits einen interkommunalen Austausch und Wissenstransfer vereinfachen und verbessern.

Eindeutige Merkmalsbezeichnungen

Grundsätzlich sollten Abfragen so gestaltet und Merkmale so bezeichnet werden, dass möglichst wenig Interpretationsspielraum besteht. Bei den Fragestellungen zur Wärmeversorgung wäre eine an den eingesetzten Geräten bzw. Technologien orientierte Abfrage der Umweltwärme- und Solarenergienutzung (Elektrowärmepumpe, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, thermische Solaranlage, Photovoltaik-Anlage, ...), eine klarere Erfassung bivalenter Systeme sowie differenziertere Angaben zur Warmwasserbereitung von Vorteil.

Datendokumentation

Neben amtlichen Statistiken und Daten aus der Wissenschaft gibt es eine ganze Reihe von Datenquellen, bei denen bisweilen unklar ist, wie aktuell und repräsentativ die Daten für den Gesamtbestand oder für Teile des Bestands sind. Eine gute Dokumentation mit genauer Beschreibung des Betrachtungsgegenstands, des Bilanzrahmens, der Datenerfassung und -verarbeitung kann die Beurteilung dieser Frage und die Nutzung der Informationen zur Verfeinerung und Fortschreibung von Gebäudebestandsmodellen deutlich erleichtern. Wichtig

sind dabei auch Erläuterungen von Definitionen der verwendeten Indikatoren und Kenngrößen - wie beispielsweise der Wärmeschutz-Modernisierungsrate, die in verschiedenen Studien auf unterschiedliche Weise hergeleitet wird (siehe Kapitel 5.4.3).

Regelmäßige Erhebungen aller für die Modellbildung relevanter Daten

Um im Wohngebäudebestand die Entwicklung des Modernisierungsfortschritts beim Wärmeschutz sowie Veränderungen in der Wärmeversorgungsstruktur nachzuvollziehen ist es erforderlich, dass Daten regelmäßig und in nicht zu weit auseinanderliegenden zeitlichen Abständen erhoben werden. Zwar kann die Datenlage bezüglich der Strukturdaten von Wohngebäuden als vergleichsweise gut beurteilt werden, Unterscheidungen in der Unterteilung des differenzierten Typgebäude-Modells sind jedoch auf der Grundlage der Fortschreibung aus Baufertigstellungen und Bauabgängen zwischen den Gebäude- und Wohnungszählungen des Zensus nicht möglich. Angaben zu energetischen Qualitäten von Gebäuden werden darüber hinaus weniger umfangreich und nur unregelmäßig erfasst. Vorteilhaft wäre die Etablierung eines wiederkehrenden energetischen Gebäudebestandsmonitorings, wodurch zusätzliche Analysen zur Wirkung politischer Steuerungsinstrumente sowie der Auswirkungen externer Faktoren zur Verbesserung von Trendfortschreibungen und der Szenarienbildung ermöglicht würden.

Repräsentative Stichprobenerhebungen zur Beantwortung spezieller Fragestellungen

Um Datenlücken zu schließen, sind neben den zuvor genannten regelmäßigen Monitoringerhebungen auch zielgerichtete repräsentative Stichprobenerhebungen zur Beantwortung spezieller Fragestellungen möglich. Beispielsweise könnten die Zusammenhänge von Bauteilflächen zu Gebäudegeometrien, -typen und -referenzflächen in einer gesonderten Erhebung ermittelt werden, um die Schätzung der Gebäudehüllflächen zu aktualisieren.

Gebäuderegister

Im Rahmen der Überlegungen zur Umstellung der Zensuserhebungen auf einen Registerzensus war in den letzten Jahren der Aufbau eines Gebäude- und Wohnungsregisters im Gespräch, das auch für Verwaltungs- und statistische Zwecke zur Verfügung stehen sollte (vgl. Krause et al. 2022, S. 26-27). Eine ausreichende Qualitätssicherung vorausgesetzt, könnte sich damit einerseits die Datenlage bei den Strukturdaten noch weiter verbessern, andererseits könnten langfristig auch energetische Gebäudemerkmale flächendeckend erfasst werden. Auch ohne die Aufnahme energetischer Merkmale würde die Einführung eines Gebäuderegisters aufgrund einer verbesserten Auswahlgrundlage für Stichprobenziehungen die Durchführung entsprechender repräsentativer Erhebungen erleichtern.

Datenbank für die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden

Artikel 22 der Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie (Richtlinie (EU) 2024/1275) schreibt den EU-Mitgliedsstaaten vor, nationale Datenbanken für die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden einzurichten, in der sowohl diesbezügliche Daten der einzelnen Gebäude als auch des nationalen Gebäudebestands gesammelt werden. Mindestens ein Teil der darin gesammelten (anonymisierten oder aggregierten) Informationen soll öffentlich zugänglich sein und mindestens zweimal jährlich aktualisiert werden. Auf Anfrage sollen zudem anonymisierte oder aggregierte Informationen der Öffentlichkeit, Forschungseinrichtungen und den nationalen Statistikämtern zur Verfügung gestellt werden.

Dies bietet im Prinzip die Chance, grundlegende Informationen zu Gebäudeart, -größe, zum energetischen Zustand und zur Wärmeversorgung im Sinne eines kontinuierlichen Monitorings zu pflegen, regelmäßig auszuwerten und öffentlich bereitzustellen. Allerdings können solche Informationen nur sinnvoll für ein Energieeffizienz-Monitoring und Gebäudebestandsmodelle verwendet werden, wenn sie vollständig sind und regelmäßig bzw. nach energetisch relevanten Veränderungen von Gebäuden (z. B. nach Durchführung von Wärmeschutzmaßnahmen) aktualisiert werden. Hierfür wäre eine verpflichtende Erfassung, Pflege und Qualitätssicherung der Daten notwendig. Dabei müssten auch energetisch wirksame Maßnahmen erfasst werden, für die keine behördliche Genehmigung bzw. kein Energieausweis erforderlich ist.

Energieausweisdaten

In die oben genannte Datenbank sollen unter anderem auch Angaben aus Energieausweisen eingespeist werden. Anders als in anderen EU-Ländern gibt es in Deutschland bisher keine Datenbank, in der Informationen aller ausgestellten Energieausweise erfasst werden. Derzeit wird nur zu Kontrollzwecken vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) eine Stichprobe von Energieausweisdaten gesammelt. Doch auch mit Rückgriff auf eine verpflichtende Energieausweisdatenbank kann der Gesamtbestand an Wohngebäuden nicht unverzerrt abgebildet werden. Da Energieausweise in der Regel anlassgebunden ausgestellt werden (insbesondere bei Neu-Vermietungen, Verkauf, umfangreichen Modernisierungen, ...), liegt nicht für jedes Wohngebäude in Deutschland ein Energieausweis vor. Kleine Gebäude ebenso wie Baudenkmäler (sofern sie nicht umfassend modernisiert werden) sind von der Ausweispflicht befreit. Darüber hinaus besteht für bestimmte Gebäude eine Wahlmöglichkeit zwischen Bedarfs- und Verbrauchsausweisen, wobei in letzteren derzeit keine einheitlichen Informationen zum energetischen Zustand des Gebäudes enthalten sind. In der Grundgesamtheit der Bedarfsausweise sind deshalb bestimmte Arten von Gebäuden entweder unter- oder überrepräsentiert, so dass keine aussagekräftigen Rückschlüsse auf den Gesamtbestand gezogen werden können.

Dennoch würde eine verpflichtende Energieausweisdatenbank zur Verbesserung der Datenlage beitragen:

- Auch wenn die Daten nicht im Hinblick auf energetische Merkmale repräsentativ sind, wären Auswertungen zu Zusammenhängen zwischen einzelnen Größen sinnvoll durchführbar – z. B. die Darstellung typischer Bauteilflächen als Funktion von geometrischen Indikatoren.
- Für bestimmte Teilbestände, z. B. für den Bestand eines Wohnungsunternehmens, ist eine Vollerfassung aller Gebäude über Energiebedarfsausweise realisierbar.
- Repräsentative Informationen können zudem generell für Neubauten gewonnen werden, da für diese grundsätzlich ein Energiebedarfsausweis ausgestellt werden muss. Einschränkungen ergeben sich in diesem Zusammenhang jedoch durch das vereinfachte Nachweisverfahren gemäß § 31 GEG 2024 in Verbindung mit Anlage 5 (Einhaltung von U-Werten und bestimmte effiziente Wärmeversorgungs-systeme): Detailinformationen zu den Hüllflächen und zum tatsächlich geplanten bzw. realisierten Zustand, aber auch die Details der Wärmeversorgung sind bei Anwendung dieses Verfahrens nicht bekannt. Sofern die Fälle des vereinfachten Nachweises einen nennenswerten Anteil darstellen, wäre es schwieriger den mittleren energetischen Zustand des Neubaus zu bestimmen.

Wie zuvor bereits angeführt, besteht derzeit die Möglichkeit auf die für Prüfzwecke vom DIBt gesammelten Datensätze mit strukturierten Ein- und Ausgabedaten (XML-Dateien) zurückzugreifen. Für Stichprobenkontrollen von Energieausweisen nach § 99 GEG und die nicht personenbezogene Auswertung der Daten nach § 100 GEG sind Analysen für wissenschaftliche Zwecke zugelassen – sofern sie zur Erfüllung von Aufgaben der Energieeinsparung dienen. Allerdings ist Art und Umfang der Informationen in den XML-Dateien für eine Modellierung noch verbesserungsbedürftig. Baujahr bzw. Baualtersklasse, Anzahl Wohneinheiten und die Anzahl Nachbargebäude werden bereits für den Nachweis erfasst (vgl. DIBt 2023). Bei den Bauteilen werden die Kategorien „opak“, „transparent“ und „Dach“ unterschieden, wobei jeweils mehrere Bauteile mit frei formulierbaren Bezeichnungen angegeben werden können. Damit fehlen derzeit neben der Angabe der Wohnfläche auch eine eindeutige und einfach auslesbare Zuordnung der opaken Bauteilflächen zu den Kategorien Außenwand, Wand gegen Erdreich, Wand gegen Keller, Decke gegen Keller bzw. Erdreich sowie oberste Geschossdecke, sowie die explizite Erfassung nachträglicher Wärmeschutzmaßnahmen mit Flächenanteil und Jahr der Umsetzung. Zudem wäre die Aufnahme zusätzliche geometriebezogene Indikatoren in den XML-Dateien hilfreich (z. B. die Anzahl der Vollgeschosse oder die Beheizungssituation in Keller- und Dachgeschoss).

Des Weiteren empfehlen wir, die Grunddaten sowie die Indikatoren zur Geometrie, zum energetischen Zustand und zur Wärmeversorgung bei der Energieausweis-Erstellung in einem separaten Statistikblatt zu erfassen und als Anlage zum Energieausweis verfügbar zu machen (siehe hierzu auch Loga et al. 2019, S. 357 sowie Loga et al. 2023, S. 34). Einerseits ist damit eine Sichtkontrolle durch die Gebäudeeigentümer möglich (was der Qualitätssicherung dient), zum anderen können spätere Stichprobenerhebungen auf nationaler Ebene oder auch eine Zustandserfassung auf lokaler Ebene (Quartier, Wohnungsunternehmen) darauf zurückgreifen. Wären die Indikatoren und das Statistik-Blatt auch für den Energieverbrauchsausweis verbindlich, würde sich eine gute Datengrundlage für die Erarbeitung von Verbrauchsstatistiken für unterschiedliche Gebäudetypen und Modernisierungszustände ergeben.

6.6 Wissenschaftliche und praktische Anschlussfähigkeit

Durch Aufbereitung von statistischen Daten zur Häufigkeit von Wohngebäuden unterschiedlicher Art, Größe, Form und Alter, unterschiedlicher Modernisierungszustände und Arten der Wärmeversorgung, durch das Einbringen von Fachwissen über energetische Eigenschaften von Gebäudebauteilen und Anlagenkomponenten und unter Einsatz eines stationären Energiebilanzierungsverfahren kann die komplexe energierelevante Wirklichkeit des deutschen Wohngebäudebestands in einem übersichtlichen Modell abgebildet und anschaulich dargestellt werden. Die so gebildeten synthetischen „Typgebäude“ repräsentieren dessen mittleren energetischen Zustand und den sich daraus ergebenden mittleren Jahresenergiebedarf.

Eine Nutzung des Modells und der Daten ist für verschiedene Anwendungsfelder gewinnbringend:

- Für mit der Modellierung des aktuellen und zukünftigen Energieverbrauchs des Gebäudebestands befasste Personen liegt der Nutzen einerseits in der Gewinnung von gut dokumentierten Modell-Eingangsdaten. Zudem kann die Struktur des Verfahrens von Dritten für die Bildung eines eigenen Referenz- und Kontrollinstruments parallel zur Entwicklung komplexer Gebäudebestandsmodelle oder zur Modellierung von Teilaspekten (zum Beispiel im Rahmen von Lebenszyklusanalysen oder der Abbildung von Mechanismen der Sektorkopplung, von Restriktionen für Maßnahmen usw.) genutzt werden. Zum anderen bieten die Ergebnisse des Typgebäude-Modells Vergleichspunkte für komplexere Modelle: Die Analyse der Übereinstimmung bzw. der Abweichung von den Typgebäuden in Gesamt- und Teilergebnissen kann Hinweise auf unterschiedliche Ansätze und Sachverhalte, aber auch auf mögliche Fehler geben. Dabei liegt der Nutzen nicht nur in den Zahlenwerten, die als Trendwerte bis 2025 vorliegen, sondern auch in der nachvollziehbaren Definition der Bilanzgrenzen, Vergleichsebenen, Gruppierungen und Indikatoren.
- Die Modellstruktur der „Typgebäude“ eignet sich auch für die Nutzung durch Personen, die nicht auf die Modellierung von Gesamtbeständen spezialisiert sind: Die Energiebedarfsberechnung erfolgt weitgehend analog zur Bilanzierung von realen einzelnen Gebäuden.
- Das Excel-Tool mit den darin hinterlegten Basis- und Subtypen des Wohngebäudebestandsmodells (Loga/Stein 2025c) kann darüber hinaus als einfaches Szenario-Werkzeug verwendet werden, um die Wirkung unterschiedlicher Modernisierungs- und Transformationsraten im deutschen Wohngebäudebestand abzuschätzen – z. B. auch zur Definition von Benchmarks auf dem Weg der notwendigen Reduktion der Treibhausgasemissionen für zukünftige Jahre.
- Unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten des Ansatzes gibt es bei der Abschätzung und Modellierung des Energieverbrauchs von Teilsegmenten des nationalen Wohngebäudebestands, z. B. für Quartiere oder für die Gebäudeportfolios von Wohnungsunternehmen. Da für eine konkrete energetische Bestandsbewertung oftmals nicht alle benötigten Informationen vorliegen, liegt der Nutzen zunächst in der Bereitstellung von Daten eines durchschnittlichen Gebäudes aus dem deutschen Wohngebäudebestand. Diese können im einfachsten Fall als Anhaltswerte für den typischen Energiebedarf von Gebäuden unterschiedlicher Art, Größe und Baualters dienen, oder auch als Eingangsdaten für ein Bilanzmodell, wenn entsprechende Angaben vor Ort nicht erfasst werden können.
- Neben der Nutzung der im vorigen Spiegelstrich genannten Einzelaspekte können das Modell und die bereitgestellten Excel-Mappen (Loga/Stein 2025b, Loga/Stein 2025c) auch für die individualisierte rechnerische Ermittlung des Energiebedarfs entsprechender Bestände genutzt werden: Hierfür können das Mengengerüst für die Typgebäude, die Angaben zum Wärmeschutz-Modernisierungszustand und die Energieversorgungsstruktur je nach Bedarf und vorliegenden Informationen auf die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden (siehe Stein/Loga 2025).
- Sind für ein Quartier oder den Bestand eines Wohnungsunternehmens ausreichend Daten vorhanden, kann eine individuelle, auf die vorhandenen Gebäude zugeschnittene Typbildung sinnvoll sein. Gegebenfalls vorhandene Verbrauchsdaten (z. B. bei Wohnungsunternehmen Daten aus der Nebenkostenabrechnung oder Daten von Energieversorgungsunternehmen) können zur Kalibrierung des Modells auf das typische Verbrauchsniveau des betrachteten Bestands verwendet werden. So wie für den deutschen Gesamtbestand an Wohngebäuden können die Typgebäude eine Ausgangsbasis für Szenarioanalysen zur

Dekarbonisierung des lokalen Bestands darstellen. Durch regelmäßiges Erfassen aller umgesetzten Modernisierungen ist zudem ein Tracking des Modernisierungsfortschritts und ein Vergleich mit Meilensteinen zur Überwachung des Zielkorridors realisierbar.

Das Typgebäude-Modell liefert Erhebungs- und Auswertemuster für zukünftige empirische Untersuchungen und erleichtert die Nutzung neu erhobener Daten:

- Die Ableitung des Typgebäude-Modells für die vier Referenzjahre aus den statistischen Daten war teilweise sehr aufwändig. Grund waren zum einen nicht konsistente und nicht auf die Modellierung zugeschnittene Erhebungsgrößen und -kategorien. Zum anderen lagen publizierte Daten meist nicht in den für die Modellbildung benötigten Differenzierungen vor, weshalb eigene Auswertungen der verfügbaren Datensätze vorgenommen werden mussten. Der Aufwand für die im Rahmen von zukünftigen Forschungsprojekten notwendige Fortschreibung des Modells könnte durch Anpassungen auf der Erhebungsseite reduziert werden (siehe Kapitel 6.3). Die Eingangsdaten des Typgebäude-Modells liefern hierfür eine Strukturvorlage.
- Die Bereitstellung von Gebäudedaten nach einem einheitlichen Schema würde zudem die Interpretation neu erhobener Daten im Vergleich mit der bisherigen Entwicklung deutlich vereinfachen. Auf der Grundlage der dokumentierten und publizierten Struktur und Daten des Typgebäude-Modells ist in diesem Zusammenhang eine einfache Interpretation neuer Erhebungsdaten auch durch Dritte möglich.

Der kontinuierlichen Erfassung und Analyse des Fortschritts bei der Wärmeschutzmodernisierung, der Transformation der Wärmeversorgungsstruktur sowie der mit beidem induzierten Minderung des fossilen Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen wird auch auf der Ebene der Europäischen Union eine große Bedeutung beigemessen. Die Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie (Richtlinie (EU) 2024/1275) schreibt den EU-Mitgliedsstaaten im Artikel 3 die Erstellung nationaler „Gebäuderenovierungspläne“ vor. Diese zielen auf die Erreichung eines bis zum Jahr 2050 in hohem Maße energieeffizienten und dekarbonisierten Gebäudebestandes innerhalb der Europäischen Union ab.²¹ Sie sollen alle fünf Jahre erstellt werden und unter anderem einen Überblick über den nationalen Gebäudebestand nach verschiedenen Gebäudearten geben sowie einen Fahrplan mit auf nationaler Ebene festgelegten Zielen und messbaren Fortschrittsindikatoren aufstellen. Der Fahrplan soll nationale Ziele für 2030, 2040 und 2050 in Bezug auf die jährliche Sanierungsrate, den End- und Primärenergieverbrauch und die Verringerung seiner betriebsbedingten Treibhausgasemissionen enthalten. Mit dem im vorliegenden Bericht vorgestellten Ansatz zur Modellierung des Wohngebäudebestands auf Basis eines physikalischen Modells, das mit empirisch erhobenen Daten gespeist wird, können die für die Gebäuderenovierungspläne benötigten Angaben um typbezogene Aussagen ergänzt werden. Dies setzt jedoch eine aktuelle und konsistente empirische Datengrundlage voraus (siehe hierzu auch Kapitel 6.5).

²¹ Abweichend hierzu ist in Deutschland gemäß dem Bundes-Klimaschutzgesetz die Erreichung der Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2045 vorgesehen.

7 Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Typgebäude-Ansatzes

Durch Weiterentwicklungen des Typgebäude-Ansatzes können die zuvor beschriebenen Anwendungsfelder ausgedehnt werden:

- Die Typgebäude spiegeln bisher einen mittleren Modernisierungszustand wider. Eine ergänzende Möglichkeit zur Differenzierung der Typgebäude des Basismodells besteht darin, verschiedene Stufen der Wärmeschutz-Modernisierung zu definieren und – sofern möglich – diesen Stufen jeweils Häufigkeiten und eine mittlere Wärmeschutzqualität zuzuordnen. Damit könnten Bedarfskennwerte für unterschiedliche Modernisierungstiefen angegeben werden – nutzbar z. B. als Vergleichswerte für die Beurteilung des gemessenen Energieverbrauchs oder auch als einfache „Handwerte“ für schnelle Abschätzungen. Die Differenzierung der Typgebäude nach Modernisierungsumfang und -tiefe würde weiterhin eine gute Basis darstellen, um in Modernisierungsszenarien jeweils verschiedene Modernisierungsstufen mit unterschiedlichen Umsetzungsraten zu betrachten. Bei den Neubau-Typgebäuden könnten durch eine Differenzierung verschiedener Energiestandards der Einfluss der Häufigkeit von Förderstandards für den Gesamt-Energiebedarf und die Treibhausgasemissionen abgeschätzt werden.
- Eine andere Möglichkeit der Weiterentwicklung besteht darin, den Zustandsänderungen zwischen den Referenzjahren jeweils eine Palette unterschiedlicher Maßnahmen zuzuordnen, die verschiedene Konstruktionsarten, Anlagenkomponenten sowie die für die Herstellung verwendeten Materialien und Energieaufwände repräsentieren. Diese mit Häufigkeiten und Material-Vektoren belegten Maßnahmen könnten die Grundlage für einfache Lebenszyklus-Betrachtungen im Gebäudebestand sein und es erlauben, für unterschiedliche Modernisierungsstrategien die bei Herstellung und Nutzung erzielbare Gesamtwirkung auf Primärenergiebedarf und Treibhausgasemissionen zu vergleichen.
- Neben ergänzenden Differenzierungen von Typgebäuden nach gebäudebezogenen Merkmalen, wie etwa Einschränkungen beim umsetzbaren Wärmeschutz, kommen darüber hinaus auch weitere Unterscheidungen, beispielsweise nach Eigentumsformen und Nutzungsarten in Betracht. Dadurch könnten präzisere Aussagen bezüglich des von Wohnungsunternehmen oder Privatpersonen vermieteten und selbst genutzten Wohnraums getroffen werden.

Darüber hinaus können die Modellaussagen durch methodische Weiterentwicklungen und Detaillierungen weiter verbessert werden:

- An den Stellen, für die in der Modellbildung Annahmen getroffen werden mussten, können ergänzende Untersuchungen und Erkenntnisse zu den jeweiligen Sachverhalten die Modellaussagen verbessern. Hierzu zählen beispielsweise Erkenntnisse zu den Anteilen überwiegender und ergänzender Energieträger an der Wärmeversorgung, zu Korrelationen zwischen der Art der Wärmeversorgung und dem Wärmeschutzstandard von Gebäuden sowie der Abgleich mit Verbrauchswerten für Ein- und Zweifamilienhäuser. Zusätzliche Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen Verbrauch und Bedarf würden darüber hinaus die Weiterentwicklung der modellbezogenen Kalibrierungsfaktoren ermöglichen.
- Das Rechenmodell könnte weiterhin durch die zusätzliche Berücksichtigung von PV- und KWK-Anlagen (mit und ohne Eigenbedarfsdeckung) sowie die gesonderte Ausweisung von nicht handelbarer Endenergie (Umwelt- und Solarwärme) ergänzt werden.
- Die mit der Modellbildung einhergehenden Unsicherheiten könnten einer detaillierteren Analyse unterzogen und im Rahmen der Ergebnisdarstellung auf geeignete Art veranschaulicht werden.

Mit Blick auf das Segment der Neubauten können sich aus einer Analyse der für die Stichprobenkontrolle gesammelten Energieausweis-Daten (XML-Dateien) gegebenenfalls Möglichkeiten zur stärkeren Differenzierung von Teilaspekten der Typgebäude ergeben:

- Durch Auswertung der Datensätze kann das Spektrum der U-Werte und die Häufigkeiten unterschiedlicher Wärmeversorgungsstechniken der Neubau-Typgebäude genauer ermittelt werden. Bisher waren diese nur aus Beispielberechnungen abgeleitet. Für automatisierte Auswertungen wären jedoch Verbesserungen in der Datenstruktur der XML-Dateien erforderlich (Kategorisierung der Bauteiltypen, siehe Kapitel 6.3, Abschnitt „Energieausweisdaten“).
- Die Auswertung der bei den Bedarfsberechnungen verwendeten Hüllflächen würde eine Überprüfung und gegebenenfalls eine Korrektur der geschätzten Hüllflächen für die Neubau-Typen ermöglichen. Durch eine zusätzliche Regressionsanalyse könnte für das Energieprofil-Hüllflächenschätzverfahren ein spezieller Satz von für Neubauten gültigen Koeffizienten ermittelt werden, der dann zum Beispiel bei der Betrachtung von Neubauquartieren eine realitätsnähere Schätzung der Hüllflächen auf Basis der Energieprofil-Indikatoren erlauben würde. Allerdings wäre hierfür die Aufnahme zusätzlicher geometriebezogener Indikatoren in den XML-Dateien erforderlich (z. B. Anzahl Vollgeschosse, Beheizungssituation in Keller- und Dachgeschoss).
- Zielsetzung der genannten Auswertungen kann zum einen die realitätsnähere Abbildung der Neubau-Subtypen des Gesamtmodells sein. Zum anderen könnte eine gesonderte Neubau-Typologie gebildet werden. Dies würde die Möglichkeit eröffnen, für einen Gebäudetyp neben Baujahr, Art und Größe auch das Wärmeversorgungssystem als zusätzliches Differenzierungsmerkmal zu verwenden. Damit könnte der aufgrund der Methodik des Neubaunachweises zu erwartende Zusammenhang zwischen Wärmeschutz und Art der Wärmeversorgung auch in den Typgebäuden abgebildet werden. Durch regelmäßige Aktualisierungen könnten sich so Strukturveränderungen und Umsetzungsraten von Förderstandards veranschaulichen lassen. Darüber hinaus würden die Neubau-Typgebäude ein leicht handhabbares Werkzeug darstellen, um mögliche Auswirkungen bei einer Änderung ordnungs- oder förderrechtlicher Gebäudeanforderungen durchzuspielen.

Ein wichtiger Aspekt, der bei der Weiterentwicklung der Methodik und der Aktualisierung der Daten berücksichtigt werden muss, ist zudem die Bereitstellung und Verbreitung der gewonnenen Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Zielgruppen und Anwendungsbereiche.

- Auf der Grundlage einer Überführung der Modelleingangs- und Ergebnisdaten in eine relationale Datenbank könnten diese beispielsweise online visualisiert und die Datennutzung für Dritte deutlich vereinfacht werden.
- Davon unabhängig würde die Weiterentwicklung des Excel-Rechenwerkzeugs (Loga/Stein 2025c) zusätzliche Möglichkeiten der Nutzung durch Dritte erlauben – z. B. durch im Quartiersbereich arbeitende Ingenieurbüros. Hilfreich wären in diesem Zusammenhang Übersetzungen von englischer in deutsche Sprache sowie die Implementierung von Zusatzblättern zur Schätzung von Hüllflächen und von U-Werten, zum einfacheren Editieren von Eingabedaten sowie zur Kalibrierung des berechneten Bedarfs auf das typische Verbrauchsniveau oder auf konkret vorliegende Verbrauchswerte.

Beiträge der Autorinnen und Autoren

Die Beiträge des Projektteams umfassen im Einzelnen:

Britta Stein (Projektleitung): Konzeption des Forschungsansatzes, Akquise von Fördermitteln, Literaturrecherche, Datenauswertung / Datenanalyse, Validierung, Ergebnisdiskussion, Schreiben des Berichtsentwurfs, Überarbeitung des Berichtsentwurfs

Tobias Loga: Konzeption des Forschungsansatzes, Akquise von Fördermitteln, Methodenentwicklung, Datenanalyse, Validierung, Ergebnisdiskussion, Textbeiträge zum Berichtsentwurf, Durchsicht und Prüfung des Berichtsentwurfs

Dr. André Müller: Datenauswertung, Durchsicht und Prüfung des Berichtsentwurfs

Literaturverzeichnis

AGEB - AG Energiebilanzen e. V. (2023): Anwendungsbilanzen zur Energiebilanz Deutschland. Endenergieverbrauch nach Energieträgern und Anwendungszwecken. Detaillierte Anwendungsbilanzen der Endenergiesektoren für 2021 und 2022 sowie zusammenfassende Zeitreihen zum Endenergieverbrauch nach Energieträgern und Anwendungszwecken für Jahre von 2011 bis 2022. https://ag-energiebilanzen.de/wp-content/uploads/2023/01/AGEB_22p2_rev-1.pdf [abgerufen am 29.12.2023]

Ahern, Ciara; Norton, Brian (2020): A Generalisable Bottom-up Methodology for Deriving a Residential Stock Model from Large Empirical Databases. *Energy and Buildings* 215: 109886. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.109886>

Bauhaus-Universität Weimar (Hrsg.) (o. D.): Normen. <https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/struktur/zentrale-einrichtungen/universitaetsbibliothek/recherche/normen/> [abgerufen am 03.07.2023]

BDEW - Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (2015): Wie heizt Deutschland? Berlin

BDEW - Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (2019): Wie heizt Deutschland 2019? BDEW-Studie zum Heizungsmarkt. Berlin. https://www.bdew.de/media/documents/Pub_20191031_Wie-heizt-Deutschland-2019.pdf [abgerufen am 04.06.2020]

BDEW - Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (2023a): „Wie heizt Deutschland“ (2023) - Langfassung - Studie zum Heizungsmarkt. Berlin, korrigierte Fassung vom 28.11.2023. https://www.bdew.de/media/documents/BDEW_Heizungsmarkt_2023_Langfassung_final_28.11.2023_korrigiert.pdf [abgerufen am 10.11.2023]

BDEW - Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW) (2023b): Wie heizt Deutschland 2023? BDEW-Studie zum Heizungsmarkt. Berlin. <https://www.bdew.de/media/documents/231221-BDEW-WHD2023.pdf> [abgerufen am 14.02.2024]

Behr, Sophie M.; Küçük, Merve; Longmuir, Maximilian; Neuhoff, Karsten (2024): Sanierung sehr ineffizienter Gebäude sichert hohe Heizkostenrisiken ab. *DIW Wochenbericht* Nr. 19 (2024): 280–86. https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.901906.de/24-19-1.pdf [abgerufen am 13.06.2024]

Berzolla, Zachary, Ang, Yu Qian; Letellier-Duchesne, Samuel; Reinhart, Christoph(2023): An Eight-Step Simulation Based Framework to Help Cities Reach Building-Related Emissions Reduction Goals. SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4528659>

BMI - Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (2020): Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohngebäudebestand. Vom 8. Oktober 2020, Bundesanzeiger Bekanntmachung, veröffentlicht am 4. Dezember 2020. <https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/qzQUGd8A3unSCCbVMcf/content/qzQUGd8A3unSCCbVMcf/BAanz%20AT%2004.12.2020%20B1.pdf?inline> [abgerufen am 08.03.2021]

BMWK - Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (2022): Zahlen und Fakten: Energiedaten. Nationale und internationale Entwicklung. Berlin. <http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/energiedaten.html> [abgerufen am 19.01.2024]

Bundesregierung (2024): Klimaschutzgesetz und Klimaschutzprogramm - Ein Plan fürs Klima. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/tipps-fuer-verbraucher/klimaschutzgesetz-2197410> [abgerufen am 14.06.2024]

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks (2023): Erhebungen des Schornsteinfegerhandwerks. <https://www.schornsteinfeger.de/erhebungen.aspx> [abgerufen am 27.12.2023]

BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (2023): Sanierungsquote. Marktbeobachtung Gebäudehülle. Berlin

BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (2024): Sanierungsquote. <https://buveg.de/sanierungsquote/> [abgerufen am 14.11.2024]

Cerezo Davila, Carlos; Reinhart, Christoph F.; Bemis., Jamie L. (2016): Modeling Boston: A Workflow for the Efficient Generation and Maintenance of Urban Building Energy Models from Existing Geospatial Datasets. *Energy* 117: 237–50. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.10.057>

Cerezo, Carlos; Sokol, Julia; AlKhaled, Saud; Reinhart, Christoph; Al-Mumin, Adil ; Hajiah, Ali (2017): Comparison of Four Building Archetype Characterization Methods in Urban Building Energy Modeling (UBEM): A Residential Case Study in Kuwait City. *Energy and Buildings* 154: 321–34. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.08.029>

Cischinsky, Holger; Diefenbach, Nikolaus (2018): Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016. Datenerhebung zu den energetischen Merkmalen und Modernisierungsraten im deutschen und hessischen Wohngebäudebestand. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt GmbH. https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/gebaeudebestand/2018_IWU_CischinskyEtDiefenbach_Datenerhebung-Wohngeb%C3%A4udebestand-2016.pdf [abgerufen am 18.04.2018]

Cischinsky, Holger; Diefenbach, Nikolaus; Rodenfels, Markus (2018): Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016. Datenerhebung zu den energetischen Merkmalen und Modernisierungsraten im deutschen und hessischen Wohngebäudebestand. Anleitung zur Durchführung von Auswertungen mit der Auswertungsdatenbank. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. <https://wohngebaeuedaten2016.iwu.de/dl/20180417%20Anleitung%20Auswertung.pdf> [abgerufen am 22.10.2024]

CMHC - Canada Mortgage and Housing Corporation (2004): Stock Aggregation. Methods for Evaluating the Environmental Performance of Building Stocks. Annex 31 Energy-Related Environmental Impact of Buildings. https://www.iisbe.org/annex31/pdf/L_stock_aggregation.pdf [abgerufen am 19.06.2024]

Coors, Volker; Rodrigues, Preston; Betz, Matthias; Schneider, Sven; Weiler, Verena; Duminil, Eric; Schröter, Bastian; Klöber, Andreas; Holweg, Daniel; Brüggemann, Thilo; Bohn, Kerstin; Rein, Marc; Goll, Laura; Balbach, Bodo; Spath, Florian; Gärtner, Burkhard (2021): EnEff:Stadt – SimStadt 2.0. Schlussbericht. Stuttgart / Dresden / Leimen / Mainz. https://simstadt.hft-stuttgart.de/attachments/SimStadt2_Schlussbericht.pdf [abgerufen am 20.06.2024]

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik (2023): Muster zur Erstellung der XML-Kontrolldatei für Energieausweise nach GEG 2024 (Kontrollsystem-GEG-2024_V1_0): Muster_EBA_18599_WG_2024.xml. https://energieausweis.dibt.de/schema/Kontrollsystem-GEG-2024_V1_0.xsd [abgerufen am 07.01.2025]

Diefenbach, Nikolaus; Cischinsky Holger; Rodenfels, Markus; Clausnitzer, Klaus-Dieter (2010): Datenbasis Gebäudebestand. Datenerhebung zur energetischen Qualität und zu den Modernisierungstrends im deutschen Wohngebäudebestand. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt GmbH. http://datenbasis.iwu.de/dl/Endbericht_Datenbasis.pdf [abgerufen am 24.05.2019]

Diefenbach, Nikolaus; Cischinsky, Holger; Rodenfels, Markus (2012): Anleitung zur Durchführung von Auswertungen mit der „Datenbasis Gebäudebestand“. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. <https://datenbasis.iwu.de/dl/Anleitung-Auswertung.pdf> [abgerufen am 22.10.2024]

Diefenbach, Nikolaus; Loga, Tobias; Stein, Britta (2015): Szenarienanalysen und Monitoringkonzepte im Hinblick auf die langfristigen Klimaschutzziele im deutschen Wohngebäudebestand Bericht im Rahmen des europäischen Projekts EPISCOPE. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. http://episcopes.eu/fileadmin/episcopes/public/docs/pilot_actions/DE_EPISCOPE_NationalCase_Study_IWU.pdf [abgerufen am 21.06.2024]

Energietage (2024): ENERGIETAGE 2024 | Vorträge | D.471 | Den Wohngebäudebestand mit Typvertretern energetisch bewerten. <https://www.youtube.com/watch?v=i4-2N4BS9K8> [abgerufen am 03.04.2025]

Famuyibo, Adesoji Albert; Duffy, Aidan; Strachan, Paul (2012): Developing Archetypes for Domestic Dwellings—An Irish Case Study. *Energy and Buildings* 50: 150–57. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2012.03.033>

FDZ – Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2018a): Mikrozensus 2010, Scientific Use File (SUF), Version 0. DOI: 10.21242/12211.2010.00.00.3.1.0

FDZ – Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2018b): Mikrozensus 2014, Scientific Use File (SUF), Version 0. DOI: 10.21242/12211.2014.00.00.3.1.0

FDZ – Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2022): Mikrozensus 2018, Scientific Use File (SUF), Version 1. DOI: 10.21242/12211.2018.00.00.3.1.1

Ferrari, Simone; Zagarella, Federica; Caputo, Paola; Bonomolo, Marina (2019): Assessment of Tools for Urban Energy Planning. *Energy* 176: 544–51. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.04.054>

Fritsche, Uwe R.; Greß, Hans-Werner (2023): Der nichterneuerbare kumulierte Energieverbrauch und THG-Emissionen des deutschen Strom-mix im Jahr 2022 sowie Ausblicke auf 2030 und 2050. Kurzstudie. Darmstadt: IINAS. <https://www.hea.de/assets/hea/pdf/allgemein/iinas-studie-2023.pdf> [abgerufen am 27.10.2023]

Fronde, Manuel; Ritter, Nolan (2011): Erstellung der Anwendungsbilanzen 2009 und 2010 für den Sektor Private Haushalte. Endbericht. RWI Projektberichte. Essen: Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI). <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/69974/1/735719160.pdf> [abgerufen am 19.01.2024]

Fronde, Manuel; Janßen-Timmen, Ronald; Sommer, Stephan (2019): Erstellung der Anwendungsbilanzen 2016 und 2017 für den Sektor der Privaten Haushalte und den Verkehrssektor in Deutschland. Endbericht. RWI Projektberichte. Essen: Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI). <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/248747/1/ageb-anwendungsbilanz-2016-2017.pdf> [abgerufen am 19.01.2024]

Fronde, Manuel; Janßen-Timmen, Ronald; Sommer, Stephan (2021a): Erstellung der Anwendungsbilanzen 2020 für den Sektor der Privaten Haushalte und den Verkehrssektor in Deutschland. Endbericht. RWI Projektberichte. Essen: Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI). https://ag-energiebilanzen.de/wp-content/uploads/2020/10/rwi_anwendungsbilanz_2020_priv_hh_und_verkehr_vorl_eb.pdf [abgerufen am 19.01.2024]

Fronde, Manuel; Kaestner, Kathrin; Pahle, Michael; Schwarz, Antonia; Singhal, Puja; Sommer, Stephan (2021b): Das Wärme- und Wohnen-Panel 2021. Ariadne-Report. Potsdam: Kopernikus-Projekt Ariadne, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). https://ariadneprojekt.de/media/2021/04/Ariadne-Hintergrund-Haushaltspanel_April2021.pdf [abgerufen am 31.07.2023]

Fronde, Manuel; Kaestner, Kathrin; Pahle, Michael; Schwarz, Antonia; Singhal, Puja; Sommer, Stephan (2021c): Das Wärme- und Wohnen-Panel 2021. Ariadne-Report. Potsdam: Kopernikus-Projekt Ariadne, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). https://ariadneprojekt.de/media/2021/04/Ariadne-Hintergrund-Haushaltspanel_April2021.pdf [abgerufen am 31.07.2023]

Fronde, Manuel; Gerster, Andreas; Kaestner, Kathrin; Pahle, Michael; Schwarz, Antonia; Singhal, Puja; Sommer, Stephan (2022a): Das Wärme- & Wohnen-Panel zur Analyse des Wärmesektors: Ergebnisse der ersten Erhebung aus dem Jahr 2021. Diskussionspapier. RWI Materialien. Essen: RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/261489/1/1810689899.pdf> [abgerufen am 31.07.2023]

Fronde, Manuel; Gerster, Andreas; Kaestner, Kathrin; Pahle, Michael; Schwarz, Antonia; Singhal, Puja; Sommer, Stephan (2022b): So wird geheizt: Ergebnisse des Wärme- und Wohnen-Panels 2021“. Ariadne-Report. Potsdam: Kopernikus-Projekt Ariadne, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). https://www.kopernikus-projekte.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/2040/live/lw_datei/2022_04_wohnenwaerme-panel2021_april2022.pdf [abgerufen am 30.06.2022]

Fronde, Manuel; Gerster, Andreas; Hiemann, Philipp ; Kaestner, Kathrin; Pahle, Michael; Schwarz, Antonia; Singhal, Puja; Sommer, Stephan (2023): So ging Deutschland in den Energiekrise-Winter 2022: Ergebnisse des Wärme- & Wohnen-Panels. Ariadne-Report. Potsdam. https://ariadneprojekt.de/media/2023/08/Ariadne-Report_WaermeWohnenpanel_August2023.pdf [abgerufen am 21.11.2023]

Gornig, Martin; Klarhöfer, Katrin (2023): Investitionen in die energetische Gebäudesanierung auf Talfahrt. *DIW Wochenbericht Nr. 33*, S. 442–48. https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.879527.de/23-33-1.pdf [abgerufen am 19.10.2023]

Gornig, Martin; Klarhöfer, Katrin (2024): Energetische Gebäudesanierung: Investitionen sinken preisbereinigt – Klimaziele ohne Trendwende nicht erreichbar. *DIW Wochenbericht Nr. 46*, S. 707–14. https://doi.org/10.18723/DIW_WB:2024-46-1 [abgerufen am 26.11.2024]

Großklos, Marc (2009): Kumulierter Energieaufwand und CO₂-Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger und -versorgungen. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt

Großklos, Marc (2014a): Kumulierter Energieaufwand und CO₂-Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger und -versorgungen. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt, Version vom 28.07.2014

Großklos, Marc (2014b): Kumulierter Energieaufwand und CO₂-Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger und -versorgungen. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt, Version vom 17.12.2014

Großklos, Marc (2017): Kumulierter Energieaufwand und CO₂-Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger und -versorgungen. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt

Großklos, Marc (2020): Kumulierter Energieaufwand und CO₂-Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger und -versorgungen. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt

Großklos, Marc (2022): Kumulierter Energieaufwand und CO₂-Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger und -versorgungen. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt

Großklos, Marc (2023): Kumulierter Energieaufwand und CO₂-Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger und -versorgungen. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt: <https://www.iwu.de/fileadmin/tools/kea/kea.pdf> [abgerufen am 05.09.2024]

Grunwald, Sven, Krause, Anja (2014): Umgang mit fehlenden Angaben in der Gebäude- und Wohnungszählung 2011. *WISTA - Wirtschaft und Statistik, August 2014*, S. 437–49. https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2014/08/umgang-fehlende-angaben-82014.pdf?__blob=publicationFile [abgerufen am 11.04.2024]

hamburg.de GmbH & Co. KG (o. D.): Methodik Berechnung des Wärmebedarfs. <https://www.hamburg.de/energie/wende/waermekataster/8342538/waermebedarfsanalyse-und-berechnungsmethodik/> [abgerufen am 24.06.2024]

Hausknecht, Juliane; Melzer, Philipp (2022): Erstellung und Weiterentwicklung eines Wärmekatasters für Brandenburg - Projektdokumentation Arbeitspaket 1. https://energieportal-brandenburg.de/cms/fileadmin/medien/dokumente/waermeplanung/20230828_dokumentation_waermekataster_kurz.pdf [abgerufen am 24.06.2024]

Hochschule Landshut (o. D.): Handbuch für Energienutzungspläne. Ergänzung zum Leitfaden Energienutzungsplan. Erarbeitet im Rahmen der ARGE „Energienutzungspläne“ des Bayerischen Gemeindetags. <https://www.energieatlas.bayern.de/sites/default/files/handbuch.pdf> [abgerufen am 24.06.2024]

Hörner, Michael; Rodenfels, Markus; Cischinsky, Holger (2021): Der Bestand der Nichtwohngebäude in Deutschland ist vermessen (3. und finale Hochrechnung). Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt GmbH, Februar 2021. https://www.datanwg.de/fileadmin/user/iwu/210216_IWU_Projektinfo-8.2_BE_Strukturdaten.pdf [19.08.2024]

ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH (o. D.): Gebäudemodell (GEMOD). <https://www.ifeu.de/methoden-tools/modelle/gebauedemodell> [abgerufen am 23.05.2024]

Ista International GmbH (2020): So sieht das typische Mehrfamilienhaus aus. Eine Bestandsaufnahme auf Bundes- und Landesebene. https://www.ista.com/fileadmin/twt_customer/countries/content/Germany/Images/Content_Hub/20200805_Content-hub_Studie_Mehrfamilienhaus_Web_final.pdf [abgerufen am 12.11.2024]

IWU - Institut Wohnen und Umwelt GmbH (2015): German residential building stock. IWU Model, representing the year 2009. http://s2.building-typology.eu/abpdf/DE_N_01_EPISCOPE_CaseStudy_TABULA_National.pdf [abgerufen am 24.06.2024]

IWU - Institut Wohnen und Umwelt GmbH (2016): Tabula-values.xlsx. Supplemental workbook for tabula calculator.xlsx. Tabular values extracted from TABULA.xlsm. <https://episcope.eu/fileadmin/tabula-public/calc/tabula-values.xlsx> [abgerufen am 01.11.2024]

IWU - Institut Wohnen und Umwelt GmbH (2025): Gradtagszahlen-Deutschland.xlsx. <https://www.iwu.de/fileadmin/tools/gradtagzahlen/Gradtagzahlen-Deutschland.xlsx>, Stand 28.01.2025 [abgerufen am 14.03.2025]

Jochum, Patrick; Lempik, Julia; Kulka, Melanie; Blachut, Thomas; Wolff, Jürgen; Wallstab, Tim, Mellwig, Peter; von Oehsen, Amany; Pehnt, Martin; Fehr, Johannes; Fortuniak, Anne (2015): Dämmbarkeit des deutschen Gebäudebestands. Berlin, Heidelberg: Beuth Hochschule für Technik, ifeu. https://www.ifeu.de/fileadmin/uploads/Beuth_ifeu_Daemmpbarkeit_des_deutschen_Gebaeudebestands_2015.pdf [abgerufen am 23.05.2024]

Kavgic, M.; Mavrogiani, A.; Mumovic, D.; Summerfield, A.; Stevanovic, Z; Djurovic-Petrovic, M (2010): A Review of Bottom-up Building Stock Models for Energy Consumption in the Residential Sector. *Building and Environment* 45, Nr. 7: 1683-97. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2010.01.021>

Knissel, Jens; Alles, Roland; Born, Rolf; Loga, Tobias; Müller, Kornelia; Stercz, Verena (2006): Vereinfachte Ermittlung von Primärenergiekennwerten zur Bewertung der wärmetechnischen Beschaffenheit in ökologischen Mietspiegeln. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. https://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/da-teien/energie/werkzeuge/Vereinfachte_Ermittlung_von_Primaerenergiekennwerten-1.0.pdf [abgerufen am 11.11.2024]

Knoche, Anton; Kaestner, Kathrin; Frondel, Manuel; Gerster, Andreas; Henger, Ralph; Milcetic, Martina; Oberst, Christian; Pahle, Michael; Schwarz, Antonia; Singhal, Puja (2024): Ariadne-Fokusreport Wärme und Wohnen - Zentrale Ergebnisse aus dem Ariadne Wärme- & Wohnen-Panel 2023. Kopernikus-Projekt Ariadne, Potsdam. <https://doi.org/10.48485/pik.2024.014>

Koert, Johannes; Müller, André (2022): E⁴Q Einbindung erneuerbarer Energieträger in die Energieversorgung vernetzter Quartiere. Ergebnisbroschüre. Darmstadt: Technische Universität Darmstadt, Institut Wohnen und Umwelt. https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/energie/2022_IWU-TUD_MuellerEtKoert_E4Q-Ergebnisbroschuere.pdf [abgerufen am 06.04.2023]

Krause, Anja; Zimmermann, Markus; Herda, Ingmar (2022): Überlegungen zu einem Gebäude- und Wohnungsregister: Aufbau, Pflege und Nutzung. *WISTA - Wirtschaft und Statistik* 4 (2022): 25-37. <https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2022/04/ueberlegungen-gebäude-wohnungsregister-042022.html> [abgerufen am 12.09.2023]

Loga, Tobias; Diefenbach, Nikolaus; Born, Rolf (2001): Guter Ansatz - schwache Standards: die neue Energieeinsparverordnung; Stellungnahme zum Referentenentwurf vom 29. November 2000 bzw. Kabinettsbeschluss vom 7. März 2001; Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/stellungnahmen/2001-02-12_IWU_Stellungnahme-EnEV.pdf [abgerufen am 04.01.2024]

Loga, Tobias; Diefenbach, Nikolaus; Knissel, Jens; Born, Rolf (2005): Entwicklung eines vereinfachten, statistisch abgesicherten Verfahrens zur Erhebung von Gebäudedaten für die Erstellung des Energieprofils von Gebäuden. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/werkzeuge/iwu-kurzverfahren_energieprofil_endbericht.pdf [abgerufen am 03.07.2023]

Loga, Tobias; Diefenbach, Nikolaus; Stein, Britta (Hrsg.) (2012a): Typology Approach for Building Stock Energy Assessment. Main Results of the TABULA Project. – Final Project Report. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. http://episcopes.eu/fileadmin/tabula/public/docs/report/TABULA_FinalReport.pdf [abgerufen am 31.01.2017]

Loga, Tobias; Diefenbach, Nikolaus; Stein, Britta; Born, Rolf (2012b): TABULA - Scientific Report Germany. Further Development of the National Residential Building Typology; Darmstadt: IWU - Institut Wohnen und Umwelt. www.building-typology.eu/downloads/public/docs/scientific/DE_TABULA_ScientificReport_IWU.pdf [abgerufen am 03.07.2023]

Loga, Tobias; Diefenbach, Nikolaus (2013): TABULA Calculation Method – Energy Use for Heating and Domestic Hot Water – Reference Calculation and Adaptation to the Typical Level of Measured Consumption. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. https://episcopes.eu/fileadmin/tabula/public/docs/report/TABULA_CommonCalculationMethod.pdf [abgerufen am 03.07.2023]

Loga, Tobias; Stein, Britta; Diefenbach, Nikolaus, Born, Rolf (2015a): Deutsche Wohngebäudetypologie Beispielhafte Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von typischen Wohngebäuden. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. http://episcopes.eu/fileadmin/tabula/public/docs/brochure/DE_TABULA_TypologyBrochure_IWU.pdf [abgerufen am 03.07.2023]

Loga, Tobias; Müller, Kornelia; Reifschläger, Kerstin; Stein, Britta (2015b): Evaluation of the TABULA Database. Comparison of Typical Buildings and Heat Supply Systems from 20 European Countries. Work Report. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt, Dezember 2015. http://episcopes.eu/fileadmin/tabula/public/docs/report/TABULA_WorkReport_EvaluationDatabase.pdf [abgerufen am 10.05.2017]

Loga, Tobias (2016): tabula-calculator.xlsx. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. <https://episcopes.eu/fileadmin/tabula/public/calc/tabula-calculator.xlsx> [abgerufen am 21.06.2024]

Loga, Tobias; Stein, Britta; Hacke, Ulrike; Müller, André; Großklos, Marc; Born, Rolf; Renz, Ina Renz; Cischinsky, Holger; Hörner, Michael; Weber, Ines (2019): Berücksichtigung des Nutzerverhaltens bei energetischen Verbesserungen. BBSR-Online-Publikation. Bonn, März 2019. https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BBSROnline/2019/bbsr-online-04-2019-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=2 [abgerufen am 24.06.2024]

Loga, Tobias; Stein, Britta (2020): Prognose des Heizenergieverbrauchs von Wohngebäuden auf Basis des EnEV-Nachweises. Tagungsband der 12. EffizienzTagung Bauen + Modernisieren 2020 (13. + 14.11.2020, Online-Tagung). https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/vortrag/2020-11-13_EffizienzTagung_LogaEtStein_Prognose-Heizenergieverbrauch-auf-Basis-EnEV-Nachweis.pdf [abgerufen am 11.11.2024]

Loga, Tobias; Großklos, Marc; Müller, André; Swiderek, Stefan; Behem, Guillaume (2021): Realbilanzierung für den Verbrauch-Bedarf-Vergleich. Realistische Bilanzierung und Quantifizierung von Unsicherheiten als Grundlage für den Soll-Ist-Vergleich beim Energieverbrauchscontrolling. MOBASY-Teilbericht. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt GmbH. https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/energie/mobasy/2021_IWU_LogaEtAl_MOBASY-Realbilanzierung-Verbrauch-Bedarf-Vergleich.pdf [abgerufen am 18.05.2021]

Loga, Tobias; Großklos, Marc; Weber, Ines; Hacke, Ulrike; Stein, Britta; Behem, Guillaume; Swiderek, Stefan; Müller, André; Calisti, Jens (2023): Modellierung der Bandbreiten und systematischen Abhängigkeiten des Energieverbrauchs zur Anwendung im Verbrauchscontrolling von Wohngebäudebeständen. Schlussbericht des Forschungsprojekts MOBASY. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/energie/mobasy/2023_IWU_Loga-et-al_MOBASY-Schlussbericht.pdf [abgerufen am 08.01.2025]

Loga, Tobias; Stein, Britta (2025a): Tabellenwerte des Typgebäude-Modells zur energetischen Bewertung des Wohngebäudebestands (Typgebäude-Tabellenwerte.xlsx). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18166030> (v1.2); Concept DOI (alle Versionen): <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488547>

Loga, Tobias; Stein, Britta (2025b): Energieprofil-Hüllflächenschätzung für Wohngebäudebestände (Typgebäude-Bauteile-Flächenschätzung.xlsx). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488643>

- Loga, Tobias; Stein, Britta (2025c):** TABULA-Energiebilanzierung für Wohngebäudebestände (Typgebäude_tabula-calculator.xlsx). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488603>
- Loga, Tobias; Stein, Britta (2025d):** Erläuterungen zu den Excel-Mappen zum Typgebäude-Modell – Hüllflächenschätzung und energetische Bilanzierung von Gebäudebeständen mit dem TABULA-Rechenverfahren. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488315>
- Malotki, von Christian; Koch, Thilo; Blee, Volker (2016):** EQ II. Erweiterte Bilanzierung von Energieverbrauch und CO₂-Emissionen auf Quartiersebene. ExWoSt-Informationen 48/1, herausgegeben vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), Bonn. https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/exwost/48/exwost-48-1-dl.pdf;jsessionid=F2BBFBFE8484652FB30C7FEC477790F4.live21302?_blob=publicationFile&v=1 [abgerufen am 20.06.2024]
- Mata, É., Sasic Kalagasidis, A.; Johnsson, F. (2014):** Building-Stock Aggregation through Archetype Buildings: France, Germany, Spain and the UK. *Building and Environment* 81: 270–82. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.06.013>
- Nayak, Bibhu Kalyan, Sunil K. Sansaniwal, Jyotirmay Mathur, Tarush Chandra, Vishal Garg, und Rajat Gupta (2023):** A review of residential building archetypes and their applications to study building energy consumption. *Architectural Science Review*: 1–14. <https://doi.org/10.1080/00038628.2023.2193167>
- Reinhart, Christoph F.; Cerezo Davila, Carlos (2016):** Urban Building Energy Modeling – A Review of a Nascent Field. *Building and Environment* 97: 196–202. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.12.001>
- Renhof, Moritz (2018):** Ermittlung von realistischen U-Werten und Wärmebrückenzuschlägen für Wohngebäude im Bestand; Masterarbeit an der Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Bauingenieurwesen, Prof. Dr.-Ing. Conrad Völker; Weimar
- Schnieders, Jürgen (2018):** PHI District Tool. Report on Energy Balance District Tool, Including the Basis of the Development for the Tool. Project Deliverable Sinfonia Project. Darmstadt. http://www.sinfonia-smartcities.eu/contents/knowledgecenterfiles/sinfonia_deliverable46_phi_district_tool.pdf [23.05.2024]
- Schumann, Carsten; Schepers, Marianne; Weigert, Alexander (2023):** Eine zukunftsfähige Bautätigkeitsstatistik. *WISTA - Wirtschaft und Statistik* 2: S. 27–38. https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2023/02/zukunftsfaeheige-bautaeigkeitsstatistik-022023.pdf?_blob=publicationFile [abgerufen am 07.01.2025]
- Singhal, Puja; Stede, Jan (2019):** Wärmemonitor 2018: Steigender Heizenergiebedarf, Sanierungsrate sollte höher sein. *DIW Wochenbericht* Nr. 36, S. 620–28. https://doi.org/10.18723/diw_wb:2019-36-1
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2020):** Fragebogen Gebäude- und Wohnungszählung zum 9. Mai 2011. Stand: 7.10.2010. Online unter: https://www.zensus2011.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fragebogen/Fragebogen_Gebaeude_und_Wohnungszaehlung.pdf?_blob=publicationFile&v=2 [abgerufen am 02.04.2024]
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2023a):** Zensus Datenbank. Ergebnisse des Zensus 2011. <https://ergebnisse2011.zensus2022.de/datenbank/online/> [abgerufen am 03.07.2023]
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2023b):** Wohnen in Deutschland. Zusatzprogramm des Mikrozensus 2022. Wiesbaden, 25. August 2023. <https://www.statistikportal.de/de/veroeffentlichungen/wohnen-deutschland> [abgerufen am 04.06.2024]
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland (2024):** Sonderauswertung der Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 2022. Lizenziert unter der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | Stand: 05.09.2024. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488681>

Statistisches Bundesamt (2012): Bauen und Wohnen. Mikrozensus - Zusatzerhebung 2010. Bestand und Struktur der Wohnungen Wohnsituation der Haushalte. Wiesbaden, Glossar korrigiert am 5. April 2012. Online unter: https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00030620/2055001109005_korr20072012.xls [abgerufen am 07.09.2023]

Statistisches Bundesamt (2016): Bauen und Wohnen. Mikrozensus - Zusatzerhebung 2014. Bestand und Struktur der Wohnungen Wohnsituation der Haushalte, Fachserie 5 Heft 1. Wiesbaden, erschienen am 23. Dezember 2016. Online unter: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Publikationen/Downloads-Wohnen/wohnsituation-haushalte-2055001149005.xlsx?blob=publicationFile> [abgerufen am 07.06.2023]

Statistisches Bundesamt (Destatis) (2022): Bauen und Wohnen. Baugenehmigungen / Baufertigstellungen von Wohn- und Nichtwohngebäuden (Neubau) nach Art der Beheizung und Art der verwendeten Heizenergie, Lange Reihen ab 1980. 2021, korrigiert am 16.11.2022. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Bauen/Publikationen/Downloads-Bautaatigkeit/baugenehmigungen-heizenergie-xlsx-5311001.xlsx?blob=publicationFile> [abgerufen am 08.12.2024]

Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.) (2023a): GENESIS-Online – die Datenbank des Statistischen Bundesamtes. <https://www-genesis.destatis.de/genesis/online> [abgerufen am 03.07.2023]

Statistisches Bundesamt (Destatis) (2023b): Umweltökonomische Gesamtrechnungen (UGR) - Private Haushalte und Umwelt. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/private-haushalte/Publikationen/Downloads/statistischer-bericht-haushalte-umwelt-5851319217005.html?nn=409924> [abgerufen am 27.12.2023]

Statistisches Bundesamt; GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (Hrsg.) (2013): Datenhandbuch zum Mikrozensus Scientific Use File 2010. Bonn, Mannheim. https://www.forschungsdatenzentrum.de/sites/default/files/mz_2010_suf_dhb.pdf [abgerufen am 21.12.2023]

Statistisches Bundesamt; GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (Hrsg.) (2018): Datenhandbuch zum Mikrozensus Scientific Use File 2014. Bonn, Mannheim. https://www.forschungsdatenzentrum.de/sites/default/files/mz_2014_suf_dhb.pdf [abgerufen am 21.12.2023]

Statistisches Bundesamt; GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (Hrsg.) (2021): Datenhandbuch zum Mikrozensus Scientific Use File 2018. Bonn, Mannheim. https://www.forschungsdatenzentrum.de/sites/default/files/mz_2018_suf_dhb.pdf [abgerufen am 21.12.2023]

Steemers, Koen; Yun, Geun Young (2009): Household Energy Consumption: A Study of the Role of Occupants. *Building Research & Information* 37, Nr. 5–6: 625–37. <https://doi.org/10.1080/09613210903186661>

Stein, Britta; Grafe, Michael; Loga, Tobias; Enseling, Andreas; Werner, Peter (2014): Energetische Stadt-sanierung – Integriertes Quartierskonzept Mainz-Lerchenberg. Eine Untersuchung im Auftrag des Umweltamtes der Stadtverwaltung Mainz. Endbericht. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt GmbH. https://www.mainz.de/medien/internet/downloads/20140129_QuartierskonzeptEndbericht.pdf [abgerufen am 25.02.2025]

Stein, Britta; Loga, Tobias; Diefenbach, Nikolaus (Hrsg.) (2016): Monitor Progress Towards Climate Targets in European Housing Stocks. Main Results of the EPISCOPE Project. Final Project Report. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt GmbH. http://episcope.eu/fileadmin/episcope/public/docs/reports/EPISCOPE_FinalReport.pdf [abgerufen am 05.01.2017]

Stein, Britta; Loga, Tobias (2025): Das Typgebäude-Modell zur energetischen Bewertung des Wohngebäudebestands – Beschreibung, Nutzungshinweise und Tabellenwerte. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18165916> (v1.2); Concept DOI (alle Versionen): <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488270>

Stein, Britta; Loga, Tobias; Müller, André (2025): Fachdokumentation zu dem Forschungsprojekt Repräsentative Typgebäude als Erweiterung der deutschen Wohngebäudetypologie. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488202>

Swan, Lukas G.; Ugursal, V. Ismet (2009): Modeling of End-Use Energy Consumption in the Residential Sector: A Review of Modeling Techniques. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 13, Nr. 8: 1819–35. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2008.09.033>

Techem Energy Services GmbH (Hrsg.) (2017): Techem Energiekennwerte 2017. Transparenz zum Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser in deutschen Mehrfamilienhäusern. Eschborn

Techem Energy Services GmbH (Hrsg.) (2022): Techem Verbrauchskennwerte 2021. Wärme. Erhebungen und Analysen zum Energieverbrauch und zur CO₂-Emission für Heizung und Warmwasser in deutschen Mehrfamilienhäusern. Eschborn. <https://www.techem.com/content/dam/techem/downloads/vkw-studie/Techem-Verbrauchskennwerte-Studie-VKW%202021.pdf.coredownload.pdf> [abgerufen am 26.09.2023]

Umweltbundesamt (Hrsg.) (2024): Emissionsübersichten nach Sektoren des Bundesklimaschutzgesetzes 1990 – 2023. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/361/dokumente/2024_03_13_em_entwicklung_in_d_ksg-sektoren_thg_v1.0.xlsx [abgerufen am 26.03.2024]

Vogel, Klaus; Dering, Nils; Fleiter, Enrico (2024): Wärmestudie NRW: Vorstellung Zwischenergebnisse. https://www.energieatlas.nrw.de/site/Media/Default/Dokumente/Foliensatz_Veranstaltung_Waermestudie-NRW_20240126.pdf [abgerufen am 24.06.2024]

VFF / BF - Verband Fenster und Fassade (VFF) & Bundesverband Flachglas e. V. (BF) (2017): Mehr Energie sparen mit neuen Fenstern. Aktualisierung September 2017 der Studie „Im neuen Licht: Energetische Modernisierung von alten Fenstern“. Frankfurt am Main / Troisdorf. www.window.de/fileadmin/redaktion_window/vff/docs_und_pdf/VFF-BF_Studie_Mehr_Energie_sparen_mit_neuen_Fenstern_2017-09.pdf [abgerufen am 03.07.2023]

VFF / BF - Verband Fenster und Fassade (VFF) & Bundesverband Flachglas e. V. (2021): Mehr Energie sparen mit neuen Fenstern. Aktualisierung Mai 2021 der Studie „Im neuen Licht: Energetische Modernisierung von alten Fenstern“. Frankfurt am Main / Troisdorf. www.window.de/fileadmin/redaktion_window/vff/docs_und_pdf/VFF-BF_Studie_Mehr_Energie_sparen_mit_neuen_Fenstern_2017-09.pdf [abgerufen am 03.07.2023]

Walberg, Dietmar; Gniechwitz, Timo; Paare, Klaus; Schulze, Thorsten (2022): Wohnungsbau: die Zukunft des Bestandes. Studie zur aktuellen Bewertung des Wohngebäudebestands in Deutschland und seiner Potenziale, Modernisierungs- und Anpassungsfähigkeit. Bauforschungsbericht. Kiel: ARGE eV – Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. https://www.impulse-fuer-den-wohnungsbau.de/fileadmin/user_upload/Studie_Wohnungsbau-Tag_2022_-_ZUKUNFT_DES_BESTANDES.pdf [abgerufen am 22.02.2022]

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht über die Arbeitsschritte zur Herleitung der Typgebäude sowie der damit verbundenen (Zwischen-)Ergebnisse mit Angaben der zugehörigen Arbeitspakete (APs).....	12
Abbildung 2: Anteile der verschiedenen Gebäudegrößen an der Anzahl an Wohngebäuden, der Anzahl an Wohnungen und der Wohnfläche im differenzierten Modell im Referenzjahr 2025.....	20
Abbildung 3: Anteile der Baualtersklassen an der Anzahl an Wohngebäuden, der Anzahl an Wohnungen und der Wohnfläche im differenzierten Modell im Referenzjahr 2025	20
Abbildung 4: Ergebnis der Hüllflächenschätzung, Absolutwerte der Bauteilflächen je Typgebäude im Referenzjahr 2025.....	25
Abbildung 5: Anteile nachträglich gedämmter Außenwandflächen in den Referenzjahren 2009 und 2016 in der Struktur des Basismodells.....	29
Abbildung 6: Wärmeverlust-äquivalente Dämmstärken von im Bestand realisierten Modernisierungen für die vier Referenzjahre des Basismodells (Zahlenwerte für die Energiebilanzierung, vier Referenzjahre)	33
Abbildung 7: U-Werte modernisierter Flächen opaker Bauteile im Basismodell als Teil des Energiebilanz-Modells (vier Referenzjahre)	35
Abbildung 8: Resultierende mittlere U-Werte opaker Bauteile im Basismodell als Teil des Energiebilanz-Modells (vier Referenzjahre)	36
Abbildung 9: Resultierende mittlere U-Werte von Fenstern im Basismodell als Teil des Energiebilanz-Modells (vier Referenzjahre)	40
Abbildung 10: Wärmeversorgungsstruktur Heizung der Subtypen des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025.....	49
Abbildung 11: Entwicklung der Anteile an Öl-Zentralheizungen im Basismodell (vier Referenzjahre)	50
Abbildung 12: Entwicklung der Anteile an Erd-, anderer Umweltwärme und Abluftwärme in zentralen und dezentralen Heizsystemen im Basismodell (vier Referenzjahre).....	50
Abbildung 13: Wärmeversorgungsstruktur Warmwasserbereitung der Subtypen des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025.....	51
Abbildung 14: Hüllflächenbezogener Transmissionswärmeverlust der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre)	60
Abbildung 15: Wohnflächenbezogener Endenergiebedarf für Heizung und Warmwasser in der Struktur des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025 mit Differenzierungen nach Energieträger (berechnet mit Standardrandbedingungen)	62
Abbildung 16: Gesamt-Treibhausgasemissionen für Heizung und Warmwasser im Basismodell (vier Referenzjahre, berechnet mit Standardrandbedingungen)	63

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht zur Ableitung der verwendeten Baualtersklassen	15
Tabelle 2: Übersicht der betrachteten Gebäudegrößen im Basismodell sowie deren Spezifikationen im differenzierten Modell	16
Tabelle 3: Übersicht über die betrachteten Baualtersklassen in den Referenzjahren 2009, 2016, 2020 und 2025 im Basis- und im differenzierten Modell	17
Tabelle 4: U-Werte nicht nachträglich gedämmter opaker Bauteile in der Struktur des Basismodells	28
Tabelle 5: Anteil der nachträglich gedämmten Bauteilfläche im Basismodell (vier Referenzjahre)	31
Tabelle 6: Ansätze für die effektive Wärmeleitfähigkeit der im Bestand vorhandenen nachträglich installierten Dämmung und von ab 2009 umgesetzten Dämmmaßnahmen	34
Tabelle 7: Modelleingaben für Fenster (vier Referenzjahre)	39
Tabelle 8: Gesamtfortschritt bei der Wärmeschutz-Modernisierung - Anteil der energetisch modernisierten Bauteilfläche und jährliche Änderung (vier Referenzjahre)	42
Tabelle 9: Übersicht über die zusammengefassten Kombinationen aus Beheizungsart und Energieart sowie der im Bilanzmodell verwendeten Systeme	46
Tabelle 10: Übersicht über die Annahmen zur Art der Warmwasserbereitung	47
Tabelle 11: Zusammenfassung der Modellergebnisse (Basismodell, vier Referenzjahre), Gesamtmengen (berechnet mit Standardrandbedingungen)	58
Tabelle 12: Zusammenfassung der Modellergebnisse (Basismodell, vier Referenzjahre), spezifische Kennwerte (berechnet mit Standardrandbedingungen)	59
Tabelle 13: Zusammenfassung der durch Vergleich der Modellergebnisse für Heizung und Warmwasser mit den Anwendungsbilanzen des Sektors der privaten Haushalte und den Techem-Kennwerten ermittelten Verbrauch-Bedarf-Verhältnisse	66
Tabelle 14: Gegenüberstellung der Verhältnisse der Vergleichswerte zum Basismodell mit den Kalibrierungsfaktoren des TABULA-Rechenverfahrens für monovalente zentrale Systeme, jeweils für Heizung und Warmwasser	68
Tabelle 15: Vorschlag für ein vereinfachtes Verfahren zur Kalibrierung des Endenergiebedarfs der Typgebäude: TABULA-Kalibrierungsfaktoren (Zentralheizung) zur Anwendung auf die summarischen Endenergiekennwerte der Typgebäude (Summe über alle Energieträger)	69
Tabelle 16: Typisierung und Grunddaten des Anwendungsbeispiels	71
Tabelle 17: Übersicht der für das Referenzjahr 2025 betrachteten Modellvarianten	72
Tabelle 18: Vergleich der aus den verschiedenen Modellvarianten für das Referenzjahr 2025 resultierenden spezifischen Endenergiekennwerte für Heizung und Warmwasser (berechnet mit Standardrandbedingungen, ohne Berücksichtigung von Hilfsenergie)	73
Tabelle 19: Vergleich der Abschätzung des Endenergiebedarfs für Heizung und Warmwasser im Quartier für das Referenzjahr 2025 bei Bewertung mit den verschiedenen Modellvarianten (berechnet mit Standardrandbedingungen, ohne Berücksichtigung von Hilfsenergie)	74
Tabelle 20: Übersicht der zum Vergleich mit dem Verbrauch 2011 betrachteten Modellvarianten	74
Tabelle 21: Spezifische Endenergiekennwerte der zum Vergleich mit dem Verbrauch 2011 betrachteten Modellvarianten (berechnet mit Standardrandbedingungen, ohne Berücksichtigung von Hilfsenergie)	75

Tabelle 22: Anpassung der aus den Modellvarianten hergeleiteten Gesamtbedarfe an das Standortklima 2011 und Vergleich der Rechenergebnisse mit dem gemessenen Verbrauch (ohne Berücksichtigung von Hilfsenergie)	76
Tabelle 23: Übersicht über die in den verschiedenen Arbeitsschritten verwendeten Quellen	98

Anhang

Für die Zusammenstellung der Bilanzierungsdaten wurden verschiedene Quellen gesichtet und ausgewertet. Dabei wurden auch die mit diesen Datengrundlagen verbundenen Unsicherheiten thematisiert (siehe Kapitel 5 und 6). In Tabelle 23 sind den Arbeitsschritten zur Herleitung der Typgebäude die hierfür jeweils im Wesentlichen verwendeten Quellen, Kommentare zu deren Verarbeitung sowie weitere relevante Anmerkungen zusammengefasst. Zudem finden sich in der Tabelle Verweise auf die zugehörigen Kapitel des hier vorliegenden Schlussberichts sowie auf weitere Veröffentlichungen zum Projekt. Letzteres betrifft insbesondere die Kapitel der Fachdokumentation (Stein et al. 2025), in denen die einzelnen Arbeitsschritte ausführlicher beschrieben sind. Des Weiteren beinhaltet die Fachdokumentation ergänzende Ausführungen zur angewandten Bilanzierungsmethodik (siehe ebd., Kapitel 2.3 und 8.1).

Wie aus den Ausführungen in Tabelle 23 hervorgeht, konnten verschiedene Arbeitsschritte nicht oder nicht vollständig in der Auflösung des differenzierten Modells umgesetzt werden. Dies betrifft insbesondere die Modernisierungsfortschritte beim Wärmeschutz sowie die Wärmeversorgungsstrukturen der Ein- und Zweifamilienhäuser und von ab 2016 errichteten Gebäuden. In diesen Fällen weisen die Typgebäude des differenzierten Modells keine zusätzlichen Unterscheidungen auf.

Tabelle 23:
Übersicht über die in den verschiedenen Arbeitsschritten verwendeten Quellen

Arbeitsschritt und Verweise zu weiterführenden Informationen	Datenquelle/n	Verarbeitung	Anmerkungen
<p>Ermittlung von Grunddaten (Anzahl Gebäude, Anzahl Wohnungen, m² Wohnfläche) (siehe Kapitel 5.2)</p> <p>weiterführende Erläuterungen siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 4)</p>	<p>Sonderauswertung der Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 2022 (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024)</p>	<p>Lineare Inter- und Extrapolation auf die Referenzjahre (Basismodell stimmt mit Aggregation des differenzierten Modells überein)</p>	<p>letzter Datenstand: Mai 2022</p>

Arbeitsschritt und Verweise zu weiterführenden Informationen	Datenquelle/n	Verarbeitung	Anmerkungen
<p>Schätzung der Gebäude-Hüllflächen auf der Basis geometrischer Merkmale (siehe Kapitel 5.3)</p> <p>weiterführende Erläuterungen siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 5)</p>	<p>Grunddaten (siehe oben) sowie eigene Zusatzauswertungen der Daten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ (Bericht zum Projekt siehe Diefenbach et al. 2010) und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ (Bericht zum Projekt siehe Cischinsky/Diefenbach 2018)</p>	<p>Schätzung der Hüllflächen basierend auf der „Energieprofil“-Flächenschätzung (Loga et al. 2005, Teil I) mit auf das TABULA-Verfahren abgestimmten Parametern (siehe Loga et al. 2015b, Loga et al. 2021) unter Verwendung der aus den in der linken Spalte genannten Erhebungen abgeleiteten geometrischen Merkmalen</p>	<p>In der Struktur des differenzierten Modells liegen Angaben zu geometrischen Merkmalen aus den Erhebungen teilweise nur für wenige Fälle vor, sodass typenübergreifende Cluster gebildet wurden. Dies betrifft insbesondere Gebäude mit 21 oder mehr Wohnungen.</p> <p>Im Hinblick auf Keller- oder Dachgeschosse, die teilweise oder vollständig unbeheizt sind, sich aber innerhalb der thermischen Hülle befinden, wurden Annahmen getroffen.</p> <p>letzter Datenstand der erhobenen Merkmale: je nach Merkmal 2009 und/oder 2016</p>
<p>Ermittlung der U-Werte nicht nachträglich gedämmter opaker Bauteile (siehe Kapitel 5.4)</p> <p>weiterführende Erläuterungen siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 6.2.1)</p>	<p>Baualtersklassen bis 2001: aus Konstruktionsbeispielen von Bauteil- und Gebäudetypologien abgeleitete Pauschalwerte (Loga et al. 2021, Tab. 20);</p> <p>Baualtersklassen ab 2002: Beispielberechnungen zur Einhaltung der Anforderungen aus Wärmeschutz- und Energieeinsparverordnungen, Gebäudeenergiegesetz und Effizienzhausstandards abgeleiteten Werte (Loga et al. 2001, S. 5-6; Loga et al. 2015a, Anhang C.4)</p>		<p>Unterscheidungen liegen im Hinblick auf unterschiedliche Bauteile und die Baualtersklassen des Basis- und des differenzierten Modells sowie ergänzend der noch weiter unterteilten Baualtersklassen der deutschen Wohngebäudetypologie vor. Gebäudegrößen (EZFH, MFH) wurden nicht gesondert betrachtet.</p> <p>Insgesamt gibt es große Bandbreiten an Werten, die zudem nur bedingt empirisch erfasst werden können.</p>

Arbeitsschritt und Verweise zu weiterführenden Informationen	Datenquelle/n	Verarbeitung	Anmerkungen
<p>Herleitung der U- und g-Werte verschiedener Fenstertypen (siehe Kapitel 5.4.2)</p> <p>weiterführende Erläuterungen siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 6.3.1 und 6.3.3)</p>	<p>vom Verband Fenster + Fassade / Bundesverband Flachglas e. V. publizierte Statistik zur Produktion bzw. Vermarktung von Fenstern (VFF/BF 2017, Anhang 1; VFF/BF 2021, Anhang 1) sowie für U-Werte von Drei-Scheiben-Verglasungen ohne Wärmeschutzglas Ergebnisse aus dem Projekt MOBASY (Loga et al. 2021, Tab. 7)</p>	<p>Eigene Berechnung von U-Werten für ein Standardfenster</p>	<p>Unterscheidungen liegen in der Struktur des Basismodells vor.</p> <p>letzter Datenstand: 2020</p>
<p>Herleitung der Anteile nachträglich gedämmter opaker Bauteilflächen und vorhandener Fensterqualitäten sowie Modernisierungsraten (siehe Kapitel 5.4)</p> <p>weiterführende Erläuterungen siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 6.2.2 und 6.3.2 bis 6.3.5)</p>	<p>eigene Zusatzauswertungen der Daten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ (Bericht zum Projekt siehe Diefenbach et al. 2010) und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ (Bericht zum Projekt siehe Cischinsky/Diefenbach 2018)</p>	<p>Der Modernisierungsfortschritt der Modelle für die Referenzjahre 2009 und 2016 basiert auf den erhobenen Daten; für die Modelle der Referenzjahre 2020 und 2025 wurde der Modernisierungsfortschritt linear extrapoliert.</p> <p>Für die Baualtersklasse bis 1978 basiert die Extrapolation auf der Veränderung der 2009 und 2016 erhobenen Modernisierungszustände. Für die Baualtersklasse 1979 bis 2001 wurden die in der Erhebung 2016 erfragten Angaben zu im Zeitraum zwischen 2010 und 2016 durchgeführten Modernisierungen fortgeschrieben.</p>	<p>Unterscheidungen liegen für vier Bauteiltypen (unterer und oberer Gebäudeabschluss, Außenwand und Fenster) in der Struktur des Basismodells vor.</p> <p>Modernisierungstätigkeiten in den Baualtersklassen ab 2002 wurden vernachlässigt.</p> <p>letzter Datenstand: 2016</p>
<p>Ansatz für die Wärmeverlust-äquivalenten Dämmstärken von durchgeführten Modernisierungen (siehe Kapitel 5.4.1)</p> <p>weiterführende Erläuterungen siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 6.2.3)</p>	<p>eigene Zusatzauswertungen der Daten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ (Bericht zum Projekt siehe Diefenbach et al. 2010) und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ (Bericht zum Projekt siehe Cischinsky/Diefenbach 2018)</p>	<p>Die in den Modellen für die Referenzjahre 2009 und 2016 verwendete Dämmstärke basiert auf den erhobenen Daten, für die Modelle der Referenzjahre 2020 und 2025 wurde die für im Zeitraum 2010 bis 2016 erhobene Dämmstärke verwendet.</p>	<p>Unterscheidungen liegen für drei Bauteiltypen (unterer und oberer Gebäudeabschluss sowie Außenwand) in der Struktur des Basismodells vor.</p> <p>Modernisierungstätigkeiten in den Baualtersklassen ab 2002 wurden vernachlässigt.</p> <p>letzter Datenstand: 2016</p>

Arbeitsschritt und Verweise zu weiterführenden Informationen	Datenquelle/n	Verarbeitung	Anmerkungen
<p>Ansatz für die Berücksichtigung effektiver Wärmeleitfähigkeiten bei durchgeführten Modernisierungen (siehe Kapitel 5.4.1)</p> <p>weiterführende Erläuterungen siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 6.2.3)</p>	<p>Verwendung der im Projekt MOBASY geschätzten Ansätze (Loga et al. 2021, Anhang C.4)</p>		<p>Unterscheidungen liegen für vier Bauteiltypen (Dach, oberste Geschossdecke, Außenwand, unterer Gebäudeabschluss) für bis 2009 umgesetzte Maßnahmen und ab 2009 umgesetzte Maßnahmen vor.</p>
<p>Herleitung von Versorgungsstrukturen mit Raumwärme und Warmwasser (siehe Kapitel 5.5)</p> <p>weiterführende Erläuterungen siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 7)</p>	<p>Baualtersklassen bis 2015: eigene Auswertung der Scientific Use Files (SUF) der Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018 (FDZ 2018a, FDZ 2018b, FDZ 2022); Baualtersklassen ab 2016: eigene Auswertung der Baufertigstellungsstatistik (Statistisches Bundesamt 2023a, Tabelle 31121-0005 und Tabelle 31121-0007)</p>	<p>Lineare Inter- und Extrapolation auf die Referenzjahre (gesondert für das Basismodell und das differenzierte Modell, weshalb sich kleinere Abweichungen zwischen den beiden Modellansätzen ergeben)</p>	<p>Es wurde nach den Baualtersklassen des differenzierten Modells unterschieden, wobei die Abfragen in den Mikrozensus-Zusatzerhebungen mit den im Modell verwendeten Klassen nicht durchgängig vollständig übereinstimmen.</p> <p>Bei den Ein- und Zweifamilienhäusern konnte keine Unterscheidung nach der Anzahl der angrenzenden Nachbargebäude umgesetzt werden.</p> <p>Bei den Mehrfamilienhäusern der Baualtersklassen ab 2016 konnte keine Unterscheidung der Anzahl der Wohnungen im Gebäude umgesetzt werden.</p> <p>Für die Aufteilung der Anteile der überwiegenden und der weiteren Energieträger wurden Annahmen getroffen.</p> <p>letzter Datenstand SUF: 2018</p> <p>letzter Datenstand Baufertigstellungsstatistik: 2023</p>

Arbeitsschritt und Verweise zu weiterführenden Informationen	Datenquelle/n	Verarbeitung	Anmerkungen
<p>Herleitung der Faktoren für Primärenergie- und Treibhausgasemissionsfaktoren (Rechenergebnisse siehe Kapitel 6.1)</p> <p>weiterführende Erläuterungen siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 2.3.3)</p>	<p>für Brennstoffe und Fernwärme: vom IWU mit dem Programm GEMIS zu verschiedenen Zeitpunkten durchgeführte Berechnungen (Großklos 2009, Großklos 2014a, Großklos 2014b, Großklos 2017, Großklos 2020, Großklos 2022 und Großklos 2023)</p> <p>für Strom: mit GEMIS durchgeführte Studie des IINAS (Fritsche/Greß 2023, Tabelle 2)</p>	<p>bei Brennstoffen: Bildung von Mittelwerten über die betrachteten Jahre</p> <p>bei Strom und Fernwärme: für 2016 und 2020 aus Quellen übernommen, lineare Extrapolationen für die Jahre 2009 und 2025</p>	<p>letzter Datenstand Großklos (2023): März 2023; letzter Datenstand Fritsche/Greß (2023): 2022</p>
<p>Abgleich der Bilanzergebnisse mit Anwendungsbilanzen und Verbrauchskennwerten und Anwendung der Kalibrierungsfaktoren des TABULA-Rechenverfahrens (siehe Kapitel 6.2)</p> <p>weiterführende Erläuterungen siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 9)</p>	<p>vom RWI erstellte Anwendungsbilanzen für den Sektor Private Haushalte (Fronde/Ritter 2011, S. 17; Fronde et al. 2019, S. 17; Fronde et al. 2021a, S. 17)</p> <p>Verbrauchskennwerte für Mehrfamilienhäuser (Techem Energy Services GmbH 2017, S. 42, 45, 51; Techem Energy Services GmbH 2022, S. 34-35)</p> <p>TABULA-Kalibrierungsfaktoren (IWU 2016, Blatt Tab.CalcAdapt; Datensätze vom 20.10.2010 (Heizung + Warmwasser) und vom 08.02.2015 (nur Heizung))</p>	<p>Vereinheitlichung der Daten, um diese vergleichbar zu machen: Umrechnung von Heizwert- auf Brennwertbezug sowie Temperaturbereinigung der Modellergebnisse im Hinblick auf die Klimadaten der betrachteten Referenzjahre;</p> <p>Bezug der auf alle privaten Haushalte bezogenen Anwendungsbilanzen auf die Wohnfläche aller Wohngebäude, Wohnheime und Wohnungen in sonstigen Gebäuden mit Wohnraum</p>	<p>Die Anwendungsbilanzen entsprechen einem Modellansatz und stellen keine tatsächlich gemessenen Verbräuche dar.</p> <p>Die Techem-Kennwerte beziehen sich nur auf monovalent versorgte Mehrfamilienhäuser. Teilweise gibt es Unklarheiten bei den angewandten Methoden zur Kennwertbildung.</p> <p>Empirische Kalibrierungsfaktoren liegen bisher nur für zentral mit Erdgas, Heizöl oder Fernwärme versorgte Gebäude vor</p>
<p>Anwendungsbeispiel (siehe Kapitel 6.3)</p> <p>weiterführende Erläuterungen siehe Stein/Loga (2025, Kapitel 4)</p>	<p>Quartiersbeispiel und Daten der Ein- und Zweifamilienhäuser basieren auf dem integrierten Quartierskonzept Mainz-Lerchenberg (Stein et al. 2014)</p>		<p>Die zur Erläuterung herangezogenen Informationen und Annahmen basieren auf dem im Jahr 2014 veröffentlichten Quartierskonzept ohne dass betrachtet wurde, inwiefern diese den aktuellen Stand der Entwicklungen im Quartier widerspiegeln.</p>

Eigene Darstellung